

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E BIOCÊNCIAS -
PPGENFBIO

SOLANGE PEREIRA CAMPOS

COMPARTILHAMENTO E REÚSO DE DADOS DE PESQUISA EM
ENFERMAGEM: PARA ONDE CAMINHAR?

Rio de Janeiro

2023

SOLANGE PEREIRA CAMPOS

**COMPARTILHAMENTO E REÚSO DE DADOS DE PESQUISA EM
ENFERMAGEM: PARA ONDE CAMINHAR?**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para obtenção do título de Doutor em Enfermagem. Área de concentração: Enfermagem, Biociências, Saúde, Ambiente e Cuidado.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Simone de Menezes Alencar

Rio de Janeiro

2023

C198 CAMPOS, Solange Pereira
Compartilhamento e reúso de dados de pesquisa em
enfermagem: para onde caminhar? / Solange Pereira
CAMPOS. -- Rio de Janeiro, 2023.
122 f.

Orientadora: Maria Simone de Menezes Alencar.
Tese (Doutorado) - Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem e Biociências, 2023.

1. Compartilhamento de dados. 2. Reúso de dados.
3. Dados de pesquisa. 4. Enfermagem. I. Alencar,
Maria Simone de Menezes, orient. II. Título.

SOLANGE PEREIRA CAMPOS

**COMPARTILHAMENTO E REÚSO DE DADOS DE PESQUISA EM
ENFERMAGEM: PARA ONDE CAMINHAR?**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para Qualificação. Área de concentração: Enfermagem, Biociências, Saúde, Ambiente e Cuidado.

Aprovada em: 17 de janeiro de 2023.

Banca Examinadora

Profa. Dra. Maria Simone de Menezes Alencar (Orientadora)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Profa. Dra. Maria Manuel Borges (1º Examinador)
Universidade de Coimbra – UC

Profa. Dra. Eloísa da Conceição Príncipe (2º Examinador)
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, convênio IBICT/UFRJ

Profa. Dra. Sônia Regina de Souza (3º Examinador)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Profa. Dra. Naira Christofolletti Silveira (4º Examinador)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Prof. Dr. Jorge Lima de Magalhães (Suplente)
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ

Profa. Dra. Alessandra Felix Andre Braga (Suplente)
Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM

Profa. Dra. Maria de Nazaré Freitas Pereira (Suplente)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Prof. Dr. Carlos Roberto Lyra da Silva (Suplente)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Ao Greg,
por nada...
... por tudo...

AGRADECIMENTOS

À minha orientadora, Profa. Simone Alencar, pela oportunidade e confiança desde os meus primeiros passos no doutorado, por toda orientação e todo apoio, muito além dos muros da academia, minha imensa gratidão.

Aos meus colegas do LabINOVA, o contato com todos vocês foi, e continua sendo, uma fonte de novos conhecimentos. Em particular à Lyvia, por se transformar em mais uma “afilhada”.

Aos meus pais Gilberto e Mary, a quem agradeço pela vida, pelos valores, pelo respeito, pela sabedoria e pela pessoa que sou hoje.

Aos meus familiares, por serem meus maiores incentivadores, ao meu irmão por ser meu porto seguro, às minhas cunhadas pelo carinho de irmã, aos meus sobrinhos e minhas afilhadas pelo amor imensamente dedicado a mim.

Maria Laura seu sorriso, abraço e alegria tornam tudo mais leve e me ajudam a ver uma nova versão do mundo, uma melhor versão de mim mesma.

E ao meu marido Alexandre, companheiro e amor, muito obrigada pela sua presença, parceria, compreensão e força. Sua forma de compreender o mundo e a maneira de me enxergar me transformam em uma pessoa melhor a cada dia. Obrigada por acreditar nos nossos e, principalmente, nos meus sonhos. Minha eterna gratidão por cada momento desta nossa jornada.

*“Quando tudo nos parece dar errado
Acontecem coisas boas
Que não teriam acontecido
Se tudo tivesse dado certo.”*
Renato Russo

CAMPOS, Solange Pereira. **Compartilhamento e reúso de dados de pesquisa em enfermagem: para onde caminhar?** 2023. 122f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

RESUMO

A ciência aberta é uma iniciativa que visa fomentar o modelo de colaboração no fazer científico, onde os registros de pesquisa são disponibilizados de forma gratuita e legal, em termos que permitem a reutilização, redistribuição e reprodução dos trabalhos, dados e métodos subjacentes. Tem como um dos seus componentes estruturantes os dados abertos de pesquisa, compartilhados em acesso aberto, para poderem ser reutilizados por quaisquer pesquisadores que desejem usar em suas investigações. Este estudo tem como objetivo identificar as percepções e práticas acerca do compartilhamento e reúso de dados de pesquisa em enfermagem. A metodologia adotada para execução da pesquisa, com abordagem quantitativa e coleta de dados, ocorreu através de uma pesquisa do tipo *survey*, com pesquisadores da área de enfermagem através de contato por e-mails. O questionário foi composto de 33 questões e foi respondido por 243 pesquisadores, sendo 209 efetivamente utilizados no estudo. Os resultados encontrados permitem afirmar que a amostra é representativa pelo perfil dos respondentes terem características similares ao universo de pesquisadores da enfermagem. Apesar da falta de infraestrutura para compartilhamento e reúso dos dados, é notável a disposição dos enfermeiros na dedicação de um pouco do seu tempo para preparar os dados para compartilhamento em repositórios institucionais ou nacionais. Além disso, demonstram que estariam inclinados a reutilizar os dados de pesquisa de outros investigadores, caso estes estivessem acessíveis, e consideram apropriada a expansão de conjuntos de dados como resultado da combinação de dados reutilizáveis. São apresentadas sugestões para continuidade e aprofundamento do estudo.

Palavras-chave: Compartilhamento de dados; Reúso de dados; Dados de pesquisa; Enfermagem.

CAMPOS, Solange Pereira. **Sharing and reuse of data of nursing research: where to go?** 2023. 122f. Thesis (Doctorate of Nursing) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

ABSTRACT

Open science is an initiative that seeks to foment the model of collaboration in scientific doing, in which the research records are available freely and legally, in terms that allow for reuse, redistribution and reproduction of the underlying works, data and methods. It has as one of its structuring components the open research data, meaning it proposes its sharing in open access, in order to be reutilized by any researchers that wish to benefit from its use in their investigations. This study has the goal to identify the perception and practices of the sharing and reuse of data in nursing research. The methodology adopted to perform the research, with quantitative approach and data collection, was carried out through a survey, with researchers in the nursing area contacted by mail. The questionnaire was composed of 33 questions and was answered by 243 researchers with 209 effectively being used in the study. The results found allow us to affirm that the sample is representative because the respondents' profile has characteristics similar to the universe of nursing researchers. Despite the lack of infrastructure, it is notable the willingness of nurses to devote some of their time to prepare their data for sharing, and once this is done, they would be open to sharing it in institutional or national repositories. The participants further demonstrate that they would be willing to reuse other researchers' research data if it were accessible and consider expansion of datasets as a result of combining reusable data to be appropriate. Suggestions are made for continuing and deepening this study.

Key words: Data sharing; Data Reuse; Research data; Nursing.

LISTA DE FIGURA

Figura 1- Paradigmas científicos	24
Figura 2 - Taxonomia FOSTER (2015)	28
Figura 3 - Valores e princípios da Ciência Aberta	30
Figura 4 - Taxonomia de dados de pesquisa	35
Figura 5 - Significados do acrônimo FAIR	43
Figura 6 - Fluxograma do questionário	53
Figura 7 - Relação entre e-mails enviados e questionários respondidos	58

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Pesquisadores por gênero	59
Gráfico 2 - Pesquisadores por faixa etária	59
Gráfico 3 - Pesquisadores por região do Brasil	60
Gráfico 4 - Nível de escolaridade dos participantes	60
Gráfico 5 - Profissionais vinculados a qual tipo de instituição	61
Gráfico 6 - Profissionais vinculados a programas de pós-graduação e pesquisas do CNPq	61
Gráfico 7 - Profissionais por vínculo profissional com a instituição	62
Gráfico 8 - Cursos de graduação dos participantes da pesquisa	62
Gráfico 9 - Disciplina principal das pesquisas atuais dos respondentes	63
Gráfico 10 - Tempo de atuação em pesquisa	63
Gráfico 11 - Pesquisadores que recebem financiamento por agências de fomento	64
Gráfico 12 - Classificação da abordagem da pesquisa	65
Gráfico 13 - Natureza dos dados gerados nas pesquisas	65
Gráfico 14 - Frequência de armazenamento dos dados	66
Gráfico 15 - Local de armazenamento de dados	67
Gráfico 16 - Publicação dos dados de pesquisa	67
Gráfico 17 - Motivos para compartilhar dados	68
Gráfico 18 - Armazenamento de dados em diferentes tipos de repositórios	69
Gráfico 19 - Motivos para não compartilhar seus dados de pesquisa	70
Gráfico 20 - Compartilhamento institucional	71
Gráfico 21 - Retorno esperado do compartilhamento de dados	72
Gráfico 22 - Utilização de dados de pesquisa compartilhados em repositórios	73
Gráfico 23 - Consulta e uso de dados governamentais	74
Gráfico 24 - Consulta e uso a dados produzidos por outros pesquisadores	74
Gráfico 25 - Uso/reúso de dados de pesquisa	75
Gráfico 26 - Razões para não reutilizar dados	76
Gráfico 27 - Utilização de plano de gestão de dados	76
Gráfico 28 - Processos de gestão de dados realizados pelos participantes	77
Gráfico 29 - Serviços de apoio à gestão de dados	78
Gráfico 30 - Interesse em receber atualizações e informações	79
Gráfico 31 - Tipos de treinamentos, palestras e workshops de interesse dos pesquisadores	79

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Declarações BBB: Budapeste, Bethesda e Berlim	26
Quadro 2 - As cinco escolas de pensamento da Ciência Aberta	27
Quadro 3 - Principais marcos regulatórios brasileiros relacionados ao Governo Aberto	32
Quadro 4 - Barreiras e desafios do compartilhamento e reúso de dados	37
Quadro 5 - Benefícios do compartilhamento e reúso de dados	39
Quadro 6 - Perfil do pesquisador em enfermagem	81
Quadro 7 - Abordagens metodológica e natureza dos dados de pesquisa em Enfermagem	82

LISTA DE SIGLAS

BOAI	<i>Budapest Open Access Initiative</i>
CAAE	Certificado de Apresentação de Apreciação Ética
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CONEP	Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
CONFOA	Conferência Lusófona de Ciência Aberta
DeCS	Descritores em Ciências da Saúde
EEAP	Escola de Enfermagem Alfredo Pinto
FAIR	<i>Findable, Accessible, Interoperable, Reusable</i>
FAPESP	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FINEP	Financiadora de Estudos e Projeto
FIOCRUZ	Fundação Oswaldo Cruz
FOSTER	<i>Facilitate Open Science Training for European Research</i>
GEOCAPES	Sistema de Informações Georreferenciadas
IBICT	Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
ICICT	Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde
LabInova	Laboratório de Ciência Aberta e Dados de Pesquisa para apoio à Inovação
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MCTI	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
MEC	Ministério da Educação
MeSH	<i>Medical Subject Headings</i>
MS	Ministério da Saúde
NIH	<i>National Institute of Health</i>
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OGP	Parceria para Governo Aberto

PGD	Plano de Gestão de Dados
PPGENF	Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
PPGENFBIO	Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências
PPGSTEH	Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar
REDCap	<i>Research Electronic Data Capture</i>
SECNS	Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde
SNPG	Sistema Nacional de Pós-Graduação
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TIC	Tecnologias da Informação e Comunicação
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNIRIO	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
WoS	<i>Web of Science</i>

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	16
1.1 OBJETIVOS	20
1.1.1 Objetivo Geral	20
1.1.2 Objetivos Específicos	20
2 REVISÃO DA LITERATURA	21
2.1 PARADIGMAS DA CIÊNCIA	21
2.2 CIÊNCIA ABERTA	25
2.3 DADOS DE PESQUISA	33
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	48
3.1 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS	48
3.1.1 Aspectos éticos	50
3.1.2 Validação do questionário	50
3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA	51
3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS	52
4 RESULTADOS	55
4.1 REVISÃO DE LITERATURA	55
4.2 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS	56
4.2.1 Aspectos éticos	56
4.2.2 Validação do questionário	56
4.3 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA	56
4.3.1 Respondentes	57
4.3.2 Perfil do Pesquisador	58
<i>4.3.2.1 Indicadores sociodemográficos</i>	58
<i>4.3.2.2 Indicadores profissionais</i>	60
4.4 PERCEPÇÕES E PRÁTICAS SOBRE COMPARTILHAMENTO E REÚSO DE DADOS	64
4.4.1 Produção e armazenamento de dados	64
4.4.2 Compartilhamento de dados de pesquisa	68
4.4.3 Reúso de Dados de Pesquisa	72
4.5 GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA	76
4.6 INTERESSE DOS RESPONDENTES NO TEMA DA PESQUISA	78
5 DISCUSSÃO	80

5.1 PERFIL DO PESQUISADOR EM ENFERMAGEM E RELAÇÃO COM DADOS DE PESQUISA	80
5.2 COMPARTILHAMENTO E REÚSO DE DADOS NA PRÁTICA	82
5.3 BENEFÍCIOS E DIFICULDADES PERCEBIDOS PELO PESQUISADOR EM ENFERMAGEM	85
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	88
REFERÊNCIAS	90
APÊNDICES	100
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA	101
APÊNDICE B – PLANO DE GESTÃO DE DADOS	110
APÊNDICE C - CODEBOOK	113
APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) DO PESQUISADOR	114
APÊNDICE E – CONVITE PARA VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO	116
APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA AVALIADOR	117
APÊNDICE G – INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO	119
APÊNDICE H - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR	120
APÊNDICE I – CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DO PESQUISADOR	121
APÊNDICE J – LEMBRETE DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA	122
APÊNDICE K - ORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO	123

1 INTRODUÇÃO

O mundo digital está em constante evolução, adequando-se aos interesses dos usuários e do mercado econômico, gerando a criação de novas tecnologias e ferramentas para suprir cada nova demanda.

A pesquisa científica acompanha esse movimento, tornando-se mais intensiva em dados. Deparando-se com o fenômeno de grandes quantidades de dados emergindo de equipamentos digitais, novas técnicas de pesquisa e tecnologias de informação, surge o “*Big Data*”.

Porém, o aumento da geração de dados por máquinas não inibe a produção de dados criados por inúmeros pesquisadores individuais ou pequenos grupos de pesquisa, ressaltando que a grande maioria desses dados não está disponível no mundo digital. Esse fenômeno é denominado “cauda longa da pesquisa”, que representa a maioria dos dados de pesquisa gerados. Segundo Sales e Sayão “os dados da cauda longa representam a maior parcela de dados produzida pela ciência e constituem um território de constante criatividade e inovação que precisam ser revelados, integrados e compartilhados” (SALES e SAYÃO, 2018, p. 4184).

Todavia, para melhor aproveitamento dos dados, tanto no uso da própria pesquisa, quanto no compartilhamento, faz-se necessário o uso de ferramentas adequadas para organização e planejamento, desde o início da pesquisa até à análise e visualização dos dados. Ou seja, é imprescindível identificar as práticas em relação ao uso dos dados: acessibilidade, descoberta, reutilização, preservação e compartilhamento de dados (GRAY, 2007; TENOPIR *et al.*, 2011).

A ciência aberta visa tornar disponível e acessível o conhecimento, trazendo o conceito de abertura para o processo científico por completo. Para Albagli (2014), a ciência aberta é um termo abrangente, que engloba diferentes significados, tipos de práticas e iniciativas, desde o acesso aberto às publicações acadêmicas até a participação da comunidade na pesquisa.

Desse modo, a ciência aberta implica diretamente nos processos de comunicação científica, promovendo a abertura e disponibilidades dos processos científicos a um núcleo maior de participantes em diferentes níveis de acesso e colaboração. A comunicação científica pode ser determinada pelo conjunto das comunidades que integram a cadeia de uso, produção e disseminação do conhecimento.

Enquanto a comunicação científica viabiliza o diálogo entre pesquisadores, estudiosos e adeptos das diversas áreas do conhecimento, a ciência aberta proporciona uma mudança de paradigma na forma de fazer ciência. Esta mudança não está no objeto da pesquisa, mas no

modo como é realizada, organizada e disponibilizada o conteúdo da pesquisa. (ANGLADA *et al.*, 2018).

A literatura apresenta algumas versões da composição da ciência aberta, como Anglada (2018) aponta em seu estudo. Porém, em todas as linhas de pensamento, quatro elementos aparecem como fundamentais, formando os pilares da ciência aberta: Dados Abertos, Acesso Aberto, Códigos de *Software* Abertos e a Revisão por Pares Aberta.

Uma das iniciativas da ciência aberta para garantir o livre aproveitamento de dados e informações científicas foi a criação dos princípios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), como conjunto de orientações para a gestão de todas as etapas do ciclo de vida dos dados de pesquisa. A sigla FAIR prevê que os dados abertos sejam encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis.

As ações da gestão de dados de pesquisa permitem que os dados compartilhados possam ser aproveitados em todos os projetos em que sejam aplicáveis, em consonância com os princípios FAIR, contribuam para o melhor desenvolvimento de pesquisas baseadas em processos transparentes e propiciem a colaboração entre pesquisadores de diversos contextos.

A ciência aberta tem se desenvolvido em todas as áreas do conhecimento e, a fim de identificar as direções e regras, torna-se essencial conhecer os prováveis problemas impeditivos de sua utilização, principalmente na área da saúde, a qual possui normas mais específicas em relação ao tratamento dos dados coletados para uso em pesquisas, por exemplo a anonimização dos dados dos participantes.

A enfermagem, enquanto ciência, disciplina e profissão, insere e participa dessa explosão de conhecimento a partir da produção massiva de dados em todo o mundo. A enfermagem é reconhecida como uma prática social que se consolida e se fortalece como ciência, tecnologia e inovação.

A filosofia instrumentaliza as diversas áreas científicas para produção do conhecimento a partir da argumentação e da criação de conceitos. A enfermagem, como ciência, constitui-se a partir de um conhecimento sistemático com muitos saberes e fundamentos que representam a sua natureza. A enfermagem é composta por fenômenos, nos quais identifica as causalidades e compara esses processos com teorias, modelos e sistemas científicos, de forma crítica. (SANTOS, 2018).

Florence Nightingale, fundadora da Enfermagem moderna, foi a responsável pela construção do pensamento científico da enfermagem. Através de seus estudos realizou a identificação do conhecimento e conteúdos necessários para a tomada de decisão da área.

As teorias de enfermagem visam identificar, descrever e explicar os fenômenos da área, a reflexão e o desenvolvimento do pensamento crítico e clínico requeridos ao enfermeiro, uma vez que o objetivo de suas ações é atender as necessidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais do indivíduo. (PARADA; NICHIATA; KANTORSKI, 2019).

Por sua natureza, [a enfermagem] relaciona suas práticas à prestação de cuidados que abrangem as diferentes dimensões do ser humano, tanto no âmbito individual quanto coletivo, o que pressupõe respeito e compromisso com a integralidade desse ser, cuja potencialidade permite interações entre diferentes campos disciplinares possibilitando situar sua prática a partir de modos particulares de interpretações e complexidades. (CAPES, 2021, p. 2).

Como disciplina, a enfermagem institui a divisão e a especialização do trabalho e responde à diversidade dos campos que as ciências abrangem. (PIRES, 2009). Nesse sentido, a interdisciplinaridade faz com que sejam estabelecidas pontes dialógicas entre a enfermagem e outras áreas, fomentando a construção de novos saberes multifacetados e multissetoriais, observados na produção de conhecimento científico e na exploração de novos campos por enfermeiros pesquisadores.

A interdisciplinaridade de uma área não deve reduzir as suas características essenciais e os conhecimentos históricos construídos através do tempo. Na enfermagem é importante que não se percam de vista as competências e responsabilidades específicas da profissão que tornam possíveis a interação com outros profissionais das ciências da saúde e áreas afins. (CAPES, 2021).

A enfermagem, aliada às tecnologias, desenvolve melhores práticas de cuidado, que impactam ativamente na saúde pública e privada do Brasil, sendo refletidas no crescimento expressivo de publicações, que têm alcançado visibilidade internacional. (SCOCHI, 2013). No que tange à produção do conhecimento, a enfermagem produz e utiliza uma extensa variedade de dados, gerados tanto na assistência à saúde, no gerenciamento dos seus serviços ou ensino profissional, quanto em pesquisas científicas da área.

A coleta dos dados, a utilização e recuperação desses dados podem ser facilitados pelos avanços na gestão da informação e da tecnologia da computação. Para isso, os profissionais que atuam e/ou pesquisam necessitam compreender quais são os tipos de dados essenciais para a enfermagem e a sua forma de organização.

Para esse fim, acompanhando a tendência de as pesquisas científicas serem guiadas por dados, é imprescindível levantar e discutir os componentes que envolvem as práticas e percepções acerca do compartilhamento e reúso de dados de pesquisa realizados pelos pesquisadores em enfermagem.

Perazzo *et al.* (2019) afirmam que os pesquisadores em enfermagem estudam uma ampla gama de fenômenos nas ciências biológicas e sociais, colocando-os em posição privilegiada para realizar colaborações interdisciplinares que contribuirão para uma nova compreensão dos fenômenos relacionados à saúde.

Ao se pensar sobre o reuso e compartilhamento aberto de dados em enfermagem, é necessário refletir sobre as implicações na segurança e na privacidade dos dados pessoais coletados de pacientes. Para tanto, é preciso que os procedimentos de coleta e uso desses dados estejam em conformidade com a lei vigente, sendo devidamente anonimizados e, quando necessário, submetidos à amostragem aleatória para os estudos em que forem utilizados.

Frente ao crescimento da produção científica e a elevação na valorização dos dados, observa-se a importância de se ampliar as competências de gestão e tratamento de dados. Contudo, cabe esclarecer que para que isso ocorra, docentes e discentes, especialmente os de nível superior, devem estar aptos a explorar esses processos e as instituições de ensino oferecer o suporte necessário para que os objetivos sejam alcançados.

O compartilhamento e reuso de dados são parte do conjunto de práticas defendidas pela ciência aberta que, nos últimos anos, fomenta a valorização do acesso aos dados de pesquisa, principalmente na área de enfermagem (WERLE, 2021). É relevante e urgente uma discussão no intuito de encontrar uma solução viável para os desafios em torno do compartilhamento e reuso de dados, não apenas sobre as questões de segurança e privacidade, mas sobretudo nas formas de incentivo para que o pesquisador compartilhe os seus dados de pesquisa (BRENNAN; BAKKEN, 2015; KIM *et al.*, 2017).

É necessário conhecer mais sobre a estrutura de dados da enfermagem gerados nas pesquisas e o seu potencial transformador na saúde. Conhecer e estudar os padrões de dados gerados pelas pesquisas em enfermagem podem gerar perspectivas de novas pesquisas. (KIM *et al.*, 2017; WESTRA *et al.*, 2015).

No entanto, faz-se necessário identificar como os pesquisadores em enfermagem compreendem a relevância dos dados gerados por suas pesquisas, seja na utilização em suas próprias pesquisas ou na disponibilização para o reuso. Em um segundo momento, busca-se entender os percursos trilhados pelos pesquisadores em enfermagem até o compartilhamento dos seus dados de modo a descrever as formas de reuso dos dados de pesquisa e os possíveis desafios do percurso.

Diante disso, acredita-se que o mapeamento dos processos realizados pelos pesquisadores da área de enfermagem em relação ao compartilhamento e o reuso de dados de

pesquisa podem servir de base para um debate mais aprofundado sobre as ações necessárias para implantação de um ambiente colaborativo e mais produtivo na pesquisa em enfermagem.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Identificar as percepções e práticas acerca do compartilhamento e reúso de dados de pesquisa em enfermagem.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Realizar revisão de literatura sobre Ciência Aberta e Dados de Pesquisa correlacionando com a Enfermagem.
- Levantar as práticas de pesquisadores da área de enfermagem em relação ao compartilhamento e reúso de dados de pesquisa no Brasil.
- Identificar a percepção dos aspectos facilitadores e as dificuldades apontadas pelos pesquisadores em relação ao compartilhamento e reúso de dados de pesquisa.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A partir da literatura consultada, esta seção apresenta os principais conceitos abordados sobre o tema, da seguinte maneira: em um primeiro momento é apresentado o desenvolvimento dos paradigmas científicos (2.1); em seguida é esclarecido o significado da comunicação científica e como esta evoluiu de acordo com as novas tecnologias (2.2); mais adiante apresenta-se o panorama geral do surgimento da ciência aberta seguida de uma breve elucidação acerca dos marcos deste paradigma no Brasil (2.3); no tocante aos dados de pesquisa, é apresentado o que estes representam (2.4); como se dão as práticas de compartilhamento e reúso de dados (2.4.1); a implementação da iniciativa GO FAIR (2.4.2); a importância da gestão de dados (2.4.3); e algumas considerações sobre a educação para os procedimentos de gerenciamento dos dados (2.4.4).

2.1 PARADIGMAS DA CIÊNCIA

O físico e teórico Thomas Samuel Kuhn alcançou reconhecimento na epistemologia, principalmente por suas colaborações relevantes à filosofia e à história da ciência, após publicar, em 1962, a obra *A Estrutura das Revoluções Científicas*. Para Pinhão (2017) em relação a visão Kuhn, a ciência progride mediante ao que ele defende ser uma mudança de paradigma, ou seja, quando um modelo ou procedimento em vigor passa a ser antiquado ou incapaz de responder adequadamente aos problemas não previstos ou alegados pelos investigadores.

Conforme Kuhn (2006), os paradigmas são os rumos mais acertados para as concretizações globais da ciência e, no decorrer de certos períodos, tornam-se fontes criadoras de problemas e respostas, conforme os padrões preestabelecidos na sociedade que trabalha com uma determinada área científica. O que equivale à afirmação de que o paradigma seria uma série de saberes e metodologias que garantem a efetivação de um estudo científico em padrões preestabelecidos. O esqueleto filosófico que determina o paradigma como um preceito fundamental das restrições e limites do pensar em ciência, dados e correntes teóricas aplicadas a um estudo, comprovando a presença de tal paradigma (KUHN, 2006).

Frente aos equívocos ocorridos na desconformidade dos modelos tradicionais de especulação processual e respostas científicas, origina-se a crise da ciência normal. Isso ocorre quando os pesquisadores não são mais capazes de evitar o impacto de equívocos, os quais interferem na tradição da prática da ciência. Então, os formatos convencionais de estudos e investigações não são mais capazes de responder às demandas que surgem com os novos dados

ou acontecimentos, e estudos importantes admitem o nascimento de inovações na pesquisa e no conhecimento. Portanto, a sociedade científica é conduzida a novos formatos e práticas científicas (KUHN, 2006).

Ao referir-se aos paradigmas, a princípio a intenção é demonstrar uma visão particular de mundo, acrescidos de determinados significados. É importante saber onde estão, de onde falam, quais são os instrumentos adotados, as explicações, e por fim, onde residem os paradigmas. É preciso pagar o preço por certos movimentos em campos que, de diferentes formas do que comumente acontecem nas ciências naturais, são interpretados como pré-paradigmáticos ou paradigmáticos no sentido frágil ou não científico (DINIZ-PEREIRA, 2014).

Contudo, percebe-se que as teorias sempre dão suporte às buscas científicas de uma determinada comunidade de pesquisadores. Na tentativa de explicar algum fenômeno, a tendência é utilizar-se das teorias. De certa forma, isso significa que regularmente o olhar do pesquisador nunca é isento de julgamentos, pois é fruto dos paradigmas atuais. Assim, os dados não são analisados de forma imparcial e com neutralidade de acordo com as teorias. Embora este seja um limitador perigoso da real visão para novos saberes, conforme é possível verificar na ciência normal, certas anomalias podem ocorrer nessas pesquisas. O primeiro movimento, certamente, deve ser o de adequar o mais breve possível o que se tem, ou que se admite como verdade científica às novas teorias (SILVA, 2015).

Experimenta-se um tempo de transformações nas práticas científicas, o que resulta na demanda de novos modos de criar e difundir as ciências. É a emergência da Ciência Aberta que traz novas práticas do fluxo de pesquisa, desde a sua concepção até a sua divulgação. Dentre diversas transformações, tais novidades provocam a disponibilidade dos dados pesquisados e dispostos em centros de investigação, ou mais recentemente, em modelos de acesso aberto e arquitetura que suporte a permissão de acesso, o compartilhamento e a reutilização, com destaque para o quarto paradigma científico: a *e-Science*, apresentada por Jim Gray em 2007 (SILVA, 2020).

A terminologia *e-Science* foi apresentada por John Taylor, ao fim da década de 1990, no intuito de referenciar a utilização intensa de ferramentas tecnológicas como suporte ao aumento das investigações e programas científicos colaborativos. Ao contar sobre seu histórico na área de pesquisa, Taylor verificou que em vários segmentos científicos observava-se uma progressiva dependência de outros formatos de trabalho cooperativo e transdisciplinar, denominando *e-Science*. Na visão do autor, a *e-Science* trabalha com a ideia de uma cooperação mundial entre os segmentos mais significativos da ciência e a utilização das inovações infraestruturais, de modo a permitir tais novos modos de trabalho (LIU *et al.*, 2012).

De acordo com Gray e Szalay (2007), a *e-Science* é o quarto paradigma científico na história da humanidade. O primeiro paradigma científico, estabelecido cerca de um milênio antes, foi assinalado pelo trabalho descritivo de eventos naturais, no qual a atividade científica se resumia ao empirismo. No segundo paradigma científico, ocorrido por volta do século XVII, a ciência passou a ser definida por padrões e modelos teóricos, tais como a Lei de Kepler, a Lei de Newton, a equação de Maxwell, dentre outros. Por sua vez, em meados do século XX, a ciência assumiu a sua conotação digital com um significativo recurso científico na reprodução e ensaios de eventos mais complexos, o que trouxe respostas aos problemas mais difíceis de solucionar de forma analítica e teórica (SILVA, 2020), considerado o terceiro paradigma científico.

Diante do contexto científico contemporâneo, o progresso das ferramentas tecnológicas proporciona a criação de enormes quantidades de dados e o diálogo entre as correntes teóricas, os ensaios e as simulações. Assim, a era científica que adota o uso de dados ou, o novo tempo da ciência dirigido aos dados, estabelece a partir do conceito da *e-Science*, também conhecida como quarto paradigma científico (GRAY, 2007).

A Figura 1 ilustra o processo evolutivo referente aos paradigmas científicos, de acordo com Gray e Szalay (2007). Conforme demonstrado, a *e-Science* nasce a partir do processo evolutivo científico. É possível entender a emergência de um novo paradigma científico, o qual assume ser uma referência histórica que surge de contextos contemporâneos, compartilhados na comunidade científica. Assim, a circunstância que levanta e impulsiona a movimentação da *e-Science* seria a própria flexibilidade de enormes volumes de dados derivados das recentes gerações de ensaios e programas científicos (SILVA, 2020).

Figura 1- Paradigmas científicos

Fonte: Adaptado de Gray e Szalay (2007).

Ao longo da história da humanidade, as sociedades passaram por incontáveis mudanças provenientes das novas formas de organização e comunicação assumidas. A evolução tecnológica influenciou tais transformações, na medida em que os indivíduos se permitiram influenciar pelas novas relações sociais as quais surgiram em torno do uso das tecnologias (MALLINSON, 2013).

Para a compreensão deste cenário é necessário ultrapassar as mudanças da sociedade, a forma de agir, pensar e relacionar e compreender a função, a evolução e os impactos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em tal processo. Assim, compreende-se que as mudanças sociais caminham conjuntamente com a evolução tecnológica e com a sociedade na busca do desenvolvimento e sustentabilidade. Diferentes paradigmas sociais e culturais ocorreram junto a novas práticas novas de comunicação e educação. Grandes mudanças em um curto espaço de tempo (SANTAELLA, 2016).

Nesse sentido, a literatura afirma que as tecnologias proporcionam formas originais de convivência em sociedade e mudanças profundas nas interações sociais, surgindo novos modelos de trabalho, de assistência à saúde, de sistemas de aprendizagem, dentre outros (SHINYASHIKI, 2009).

A *e-Science* pode ser considerada uma ferramenta que engloba tecnologias da informação que suportam ações e programas de pesquisa científica, incluindo a cooperação, o

compartilhamento de dados e a abertura dos resultados obtidos (MEDEIROS; CAREGNATO, 2012).

Ao adotar a prática de pesquisa adequada à Ciência Aberta e a *e-Science*, a forma pela qual os pesquisadores criam ciência se transforma. Consequentemente, a configuração de comunicação dos conteúdos da ciência ao restante da comunidade científica sofre importantes mudanças. Prestar atenção nas modificações e no impacto das TIC, a função da sociedade em um panorama de expansão da pesquisa e a conduta dos cientistas passa a ser uma regra na compreensão dos procedimentos de comunicação na ciência contemporânea (SILVA *et al.*, 2017).

Mais adiante, o movimento em prol do acesso aberto eclode, numa tentativa de romper as barreiras financeiras estabelecidas pelo alto custo das assinaturas de periódicos científicos que limitavam o acesso do público interessado e transformavam o conhecimento como um bem elitizado, disponível apenas para um número seleto de pessoas. Esse fenômeno teve seu prenúncio em meados da década de 1980, quando a crise dos periódicos científicos alcançou as universidades norte-americanas. Com os altos custos das revistas e a falta de financiamento para arcar com suas assinaturas, as bibliotecas já não conseguiam manter suas coleções atualizadas, o que abriu espaço para que novas alternativas fossem desenvolvidas a partir de discussões acadêmicas que buscavam solucionar o problema instaurado. (MUELLER, 2006)

Nesse cenário, iniciativas concretas de acesso livre ao conhecimento científico foram sendo estabelecidas, como a criação dos *preprints*. (MUELLER, 2006). Desde 1999 declarações e previsões sobre o avanço científico no século XXI começaram a ganhar espaço em fóruns científicos internacionais, o que impulsionou a Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (2002) e mais tarde a Declaração de Bethesda sobre Publicação em Acesso Aberto (2003) e a Declaração de Berlim sobre Acesso Aberto a Conhecimento em Ciências e Humanidades (2003) precursoras da Ciência Aberta.

2.2 CIÊNCIA ABERTA

A partir de 2002, consolidou-se uma progressiva reflexão acerca da comunicação científica e da prática científica aberta. Esse foi um divisor de águas no que se refere ao movimento internacional de Acesso Aberto, alicerçado sobre as três principais declarações citadas anteriormente. Estas são apresentadas no Quadro 1, que resume seus objetivos e pontos de destaque.

O acesso aberto à bibliografia científica e retificada pelos pares alude à disposição on-line de forma livre, consentindo a todos os usuários a leitura, o *download*, a cópia, a distribuição,

a impressão, a pesquisa ou o referenciamento do manuscrito completo, além de ser autorizado reuni-los e indexá-los para alimentar *softwares* ou outros fins legais, sem restrições econômicas, judiciárias ou procedimentais, separáveis da própria acessibilidade de uma conexão via internet. Como exceções em relação à reprodutibilidade e distribuição, refere-se a manter o comando sobre a integralidade de sua pesquisa e o direito de reconhecimento, com a devida citação (BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE, 2012).

Quadro 1 - Declarações BBB: Budapeste, Bethesda e Berlim

Declaração	Objetivo	Pontos importantes
Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (BOAI), 2002 ¹	Analisar como iniciativas isoladas podem trabalhar em conjunto, e como o Open Society Institute e outras fundações poderiam contribuir para essa iniciativa.	Apresenta princípios, estratégias e compromissos em favor do acesso aberto. Recomenda duas estratégias: > Auto arquivamento de pesquisas em repositórios; > Publicação em revistas de acesso livre.
Declaração de Bethesda sobre Publicação em Acesso Aberto, 2003 ²	Delinear princípios para obter apoio formal das agências de financiamento e de todos os atores do fluxo da comunicação científica para publicação de resultados de pesquisa científica.	Reforça as condições da BOAI e propõe mudanças nas políticas relativas à publicação de resultados de pesquisa científica.
Declaração de Berlim sobre Acesso Aberto a Conhecimento em Ciências e Humanidades, 2003* ³	Recomendar o uso consistente da Internet para divulgação e publicação das pesquisas científicas, encorajando pesquisadores a publicar em revistas de acesso livre.	Reforça a necessidade de avaliar a produção disponível em acesso livre, definição de padrões de qualidade e de reconhecimento para efeitos de avaliação e progressão acadêmica.

*Atualizada em 2005.

Fonte: Adaptado de Castro (2005).

A reflexão acerca do acesso aberto se amplia em função da discussão sobre a disponibilidade de dados abertos em pesquisa, repensando a própria prática científica, conforme propõe a Ciência Aberta. Tais práticas estão alinhadas à arquitetura de rede, mais ativas, igualitárias e dependentes da colaboração de seus agentes (CARVALHO; PINHEIRO, 2019).

A Ciência Aberta preconiza o método de construir coletivamente o saber, popularizando o ingresso e colaborando com a evolução, a inclusão social e formando cidadãos. Acessar as informações científicas contribui com uma comunicação mais efetiva e adequada entre os agentes da sociedade (SANTOS *et al.*, 2017).

Em relação ao campo financeiro, a Ciência Aberta intervém no acesso dos conteúdos originados de estudos com financiamento público, considerando que a sociedade financiou mediante os impostos recolhidos (HOUCARDE, 2015). Além de compartilhar informações

¹ Disponível em: <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/>. Acesso em: 05 jun. 2022.

² Disponível em: https://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html. Acesso em: 05 jun. 2022.

³ Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221114_por. Acesso em: 05 jun. 2022.

pela razão de entender o saber como um bem de todos, compartilhar e colaborar passam a assumir uma conotação mais política (CARUSO, 2015).

Em seus estudos, Fecher e Friesike (2013) identificam a presença de cinco correntes teóricas com abordagens distintas acerca da Ciência Aberta (Quadro 2).

Quadro 2 - As cinco escolas de pensamento da Ciência Aberta

Escola	Hipótese central	Grupos envolvidos	Objetivo principal	Ferramentas e métodos
Democrática	O acesso ao conhecimento é distribuído desigualmente.	Pesquisadores, políticos e cidadãos.	Tornar o conhecimento gratuitamente acessível para todos.	Acesso aberto, propriedade intelectual, direitos, dados abertos, código aberto.
Pragmática	A criação do conhecimento pode ser mais eficiente se os pesquisadores trabalharem juntos.	Pesquisadores.	Abrir o processo de criação do conhecimento.	Sabedoria da multidão, efeitos da rede, dados abertos, código aberto.
Infraestrutural	Uma pesquisa efetiva depende das aplicações e ferramentas disponíveis.	Pesquisadores e desenvolvedores.	Criar plataformas, ferramentas e serviços abertos para pesquisadores.	Plataformas e ferramentas colaborativas.
Pública	A ciência precisa estar acessível ao público.	Pesquisadores e cidadãos.	Tornar a ciência acessível para os cidadãos.	Ciência cidadã, revisão por pares, divulgação científica.
De métricas	As contribuições científicas atuais precisam de medidas alternativas de impacto.	Pesquisadores e políticos	Desenvolver um sistema métrico alternativo para o impacto.	Altimetrias, revisão por pares, citação, fatores de impacto

Fonte: Adaptado de Fecher e Friesike (2013).

A escola pública procura garantir não somente a entrada no procedimento investigativo, mas também a compreensão de seus produtos, solicitando a transparência e a difusão do saber científico. A escola democrática usa dois procedimentos estratégicos: dados abertos e acesso aberto. Pelo uso dos dados abertos, procura garantir que dados primários, colhidos ao longo do programa de pesquisa, possam ser dispostos de modo aberto e em condições que permitam não somente serem consultados, mas também analisados e reutilizados. O acesso aberto baseia-se na exposição dos resultados dos estudos, convencionalmente publicados em periódicos científicos.

A escola pragmática entende a Ciência Aberta como um mecanismo mais efetivo para a transformação da criação e difusão do conhecimento. Essas transformações revelam a demanda por rever o modelo de apresentação e reconhecimento da ciência. A escola infraestrutural apresenta seu foco em ferramentas disponibilizadas pela tecnologia, principalmente pelos serviços e sistemas exigidos pelas demandas que surgem da Ciência Aberta. A escola de

métricas procura estabelecer novas maneiras de medir a produtividade científica, percebendo a tendência de novas configurações de editoração para espaços virtuais, nas quais convencionalmente não são atribuídas as avaliações de qualquer tipo (FECHER; FRIESIKE, 2013).

Observa-se, através das escolas de pensamento, que diversas ferramentas e métodos compõem a expressão “guarda-chuva da Ciência Aberta”, na qual inclui movimentações e condutas que guiam e expandem resultados, procedimentos, métodos, aptidões e ciências, de maneira coletiva, cooperativa e aberta (SANTOS *et al.*, 2017).

Compreender as direções da Ciência Aberta, a contar de seus preceitos, passa a ser essencial tanto no conhecimento da evolução e extensão da ciência, quanto na identificação de prováveis entraves de sua utilização. A Ciência Aberta abrange os diversos movimentos que pretendem retirar os limites impostos que impossibilitam o compartilhamento de todos os resultados, metodologias ou instrumentos, nas diversas fases da pesquisa (SILVA *et al.*, 2019).

A literatura apresenta algumas versões da composição da Ciência Aberta, uma das mais conhecidas, a Taxonomia FOSTER (*Facilitate Open Science Training for European Research*), destaca como elementos fundamentais: Acesso Aberto; Dados Abertos; Pesquisa Reprodutível Aberta; Revisão por Pares Aberta; Políticas de Ciência Aberta; e Ferramentas de Ciência Aberta (Figura 2). (PONTIKA; KNOTH, 2015).

Fonte: PONTIKA *et al.*, 2015. Tradução de RIBEIRO; SILVEIRA; SANTOS, 2020.

Em 2021, as definições da Ciência Aberta foram atualizadas com as recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) cuja

tradução para o português foi divulgada recentemente, em 2022, com o objetivo de fornecer uma estrutura universalizada para políticas e práticas de ciência aberta que reconheça as diferenças disciplinares e regionais nas perspectivas deste paradigma científico; leve em consideração a liberdade acadêmica e os desafios encontrados por cientistas e outros envolvidos na produção científica em diferentes países – em particular nos países em desenvolvimento. Para tanto, busca-se contribuir para redução das barreiras digitais, tecnológicas e de conhecimento, promovendo a cooperação internacional e multissetorial encontradas no universo científico atual.

Nesse sentido, a produção e a disseminação do conhecimento científico aberto referem-se à abertura concedida às publicações científicas, dados de pesquisa, metadados⁴, recursos educacionais abertos, software, código-fonte e hardware que estejam disponíveis em domínio público ou licenciados sob uma licença aberta que autorize seu livre acesso, uso, reúso, redirecionamento, adaptação e distribuição em condições específicas, imediatamente ou o mais rápido possível (UNESCO, 2022). Ao se pensar em acesso aberto, compreende-se que qualquer conteúdo disponibilizado está isento de quaisquer restrições relacionadas à localização ou nacionalidade dos usuários, faixa etária, gênero, condições socioeconômicas, grau de formação, língua nativa, pagamento de taxas ou assinaturas, etc.

Para se consolidar como publicação aberta, a produção científica de um indivíduo, grupo ou instituição pode ser disponibilizada em repositórios de acesso aberto *on-line* no momento de sua publicação. Ao escolher adotar uma plataforma aberta para o compartilhamento de sua produção, os autores concordam com a distribuição irrestrita de seus estudos, bem como a interoperabilidade dos metadados que facilitarão sua recuperação e a preservação e arquivamento digital dos documentos publicados a longo prazo.

Apesar do incentivo à publicação científica aberta, compreende-se que o conhecimento deve ser o mais aberto possível. Isto é, caso precisem ser aplicadas restrições de acesso ou embargo, estas precisam ser justificáveis. Nessa acepção, consideram-se justificativas aceitáveis para a limitação do acesso: a proteção de dados ou informações sensíveis que possam interferir nos direitos humanos, na segurança nacional, processos legais, na ordem pública, na proteção de direitos de propriedade intelectual ou qualquer coisa que possa ferir ou expor a riscos a integridade de um ou mais grupos (UNESCO, 2022).

⁴ Metadados fornecem “uma descrição minuciosa do contexto tecnológico dos arquivos de dados, no qual os dados foram criados ou coletados, das medidas que foram feitas, dos detalhes espaciais e temporais, dos instrumentos usados, dos parâmetros e unidades e da qualidade dos dados e da sua proveniência” (Sayão; Sales, 2015, p.20).

Nesse aspecto, a dinâmica de abertura dos processos científicos precisa estar alinhada entre cientistas e atores sociais que não fazem parte da comunidade científica, abrindo as práticas e ferramentas utilizadas no ciclo de pesquisa e tornando o processo científico mais inclusivo e acessível ao público leigo que possa se interessar pelo conhecimento produzido. Esse movimento faz com que o desenvolvimento científico se torne cada vez mais transparente e evidente no cotidiano social.

Ademais, cria-se espaço para um diálogo aberto entre diferentes sistemas de conhecimento, convencionais ou não, tendo como objetivo melhorar as inter-relações e complementaridades de diferentes epistemologias, adesão às normas e padrões internacionais de direitos humanos, respeito à soberania e governança do conhecimento e o reconhecimento dos direitos dos pesquisadores em receber uma partilha equitativa dos benefícios gerados pelo uso do seu conhecimento.

Para além dos aspectos apontados, a Ciência Aberta está fundamentada em valores e princípios que definem os benefícios alcançáveis pela livre disseminação do conhecimento (Figura 3). Os valores da Ciência Aberta decorrem de implicações legais, éticas, epistemológicas, econômicas, jurídicas, políticas, sociais e tecnológicas da disseminação aberta de práticas científicas (UNESCO, 2022).

Figura 3 - Valores e princípios da Ciência Aberta

Fonte: Unesco (2022).

A qualidade e integridade estão relacionadas à confiabilidade e à completude dos conhecimentos compartilhados. Isso porque a construção de novos saberes a partir de conhecimentos estabelecidos só tem valor se o referencial teórico utilizado como base para as novas descobertas tiver sido avaliado e acreditado anteriormente. Uma teoria sustentada em

hipóteses não comprovadas ou avaliadas por especialistas pode ser facilmente refutada e não trará nenhum benefício ou aprendizado a seus leitores (UNESCO, 2022). Enquanto isso, o valor do benefício coletivo trata o conhecimento como bem público global. Nessa perspectiva, a ciência deve pertencer a toda a humanidade e beneficiá-la como um todo. Para tanto, as práticas científicas precisam ser inclusivas, sustentáveis e equitativas, também em relação às oportunidades de educação científica e capacitação para todos os indivíduos (UNESCO, 2022).

Em paralelo a estes valores da Ciência Aberta, atuam seis princípios. O primeiro compreende a necessidade de transparência, escrutínio, crítica e reprodutibilidade que apontam mais abertura deve ser promovida em todas as etapas do empreendimento científico, com o objetivo de reforçar o poder e o rigor dos resultados científicos, aumentar o impacto social da ciência e expandir a capacidade da sociedade para a resolução de problemas complexos (UNESCO, 2022). O segundo princípio abarca a igualdade de oportunidades, a partir da qual todos os cientistas e outros interessados, independentemente de seu *status* acadêmico, etnia ou qualquer outra característica fora dos padrões sociais elevados, devem ter as mesmas oportunidades de acessar e se beneficiar do conhecimento científico aberto.

O terceiro princípio preza pela responsabilidade, o respeito e a prestação de contas, uma vez que a infraestrutura da Ciência Aberta conta com iniciativas de investimento por instituições de pesquisa e agências de fomento. Esse assunto também permeia o sexto princípio, orientado à sustentabilidade, que determina que a ciência aberta deve estar embasada em práticas, serviços, infraestrutura e modelos de financiamento de longo prazo que garantam a participação igualitária de indivíduos produtores de ciência de instituições e países carentes. Para tanto, as infraestruturas científicas abertas devem ser organizadas e financiadas com base numa visão essencialmente sem fins lucrativos e de longo prazo que promovam as práticas abertas e garantam o acesso permanente e irrestrito ao conhecimento científico, na medida do possível (UNESCO, 2022).

O quarto princípio sustenta a colaboração, participação e inclusão em todos os níveis do processo científico e entre disciplinas, juntamente com a participação plena e efetiva dos atores sociais e a inclusão de conhecimentos de comunidades marginalizadas na solução de problemas de importância social. Ao mesmo tempo, o quinto princípio prioriza a flexibilidade das práticas abertas diante da diversidade dos sistemas e atores científicos, e a natureza evolutiva das tecnologias de informação (UNESCO, 2022).

Em 2005, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) lançou o Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à Informação Científica (INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2005), tendo como foco

o movimento de Acesso Aberto e a divulgação científica. Até então, nenhuma política federal havia sido criada a esse respeito. Somente em 2009 a discussão sobre a implantação de repositórios institucionais nas Universidades e Centros de pesquisa, através do Edital de Chamada FINEP/PCAL/XBDB N° 002/2009 (FUNCATE, 2009 apud REZENDE; ABADAL, 2020), começaria a modificar esse panorama.

Nesse sentido, Rezende e Abadal (2020) descrevem que até novembro de 2019 o país contava com seis (6) marcos regulatórios jurídicos, vinte e sete (27) políticas institucionais, uma (1) normativa e dois (2) manifestos relacionados ao Governo Aberto e, conseqüentemente, à Ciência Aberta.

O Quadro 3, adaptado das autoras, demonstra os marcos jurídicos de alcance federal relacionados à abertura dos dados governamentais, não apenas os de proveniência administrativa, mas também os dados científicos gerados dentro de instituições públicas.

O primeiro marco jurídico significativo, estabelecido após o lançamento do edital da FINEP sobre repositórios institucionais, em 2009, foi o lançamento da Declaração do Governo Aberto, assinada em 2011 pela Parceria para Governo Aberto (OGP), formada pelos seguintes países: África do Sul, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega, e Reino Unido. Declaração esta que assinalou o comprometimento do Brasil com a adoção de medidas para o fortalecimento da transparência das informações e atos governamentais. Também em 2011, foi instituído o Decreto de 15 de setembro de 2011 (BRASIL, 2011), que estabeleceu o Plano de ação nacional e o comitê interministerial de governo aberto, sendo revogado e substituído pelo Decreto n° 10.160, de 9 de setembro de 2019 (BRASIL, 2019b), que o transformou na política nacional de governo aberto.

Quadro 3 - Principais marcos regulatórios brasileiros relacionados ao Governo Aberto

Ano	Marcos regulatórios
2011	Declaração de Governo Aberto (Assinada pela OGP).
	Decreto de 15 de setembro de 2011 / Decreto n° 10.160, de 9 de dezembro de 2019.
2016	Decreto n° 8.777, de 11 de maio de 2016.
	Decreto n° 8.789, de 29 de junho de 2016 / Decreto n° 10.046, de 9 de outubro de 2019.
2018	Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 / Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
2019	Portaria n° 3.679 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI).

Fonte: Adaptado de Rezende e Abadal (2020).

Em 2016 foi lançado o Decreto n° 8.777, de 11 de maio de 2016 (BRASIL, 2016a), que firmou a política de dados abertos do poder executivo federal, promovendo o compartilhamento de dados em bases governamentais públicas e de livre acesso. Em seguida, surgiu o Decreto n°

8.789, de 29 de junho de 2016 (BRASIL, 2016b), revogado e substituído pelo Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019 (BRASIL, 2019a), que dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados.

Em 2018 foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (BRASIL, 2018), marco determinante para a expansão de produções científicas orientadas por e para dados de pesquisa. Em 2019, foi recriado o grupo de trabalho formado por representantes de diversos órgãos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), como o IBICT, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para a elaboração de uma proposta de política nacional para a Ciência Aberta.

Em paralelo, as instituições de ensino e pesquisa começaram a lançar suas próprias políticas institucionais, incentivando práticas de Ciência Aberta, tais quais: a publicação ou depósito de trabalhos pesquisas e dados de pesquisa em canais de acesso aberto; a criação de repositórios institucionais ou temáticos; e o esclarecimento dos direitos autorais em publicações abertas.

Por fim, no que tange às agências brasileiras de fomento à pesquisa, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) foi a primeira a gerar uma política de acesso aberto específica para as produções oriundas das bolsas concedidas por ela estabelecendo também o Plano de Gestão de Dados como anexo obrigatório de algumas concessões (FUNDO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2019a, 2019b).

Dada a importância crescente do tema, a seção seguinte aborda os principais termos e conceitos relacionados aos dados de pesquisa.

2.3 DADOS DE PESQUISA

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, define dados de pesquisa como “registros factuais usados como fonte primária para a pesquisa científica e que são comumente aceitos pelos pesquisadores como necessários para validar os resultados do trabalho científico” (2007, tradução nossa). São, portanto, componentes centrais para o desenvolvimento de uma pesquisa científica e fundamentam os resultados de pesquisa.

Os dados de pesquisa permanecem mesmo após o término do projeto original, possibilitando, desta forma, a sua reutilização para produzir novas ideias, alimentando um novo ciclo de vida de pesquisas (CURTY; AVENTURIER, 2017). A expressão “dado de pesquisa”

atinge uma dimensão significativa que se modifica conforme as searas científicas específicas, seus objetos pesquisados, os métodos para gerar e/ou coletar dados e outras variáveis de estudo (BORGMAN, 2015).

Os dados de pesquisa podem ser distinguidos não apenas por sua natureza (tipologia), mas também por sua origem, grau de processamento, abordagem, nível de sensibilidade, materialidade e perenidade. Estas distinções podem ser mais bem observadas na taxonomia de elaborada por Sales e Sayão (2019).

A taxonomia apresentada por Sales e Sayão (2019) na Figura 4 compreende a diversidade dos dados de pesquisa segundo os atributos de origem, grau de processamento, abordagem, natureza, sensibilidade, materialidade, perenidade e abertura. A partir destes atributos são observadas as diferentes classificações de dados que são gerados e/ou coletados em estudos científicos, dos quais se destacam os dados de pesquisa, dados para pesquisa, dados brutos, dados secundários, dados processados, dados qualitativos, dados quantitativos, dados digitais, dados físicos, dados sensíveis, dados pessoais, etc. (SALES; SAYÃO, 2019).

A comunidade científica tem encontrado novos significados nos dados de pesquisa, identificando um alto valor intrínseco e a ampliação da possibilidade de divulgação e citação de seus trabalhos. Novos formatos de publicação vêm sendo desenvolvidos por editoras científicas para abranger a complexidade dos conjuntos de dados.

Figura 4 - Taxonomia de dados de pesquisa

Fonte: Sales; Sayão, 2019.

Dentre as opções que fomentam a publicação dos dados de pesquisa, são encontrados os repositórios de dados; os artigos de dados (*data papers*) publicados em periódicos de dados (*data journals*), que descrevem detalhadamente os metadados e processos metodológicos aplicados na coleta e no tratamento de conjuntos de dados disponíveis em repositórios; publicações ampliadas (reúnem em um só lugar todos os elementos utilizados em uma pesquisa) contendo *links* para os dados de pesquisa de valor semântico; e ainda a publicação de dados negativos em periódicos específicos para esse fim (SALES; SAYÃO, 2018).

A dinâmica de compartilhamento de dados abertos é resultado de uma infraestrutura construída para a livre propagação do conhecimento através das iniciativas que dão suporte às práticas científicas e atende às necessidades das diferentes comunidades científicas e não-científicas que delas se beneficiam. Parte dessa infraestrutura é composta pelos diferentes formatos de repositórios digitais, adaptados à especificidade dos objetos e assuntos que neles são preservados, bem como às circunstâncias, necessidades dos usuários e requisitos das

comunidades de pesquisa. Os repositórios de dados desempenham um papel essencial na disponibilização de conjuntos de dados abertos e na facilitação de sua recuperação e reuso.

Nesse cenário, empenhos valorosos têm sido despendidos na sociedade biomédica de pesquisa a fim de fomentar o compartilhamento e o reuso de dados, com o propósito de elevar a reprodução da investigação e as descobertas científicas, desde que não infrinjam a ética de obtenção dos dados, o que é regulado por normativas específicas (FEDERER *et al.*, 2015).

No que tange à abertura do acesso a dados de pesquisa, espera-se que estes sejam disponibilizados de maneira oportuna e fácil de usar, devendo ser apresentados em formatos acionáveis, legíveis por humanos e por máquinas. Para tanto, podem ser seguidos alguns bons princípios de governança de dados, principalmente o estabelecido pelos critérios FAIR, apoiados por consolidação e manutenção regulares (UNESCO, 2022). Nos casos em que os dados não possam ser acessados abertamente, é importante desenvolver ferramentas e protocolos para sua pseudonimização e anonimização de dados, bem como sistemas de acesso mediado. A necessidade de restrições justificadas de dados sensíveis pode mudar ao longo do tempo, permitindo que dados fechados sejam abertos após determinado período ou restringindo o acesso a dados abertos caso seja necessário.

O compartilhamento de dados de pesquisa busca favorecer a disponibilização gratuita e integral de dados utilizados em pesquisas científicas. Esta prática corrobora com os princípios da ciência aberta, facilitando a reprodutibilidade de trabalhos desenvolvidos e promovendo o reuso dos dados em estudos similares mais ou menos abrangentes ou com outros propósitos que não os de origem (FEDERER *et al.*, 2015; TENOPIR *et al.*, 2011).

Em essência, o compartilhamento de dados pode ser compreendido como a ação, de um pesquisador ou grupo de pesquisa, de fornecer os dados do seu trabalho para usuários potenciais e leitores, através do autoarquivamento em repositórios de dados ou de métodos de comunicação pessoal, caso solicitado (KIM; ADLER, 2015). Na medida em que os dados são compartilhados, pesquisadores recebem maior visibilidade para suas pesquisas e propiciam o desenvolvimento colaborativo do conhecimento.

Diferente do que pode ser observado em algumas publicações, o compartilhamento de dados abertos visa tornar acessíveis as versões integrais dos dados utilizados, não apenas os resultados das explorações realizadas em um estudo – como geralmente ocorre no formato de publicação convencional. Os repositórios de dados desempenham um importante papel nessa conjunção, atuando como espaços estruturados para a garantia da preservação da integridade dos dados de pesquisa. Contudo, essas ferramentas não funcionam sem que estejam em conformidade com os demais atores envolvidos no sistema de comunicação científica.

O compartilhamento de dados possui muitas vantagens e desafios. A literatura descreve algumas que os pesquisadores relatam ao tentar tornar seus dados livres. Um resumo de barreiras e desafios para o compartilhamento e reuso dos dados é apresentado no Quadro 4.

Quadro 4 - Barreiras e desafios do compartilhamento e reuso de dados

Referência	Barreiras e Desafios
TENOPIR <i>et al.</i> , 2011	Tempo insuficiente; falta de financiamento; dados embargados; falta de padrões; compartilhamento não exigido pelas instituições de financiamento; crença de que os dados não deveriam estar disponíveis para outros pesquisadores.
OLIVER <i>et al.</i> , 2012	Medo de sofrer discriminação; medo de que informações pessoais sensíveis vassem; não poder prever o uso de suas informações.
PANHUIS, 2014	Dados não coletados; dados não preservados; dados não encontráveis; barreira de linguagens; formato de dados restritivo; soluções técnicas não disponíveis; falta de metadados e padrões; falta de incentivos; encarecimento de oportunidades; possíveis críticas; discordância sobre o uso de dados; possível dano econômico; falta de recursos; falta de confiança; políticas restritivas; falta de diretrizes; propriedade e direitos autorais; proteção da privacidade; falta de proporcionalidade; falta de reciprocidade.
CHEAH <i>et al.</i> , 2015	Medo de ferir o anonimato dos participantes das pesquisas; medo da falta de reconhecimento; medo de não publicar os resultados antes dos pesquisadores secundários; falta de tempo e recursos técnicos.
FEDERER <i>et al.</i> , 2015	Falta de conhecimento sobre repositórios confiáveis; preocupação com as críticas dos pares; mal uso dos dados; proibição de divulgação de dados sensíveis ou embargados; falta de citação - reconhecimento – dos gestores originais dos dados.
YOON, 2016	Metadados errados ou incompletos; difícil acesso aos dados; formatos de dados e software que dificultam seu reuso; dados questionáveis; análise, manipulação e limpeza de dados brutos não organizada.
SCHMIDT; GEMEINHOLZER; TRELOAR, 2016	Medo das restrições legais; medo de perder os créditos ou reconhecimento da/pela pesquisa.
HOUTKOOP <i>et al.</i> , 2018	Compartilhamento de dados não ser uma prática comum na área de atuação; a preferência por compartilhar os dados somente mediante solicitação; falta de tempo; falta de treinamento; medo da má interpretação dos dados compartilhados e da coleta desses dados.
MELLO; LIEOU; GOODMAN, 2018	Dificuldade de obter o consentimento de participantes da pesquisa para o compartilhamento dos dados; medo do uso dos dados para comercialização; medo de que informações pessoais sejam roubadas; medo de que dados anonimizados sejam revelados; medo do mau uso dos dados; medo de sofrer discriminação; receio do uso de dados pessoais em projetos científicos não aprovados.
PERAZZO <i>et al.</i> , 2019	Custo; preocupações com a privacidade dos participantes e preocupações com o uso e propriedade de dados; medo de perder o controle sobre os dados; medo da má interpretação dos dados; preocupações com a propriedade dos dados; medo de não receber crédito institucional para seu próprio avanço na carreira; medo de que isso crie competição entre cientistas para publicação e reconhecimento de contribuições científicas; dificuldade de coletar e combinar conjuntos de dados de diferentes fontes e formatos.

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

O recorte retratado no Quadro 4 torna evidente alguns pontos comuns de tensão observados sob os pontos de vista de pesquisadores, participantes e instituições de pesquisa. Entre as barreiras e dificuldades levantadas pelos autores, identificamos aquelas que se

sobressaem: 1) A falta de tempo para a organização dos dados para compartilhamento; 2) A falta de recursos técnicos e financeiros que facilite o processo de disponibilização dos dados e garanta a sustentabilidade da pesquisa até a conclusão de todas as suas etapas de investigação; 3) A solicitação institucional ou de algumas editoras científicas quanto ao período de embargo dos dados; 4) A falta de treinamento e de diretrizes que orientem os autores sobre como realizar o compartilhamento dos seus dados; 5) Receio quanto à privacidade dos titulares dos dados coletados em suas pesquisas; 6) Medo da falta de controle sobre o uso e a interpretação dos seus dados por outros pesquisadores; 7) Medo das críticas dos pares; e 8) Preocupação com a perda dos direitos autorais dos dados. (CHEAH *et al.*, 2015; HOUTKOOP *et al.*, 2018; MELLO; LIEOU; GOODMAN, 2018; OLIVER *et al.*, 2012; PANHUIS, 2014; PERAZZO *et al.*, 2019; SCHMIDT; GEMEINHOLZER; TRELOAR, 2016; TENOPIR *et al.*, 2011; YOON, 2016).

Algumas dificuldades demonstram ainda, os temores dos pesquisadores relacionados ao reuso de dados abertos de outros pesquisadores, dos quais se destacam: 1) A falta de padronização dos conjuntos de dados das áreas de pesquisa e dos metadados que os descrevem; 2) A limitação da amostra de dados; 3) A linguagem de difícil compreensão; 4) Os formatos restritos nos quais os dados são compartilhados; e 5) O difícil acesso aos dados. Grande parte dos desafios apontados evidenciam o desconhecimento dos pesquisadores sobre os direitos e as políticas que protegem a integridade de todos os atores envolvidos no ciclo de vida dos dados abertos, garantindo direito de propriedade intelectual e buscando soluções para a preservação dos dados a médio e longo prazo. Nesse sentido, o apoio de instituições de pesquisa e de fomento às iniciativas de ciência aberta se torna primordial para a implementação destas políticas.

Em resposta às barreiras e desafios encontrados, Sane e Edelstein (2015) sugere que seja promovida a construção de confiança, comunicação e diálogo sobre o compartilhamento e reuso de dados, que demonstrem os benefícios e o valor destas práticas através do desenvolvimento de incentivos, de políticas que orientem e definam os limites aceitáveis da disseminação dos dados coletados e de ferramentas eficazes para sua preservação e acesso. Em meio às soluções possíveis para mitigar os desafios apontados, são observadas vantagens promissoras para o incentivo ao compartilhamento de dados de pesquisa, como: a possibilidade de se lançar uma luz diferente sobre os resultados obtidos, o reforço da ciência aberta, o surgimento e exploração de novas hipóteses e indagações, a reprodução de pesquisas em outros contextos de maior ou menor escala, a confirmação dos resultados obtidos, dentre outras. O Quadro 5 apresenta mais benefícios do compartilhamento e reuso de dados de pesquisa.

Quadro 5 - Benefícios do compartilhamento e reúso de dados

Referência	Vantagens e Benefícios
AARONSON, 1990	Os conjuntos de dados podem ser usados e combinados com estudos adicionais que lançam uma luz diferente ou longitudinal sobre as estatísticas.
ESTABROOKS; ROMYN, 1995	Reforço da investigação científica aberta; exploração de novas questões; incentivo a múltiplas perspectivas; propósitos educacionais.
PIWOWAR; DAY; FRIDSMA, 2007	Exploração de novas hipóteses; incentivo às múltiplas perspectivas; auxílio na identificação de erros; desencorajamento de fraudes; utilidade para o treinamento de novos pesquisadores; aumento da coleta eficiente de dados de uma ampla população sem desperdício de recursos, evitando a duplicação da coleta de dados.
TENOPIR <i>et al.</i> , 2011	Facilita a reanálise dos dados para verificação dos resultados; diferentes interpretações ou abordagens dos dados existentes; preservação bem gerenciada e de longo prazo facilita a retenção da integridade dos dados; (re)coleta de dados minimizada; uso de recursos otimizado; salvaguardas contra má conduta relacionada à fabricação e falsificação de dados; estudos de replicação servem como ferramentas de treinamento para novas gerações de pesquisadores.
BORGMAN, 2012	Capacidade de reproduzir ou confirmar uma pesquisa; disponibilização ao público dos resultados da pesquisa com financiamento público; possibilidade de outros pesquisadores fazerem novas perguntas sobre os dados existentes; avanço do estado da pesquisa e da inovação.
OLIVER <i>et al.</i> , 2012	Avanço de pesquisas; retribuição pelo tratamento recebido; promover o conhecimento médico geral.
PANHUIS, 2014	Transparência e cooperação; reprodutibilidade da pesquisa; custo-benefício e prevenção de redundâncias; aceleração da descoberta e inovação.
MELLO; LIEOU; GOODMAN, 2018	Apoio ao aprendizado sobre doenças; aprendizado de pacientes e grupos de pacientes sobre problemas de saúde que os afetam; obtenção de respostas mais rápidas a perguntas científicas; verificação da exatidão dos resultados de pesquisa anunciados por outros; desestímulo de abstenção ou distorção de resultados; garantia de que o dinheiro da pesquisa será gasto da maneira mais objetiva; redução do custo de desenvolvimento de novos produtos; podem servir de evidência em processos judiciais.

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

A discussão sobre o compartilhamento de dados de pesquisa na ciência aberta tem dado foco principalmente aos dados registrados em formato digital. Apesar disso, compreende-se que a publicação de dados em repositórios ocupa apenas uma etapa no ciclo de vida deles. Sobre esse aspecto, Bezuidenhout (2017) discorre que a compreensão sobre como os dados são coletados e como se convertem em práticas abertas de compartilhamento, torna-se essencial para a construção de novas soluções e o aumento da disseminação de dados on-line, como prioridade global.

No tocante às motivações que resultam no compartilhamento dos dados de pesquisa, Wallis, Rolando e Borgman (2013) explicam que estas refletem os interesses das partes interessadas, pesquisadores, grupos de pesquisa e agências de fomento. Uma vez que os dados dependem de um contexto para análise, os autores apontam que podem ocorrer limitações em seu aproveitamento por parte de outras áreas ou grupos de pesquisa. Outro aspecto limitador pode ser considerado o tipo de pesquisa para qual os dados são gerados e quais podem ser

aplicados. Contudo, acredita-se que ambos os cenários descritos podem ser contornados com uma descrição detalhada dos metadados dos dados compartilhados e uma sugestão guiada de como e onde estes podem ser reutilizados.

A ciência tradicional é construída sobre replicação e validação (CAMPBELL, 2015). Sem acesso aos dados que geram os resultados de uma pesquisa, é quase impossível realizar essa replicação. Uma forma de motivar os atores científicos a compartilharem seus dados seria conhecer a razão pela qual eles ainda não estão fazendo isso. Nesse âmbito, uma revisão sobre as barreiras percebidas no compartilhamento de dados possibilita a criação de soluções que impulsionam o desejo dos pesquisadores em realizar esta prática.

A enfermagem pode encontrar no compartilhamento de dados uma oportunidade para ampliar de forma organizada os dados gerados em sua rotina assistencial ou de pesquisa, possibilitando a colaboração entre profissionais de outros campos e localidades que trabalham na mesma área de interesse. Assim como os dados se distinguem entre si, diferentes áreas do conhecimento podem possuir diferentes modelos para padronização e o compartilhamento de seus dados. Deve-se buscar padrões internacionalmente aceitos para facilitar o reuso dos dados.

A enfermagem deve levar em consideração a responsabilidade que possui pelos dados que são coletados, anonimizando adequadamente todo e qualquer dado sensível que possa ser compartilhado e reutilizado de forma legal. Habitualmente, os dados da rotina assistencial de enfermagem são coletados diariamente e, quando solicitados, disponibilizados de forma anonimizada para consulta e uso de pesquisas em saúde. Em razão disso, pressupõe-se que a partir de uma maior compreensão da relevância e das vantagens relacionadas ao compartilhamento de dados, a enfermagem apresenta mais comprometimento com a organização dos dados, quer para uso assistencial ou aplicação em pesquisas. É um desafio, para a pesquisa em enfermagem, demonstrar as recompensas acadêmicas provenientes do compartilhamento, em oposição a acumulação de dados e o quanto e como o compartilhamento desses dados permite que lacunas no conhecimento sejam discutidas dentro do contexto ou com novas abordagens. (ESTABROOKS; ROMYN, 1995).

Para fins desta pesquisa, compreende-se o reuso de dados como a prática de se apropriar de dados compartilhados em acesso aberto e adotá-los no desenvolvimento de outras pesquisas, não necessariamente relacionadas com a pesquisa de origem dos dados. Desse modo, o reuso de dados é consequência do seu compartilhamento efetivo e, para que esta prática seja implementada, é preciso que os dados estejam disponíveis de forma integral e sem embargos. O reuso de dados pode ser realizado a partir do aproveitamento de dados abertos como material complementar ou conteúdo base para novos estudos. A efetividade do reuso consiste não apenas

na alternativa de identificação e acesso de dados existentes, apurados conforme os objetivos dos investigadores, e sim, principalmente, que os dados atendam às exigências mínimas para sua utilização.

Na enfermagem os dados reutilizados são classificados como dados secundários, ou seja, dados coletados para outra finalidade ou por outros investigadores. (KEELER; CURTIS, 2022). Nessa perspectiva, o reúso de dados abrange quaisquer novos usos de dados existentes, podendo ser conduzido pelos investigadores que procederam com a coleta ou produção dos dados brutos, ou por partes que não se envolveram com o estudo original (CURTY, 2019).

O reúso de dados reflete na amplitude contextual e de conteúdo que pode ser facilmente aplicada em novos estudos através do acesso a conjuntos de dados previamente coletados, sem que seja necessário despender tempo e recursos para isso. Outro ponto relevante é o estímulo ao diálogo e à cooperação de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e instituições.

Apesar dos benefícios, alguns pesquisadores ainda apresentam certa resistência a esta prática e podem encontrar dificuldades em sua execução. Muitos pesquisadores ainda não possuem conhecimento sobre os repositórios de dados e como eles podem ser utilizados a favor de suas produções e isso é considerado um fator que dificulta o reúso de dados abertos (FEDERER *et al.*, 2015; TENOPIR *et al.*, 2011).

Outros fatores que pode inibir a utilização de dados compartilhados são: 1) ao trabalhar com dados secundários, isto é, dados reutilizados, os pesquisadores não têm controle sobre a extensão dos dados, a delimitação de sua população e os dados coletados; 2) nem sempre os conjuntos de dados compartilhados estão em formato reproduzível ou de fácil compreensão. Assim, muitas vezes os autores precisam reduzir o escopo de seus estudos ou ampliar o conjunto de dados obtido, realizando uma coleta complementar de dados e informações (KEELER; CURTIS, 2022).

Para evitar transtornos no reúso de dados abertos, o pesquisador deve, em primeiro lugar, avaliar a qualidade dos dados encontrados, buscando informações sobre a amostragem dos dados e a metodologia empregada em sua coleta. Isso o ajudará a analisar os riscos de viés de seleção, que trata sobre os critérios de inclusão e exclusão de dados em uma pesquisa. Além disso, é preciso ter uma ideia muito bem definida acerca de sua questão de pesquisa, da população que se pretende analisar e do método de análise que se pretende empregar, para avaliar criticamente se um potencial conjunto de dados deve ou não ser reutilizado.

O reúso de dados na enfermagem tem como referência mais longínqua o estudo de Polit e Hungler (1983) que, na segunda edição de seu livro sobre os métodos clássicos de pesquisa em enfermagem, discutiam a abordagem do reúso de dados na área, timidamente utilizada até

aquele momento. O pouco reuso de dados na época é justificado por McArt e McDougal (1985) pela então preferência dos autores por estudos empíricos, o número limitado de conjuntos de dados de saúde disponibilizados abertamente e o baixo conhecimento sobre a prática de reuso de dados.

O reuso de dados na saúde e na enfermagem pode facilitar a visualização de intervenções ou exposições clínicas em um amplo número de casos extraído de diferentes contextos e populações. Além de apoiar processos de tomada de decisão, o reuso bem empregado de dados de pesquisa pode reduzir o tempo de resposta em situações emergenciais como a que podemos observar recentemente com a pandemia de COVID-19, com a criação do repositório como COVID-19 *Data Sharing/BR*⁵, onde os dados são atualizados periodicamente e são fornecidos pelas instituições de saúde participantes pseudonimizados.

Para que o reuso seja bem praticado, é preciso que os dados estejam disponibilizados em um formato aberto que os tornem capazes de serem utilizados em diversos fins de forma eficiente e eficaz. Para que isso ocorra, foram desenvolvidos os princípios FAIR.

Diante do cenário estabelecido pela ciência aberta no início dos anos 2000, em que todo cidadão teria a liberdade de usar, reutilizar e distribuir abertamente informações e dados científicos, foram implantadas uma série de ações voltadas para o melhor funcionamento do ciclo de dados de pesquisa. Uma delas foi a criação dos princípios FAIR (*Findable Accessible, Interoperable, Reusable*), como conjunto de orientações ou boas práticas para a gestão, publicação e compartilhamento de dados de pesquisa.

Os princípios FAIR foram estabelecidos com base nos resultados da conferência *Jointly designing a data FAIRPORT*, ocorrida em 2014, na qual o objetivo era discutir soluções para os problemas referentes ao uso e reuso de dados. Finalizada a conferência, ficou clara a necessidade da criação de uma infraestrutura global que suportaria os processos de abertura dos dados de pesquisa, dentro da qual se enquadram os requisitos para a gestão dos dados abertos e a garantia da interoperabilidade desses dados (HENNING *et al.*, 2019).

Em português, o acrônimo FAIR significa, respectivamente: 1) que os dados e metadados precisam ser **localizáveis**, podendo ser indexados em repositórios e/ou bases de dados que garantam sua recuperação; 2) esses mesmos dados e metadados precisam estar **acessíveis**, isto é, legíveis tanto para máquinas quanto para pessoas; 3) devem ser **interoperáveis**, adaptáveis a diferentes bases e softwares, podendo ser somados a outros

⁵ Disponível em: <https://repositoriodatasharingfapesp.uspdigital.usp.br/>. Acesso em: 05 nov. 2022.

conjuntos de dados; e 4) devem ser **reutilizáveis**, possibilitando sua replicação e/ou adaptação em novas pesquisas (WILKINSON *et al.*, 2016).

Na Figura 5 são descritas as principais características que os dados e metadados devem ter para serem considerados FAIR (Figura 5).

Figura 5 - Significados do acrônimo FAIR

Fonte: Adaptado do Serviço Nacional de Dados da Austrália (2017).

A implementação dos princípios FAIR na gestão dos dados de pesquisa é recente e pode gerar confusão nos pesquisadores que não têm familiaridade com os termos e processos relacionados. Para facilitar a adaptação das comunidades científicas, foi criada a iniciativa GO FAIR, em 2017, através de redes internacionais de implementação (*implementation networks - INs*) dos princípios FAIR nas políticas de dados científicos, institucionais e organizacionais de cada país (GO FAIR, s/d; HENNING *et al.*, 2019).

As redes de implementação da iniciativa GO FAIR possuem três pilares: o GO CHANGE, cujo foco está na criação de políticas e incentivos às práticas FAIR; o GO TRAIN, orientado ao treinamento e ao desenvolvimento de habilidades FAIR; e o GO BUILD, voltado para a criação da infraestrutura necessária para a aplicação dos princípios. (GO FAIR, s/d).

No Brasil, a iniciativa GO FAIR teve início com a criação do escritório GO FAIR Brasil, em 2018, coordenado pelo IBICT e a implementação de redes temáticas em diferentes áreas do

conhecimento, para difundir ações e estratégias FAIR no país (ALENCAR; HENNING; PAULA, 2020).

A Rede GO FAIR Brasil Saúde, coordenada pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT/FIOCRUZ), é responsável pela implementação dos princípios FAIR nas práticas de compartilhamento e reuso dos dados em saúde. De acordo com Veiga e Queiroz (2019), as comunidades de pesquisa em saúde têm o apoio da rede pela mediação de sub-redes que apoiam o desenvolvimento de infraestruturas interoperáveis, a criação de formatos específicos de dados, a adaptação e adoção de padrões de metadados, o uso de vocabulários controlados e ontologias e o fortalecimento da web semântica na área.

A princípio, foram determinados como principais objetivos da rede GO FAIR Brasil Saúde: 1) o levantamento dos metadados de dados nacionais e internacionais de pesquisa em saúde; 2) o desenvolvimento de metodologias para a criação de metadados FAIR; 3) o levantamento de padrões interoperáveis nacionais e internacionais na esfera da saúde; 4) a elaboração de um plano de gestão de dados FAIR que servisse de modelo para os membros da rede; 5) a verificação do alinhamento dos repositórios de dados nacionais e internacionais da saúde aos princípios FAIR; 6) a promoção do uso, da criação ou da tradução de padrões voltados para a saúde; e 7) a promoção de encontros, cursos, *workshops*, *webinars* e seminários para a disseminação e treinamento sobre os princípios FAIR para os membros da rede.

Em março de 2019, ocorreu a primeira reunião para formação da sub-rede GO FAIR Brasil Saúde Enfermagem, entre os pesquisadores da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP), do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar (PPGSTEH – mestrado profissional), do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF – mestrado acadêmico) e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências (PPGENFBIO – Doutorado), com representantes da iniciativa GO FAIR Internacional, do GO FAIR Brasil e da Rede GO FAIR Brasil Saúde. Inicia-se então o desenvolvimento de ações tendo como objetivo o fortalecimento e implantação. Sendo o primeiro o *Seminário Internacional sobre Gestão de Dados de Pesquisa em Saúde - GO FAIR Brasil Saúde e GO FAIR Brasil Saúde Enfermagem*, que aconteceu durante todo o mês de junho de 2020 e contou com a presença de mais de 250 participantes.

Salienta-se que há algum tempo, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) posicionou-se nas discussões relacionadas à ciência aberta por meio da publicação

de sua *Política de Acesso Aberto à Informação Técnico-Científica e aos Dados de Pesquisa*, em outubro de 2018⁶.

A rede GO FAIR Brasil Saúde-Enfermagem está sob a responsabilidade do PPGSTEH em gestão colegiada com a EEAP, o PPGENFBIO e o PPGENF da UNIRIO. O lançamento da rede fez parte das comemorações dos 130 anos da EEAP, sendo consumado pelo *Manifesto da Rede GO FAIR Brasil Saúde-Enfermagem*⁷ (MACEDO *et al.*, 2021).

Como consequência disso, os programas de Pós-graduação PPGSTEH e PPGENFBIO da UNIRIO passaram a ofertar disciplinas temáticas sobre ciência aberta e gestão de dados de pesquisa e engajaram diversos projetos de divulgação e disseminação destas temáticas dentro da instituição.

A gestão de dados compreende um conjunto de práticas gerenciais que abrange todas as etapas do ciclo de vida dos dados de pesquisa, desde a coleta até a publicação, buscando garantir sua integridade e preservação a longo prazo (SAYÃO; SALES, 2015). É importante destacar que a gestão de dados deve ser feita independente se os dados de pesquisa estão abertos ou não. As ações promovidas pela gestão de dados facilitam o compartilhamento e aproveitamento dos dados de pesquisa em todos os projetos em que sejam aplicáveis.

Em casos sigilosos, como pesquisas com potencial de patenteamento ou acordos de sigilos envolvendo empresas, podem existir dados que não possam ser publicados. Ainda assim, a gestão de dados é uma prática importante para que o pesquisador, grupo de pesquisa ou instituição possa ter a memória da pesquisa. O acesso ao longo do tempo, de forma eficiente, permitindo reprodutibilidade e validação científica, independe do acesso aberto ou não aos dados.

A gestão de dados em uma pesquisa deve ser registrada formalmente em uma política ou plano estruturado que descreva todos os procedimentos aos quais os dados são submetidos. Na esfera organizacional, a Política de Gestão de Dados pode determinar as ações que precisam ser tomadas para que os dados coletados e/ou produzidos por seus agentes possam ser administrados de acordo com as normas da instituição. Na esfera individual, pesquisadores ou grupos de pesquisa podem ser impelidos a produzir um Plano de Gestão de Dados (PGD) que esclareça como os seus dados serão coletados ou gerados, tratados, armazenados e disponibilizados durante ou após a publicação do estudo (SAYÃO; SALES, 2015).

⁶Disponível em: <http://www.unirio.br/bibliotecacentral/arquivos/200bpolitica-de-acesso-aberto-a-informacao-tecnico-cientifica-e-aos-dados-de-pesquisa/view>. Acesso em: 17 nov. 2022.

⁷ Disponível em: <https://bit.ly/GOFAIRENFERMAGEM>. Acesso em: 17 nov. 2022.

Tanto as políticas quanto os planos de gestão de dados buscam reafirmar o compromisso ético que pesquisadores e instituições de pesquisa necessitam ter para garantir a segurança dos dados por eles tratados, principalmente no que tange aos dados pessoais ou sensíveis. Na enfermagem o uso de estratégias de anonimização e criptografia dos dados dos pacientes além de preservar a identidade dos indivíduos, reduz possíveis vieses de interpretação que podem ocorrer no tratamento dos dados. Nesse âmbito também precisam ser definidos os limites atribuídos aos conjuntos de dados através de licenças que “definem as responsabilidades e os limites de uso que os usuários devem respeitar, incluindo nesse escopo o reconhecimento da autoria dos dados por meio de citação padronizada” (SAYÃO; SALES, 2016, p.69).

A gestão de dados deve ser delineada de modo a garantir que os procedimentos aos quais os dados estão sujeitos torne-os FAIR, certificando-se de que os dados abertos compartilhados serão localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Somente assim será alcançado o objetivo maior previsto pela ciência aberta: a construção colaborativa do conhecimento e a garantia do acesso gratuito à ciência.

O conhecimento gerado a partir da digitalização dos processos sociais e organizacionais está em constante expansão. Conseqüentemente, a educação tem enfrentado desafios para se adaptar ao fluxo ininterrupto de novas ideias que surgem a cada instante. A discussão sobre a reestruturação dos currículos educacionais para melhor atender às realidades transversais, e multidimensionais que vêm cruzando fronteiras ao redor do mundo não é algo recente e, cada vez mais, deve ser debatida nas diferentes esferas acadêmico-científicas (SANTOS; BEHRENS, 2011).

Na educação superior, em que são esperadas modalidades de aprendizagem pró-ativas e abertas, a atualização de práticas para atender às mudanças previstas nos novos paradigmas tecnológicos e científicos parece caminhar a passos lentos. É preciso que os docentes estejam preparados para o uso de metodologias as quais incentivam os alunos a desempenhar a autonomia em seu aprendizado, dando-lhes espaço para aprimorar suas habilidades e alcançar o conhecimento de forma crítica, reflexiva e criativa (SANTOS; BEHRENS, 2011).

Frente ao crescimento exponencial da produção acadêmico-científica, na qual os dados se tornam tão imprescindíveis quanto as informações geradas a partir deles, competências-chave como a capacidade de buscar, coletar e recuperar evidências em fontes confiáveis deveriam ser destacadas nos currículos superiores. Mas para que isso ocorra, é preciso que os docentes estejam aptos a conduzir os alunos neste processo e que as instituições de ensino lhes ofereçam todo o suporte necessário para que estes objetivos sejam alcançados.

Especificamente, aos dados de pesquisa, espera-se que nesse mesmo período de

instrução sejam afloradas as primeiras capacidades relativas à gestão, desde a coleta até o compartilhamento. Os alunos, na posição de gestores de dados, na maioria das vezes, carecem da compreensão da relevância que os dados por eles coletados/criados podem ter, ou de como os dados de outros alunos ou pesquisadores podem enriquecer suas pesquisas se reutilizados adequadamente. Quanto mais cedo for iniciada a conscientização sobre esses assuntos, mais se poderá garantir o cuidado e a preservação dos dados no futuro (SCOTT *et al.*, 2014).

Wiljes e Cimiano (2019) recomendam que o aprendizado sobre a gestão de dados de pesquisa seja integrado como disciplina optativa nos cursos de graduação, considerando que as necessidades dos alunos são amplas e precisam de mais tempo para se desenvolver e os dados considerados como requisito fundamental a quaisquer disciplinas (WILJES; CIMIANO, 2019).

A própria iniciativa GO FAIR, por meio do pilar GO TRAIN promove o treinamento e a conscientização para o emprego dos princípios FAIR na gestão de dados, através de cursos, palestras e workshops (GO FAIR, s/d). Existem também muitos recursos educacionais abertos disponíveis na internet, como aqueles compilados pela Biblioteca Virtual de Gestão de Dados de Pesquisa do LabINOVA⁸ (*Open and FAIR Research Data, ENVRI Community training platform, Ready for Biodata management?, DARIAH Learning Resources, Eurodoc Open Science Ambassador Training etc*). A maioria desses recursos são multidisciplinares, sem direcionamento de conteúdo para uma área específica.

Os procedimentos metodológicos adotados nesta tese buscam identificar o panorama atual da compreensão e das práticas de gestão, compartilhamento e reuso de dados de pesquisa nos cursos de pós-graduação em Enfermagem, com vistas a discutir propostas que possam otimizar o ensino sobre dados em todos os níveis de formação superior da área.

⁸ Disponível em: https://labinova.tec.br/bibliotecavirtual/recursos-educacionais/?view_mode=table&perpage=12&paged=1&order=ASC&orderby=date&fetch_only=&fetch_only_meta=1238. Acesso em: 03 nov. 2022.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para contemplar o objetivo da pesquisa, definiu-se a realização de um estudo com abordagem quantitativa. A pesquisa quantitativa tem as suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. Minayo (1993) menciona que a abordagem quantitativa da pesquisa tem como objetivo elucidar dados, indicadores e tendências observáveis.

Nas seções deste capítulo são discutidos os métodos utilizados em cada etapa do desenvolvimento desta pesquisa, respectivamente: revisão de literatura, revisão de escopo, elaboração do instrumento de coleta de dados (questionário), garantia dos aspectos éticos na pesquisa, validação do questionário, seleção dos participantes, e tratamento e análise dos dados.

Inicialmente foi realizada uma revisão retrospectiva da literatura relacionada a compartilhamento e reúso de dados de pesquisa na área de enfermagem em diferentes bases de dados científicas. A busca foi realizada com o propósito de identificar a literatura existente acerca do tema de interesse na enfermagem.

Foram utilizadas como fonte: *Web of Science* (WoS) e *Scopus* (multidisciplinares), *Pubmed* e *Cinahl* (especializadas), e *SciELO* (fonte nacional). Para estratégia de busca nas bases de dados foram utilizadas tanto as palavras-chave quanto os termos controlados encontrados no *Descritores em Ciências da Saúde* (DeCS) e *Medical Subject Headings* (MeSH). Os termos utilizados foram: “*Data Sharing*”, “*Data Reuse*”, “*Nursing Research*” e “*Research Data*”. Os campos utilizados na busca foram título, resumo e palavras-chave no período de 10 anos, a busca foi realizada no início da pesquisa, em 2019, e atualizada em novembro de 2021. Foram introduzidos ainda novos estudos de temas correlatos a partir das referências dos artigos previamente encontrados.

3.1 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Para a elaboração do questionário foi realizada uma revisão de literatura específica de artigos que utilizassem questionários ou formulários de entrevista estruturados para coletar dados comportamentais de pesquisadores quanto à gestão dos dados de pesquisa, publicados no período de 2009 a 2018. Os artigos utilizados foram selecionados através de uma análise bibliográfica realizada nas bases *WoS* e *SciELO* em julho de 2019. As questões encontradas foram classificadas e organizadas consoante a comparação imediata de suas semelhanças e diferenças, categorizando-as por assuntos segundo sua posição no ciclo de vida dos dados (criação, processamento, análise, preservação, acesso e reutilização). A descrição acerca da

metodologia para elaboração do questionário está descrita em trabalho apresentado na CONFOA (2021) e publicado em seus anais⁹. (ARAÚJO; CAMPOS; ALENCAR, 2021).

As questões selecionadas para compor o instrumento de coleta de dados variam entre questões de resposta única, do tipo múltipla escolha, com respostas curtas e questões com escala para mensuração de percepção – Escala de Likert, com uma nova maneira de mensurar em escala, chamada de medida multi-item, uma ferramenta científica para observar e mensurar eventos sociais, esta foi proposta para aferir ações conforme apreciações, de modo objetivo (SCHRIESHEIM; CASTRO, 1996).

Originalmente a escala era proposta por cinco tópicos, variando do desacordo completo à aceitação integral. Todavia, estão disponíveis alguns modelos denominados como escalas de Likert variadas quanto à sua pontuação, conforme a escolha do investigador. Entre os benefícios da adoção da escala tipo Likert reside seu fácil manejo, uma vez que pode ser simples para o entrevistado a emissão de seu nível de acordo acerca de uma dada assertiva (COELHO; ESTEVES, 2007).

O instrumento para coleta de dados foi construído (Apêndice A) para ser aplicado junto aos pesquisadores da Enfermagem. Foram selecionadas 35 questões relacionadas ao compartilhamento e uso dos dados de pesquisa. Destas, 29 questões atendiam aos objetivos direcionados à enfermagem.

As 29 questões iniciais selecionadas foram organizadas em 5 (cinco) blocos, cada bloco com um texto introdutório e explicativo. Os blocos foram distribuídos em: 1 – Produção e armazenamento de dados de pesquisa; 2 – Compartilhamento de dados de pesquisa; 3 – Reúso de dados de pesquisa; 4 – Gestão de dados de pesquisa; e 5 – Perfil do pesquisador. Este último, dada sua natureza, não possuía texto explicativo introdutório.

Para assegurar a gestão dos dados de pesquisa coletados foi elaborado um plano de gestão de dados (APÊNDICE B) com auxílio da plataforma DMPTool¹⁰, o que favoreceu o estabelecimento de estratégias de tratamento, armazenamento e *backup*.

O questionário foi estruturado na plataforma REDCap (*Research Electronic Data Capture*)¹¹, disponível no servidor da UNIRIO. Essa é uma plataforma para coleta e

⁹ O desenvolvimento deste trabalho foi feito com o auxílio de uma bolsista de iniciação científica da orientadora, que, por esse estudo, recebeu o prêmio de melhor trabalho na área de biblioteconomia na Jornada de Iniciação Científica da Unirio em 2020.

¹⁰ DMP Tool é uma ferramenta da *California Digital Library* da Universidade da Califórnia criada para o gerenciamento de plano de gestão de dados. Disponível em <https://dmptool.org/> Acesso em: 20 jun. 2022.

¹¹ Disponível em: <https://redcapbrasil.com.br/>. Acesso em: 05 nov. 2022.

gerenciamento de dados de pesquisa, desenvolvida com o suporte financeiro do *National Institute of Health* (NIH), fazendo parte do *REDCap Consortium*, constituída por mais de 2.600 instituições em mais de 117 países nos 6 continentes. A plataforma tem suporte tecnológico, disponibilizando ferramentas para monitorar o percentual de respostas e armazenamento dos dados, dentre outros recursos. O *software* auxilia na construção do *codebook* (APÊNDICE C), com explicação dos dados colhidos, facilitando o compartilhamento e o reuso dos dados. Os dados coletados na pesquisa seguiram toda a recomendação necessária para que possam ser compartilhados e acessíveis por humanos e, se possível, por máquinas.

3.1.1 Aspectos éticos

Quanto aos aspectos éticos do estudo, a pesquisa cumpriu todas as etapas normatizadas, iniciando com o cadastramento da pesquisa na Plataforma Brasil e posterior envio do projeto para Comitê de Ética da instituição. Obedecendo a Resolução CNS nº 466 de 12 de dezembro de 2012 e Carta Circular nº 1/ de 03 de março de 2021 – CONEP/SECNS/MS, a participação na pesquisa foi voluntária, com envio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os participantes da pesquisa (Apêndice D).

3.1.2 Validação do questionário

Um dos critérios mais importantes da construção do instrumento de coleta de dados de uma pesquisa é a validação que busca comprovar a integridade e a aplicabilidade dos resultados gerados a partir dos dados coletados. Para Bryman (2012), o processo de validação é parte essencial da estruturação da pesquisa social. A complexidade de construir um instrumento capaz de avaliar, de forma individual e singular, e detectar o aspecto específico em estudo necessita que o instrumento de pesquisa seja avaliado por especialistas.

Diante disso, foram convidados pesquisadores em enfermagem, docentes e assistencialistas, e pesquisadores em ciência aberta para a validação do questionário desenvolvido para esta pesquisa. Esta técnica de recrutamento é chamada de “painel de especialistas”, não por possuir amostras representativas para fins estatísticos, e sim pela disponibilidade dos membros do painel contribuírem na validação (MENDES, 2008).

Os pesquisadores receberam o convite para participar do processo de validação do questionário via e-mail (Apêndice E), que continha o *link* para o questionário e o instrumento de validação do mesmo em anexo. Antes de ter acesso ao questionário, os pesquisadores tiveram

de ler, entender e concordar com o TCLE específico para o processo de validação do questionário (Apêndice F).

Para a análise do instrumento de pesquisa foi feito um instrumento de validação (Apêndice G), contendo a numeração de cada questão, separada por blocos, conforme o questionário, e os critérios de avaliação: clareza da questão, suficiência de opções de respostas e compreensão do conteúdo. Foi organizado de forma que cada pesquisador atribuisse de 1 a 5 para cada questão, considerando '1' se o item não contemplasse o critério e '5' se o item satisfizesse completamente o critério. Na última coluna, e ao final de cada bloco, os pesquisadores poderiam acrescentar comentários e sugestões.

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA

A Plataforma Sucupira¹² é uma ferramenta de coleta de informações, análises e avaliações a serem utilizadas como base padronizadora do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). Partindo do princípio de que os docentes e os alunos de pós-graduação são os atores principais que executam pesquisas no país, foi realizado o levantamento do quantitativo de docentes e discentes de pós-graduação (mestrado e doutorado) cadastrados na Plataforma na área de avaliação de enfermagem. Com o objetivo de obter os e-mails desses indivíduos, foram explorados separadamente os sites de cada programa de pós-graduação, de onde foram extraídos os e-mails das coordenações dos programas, seus respectivos coordenadores, docentes e discentes.

Esse é o universo que foi utilizado para o mapeamento dos processos realizados pelos pesquisadores da área de Enfermagem em relação ao compartilhamento e reúso de dados de pesquisa. A pesquisa ocorreu em ambiente virtual. Todo o processo, do convite à participação no estudo até a coleta dos dados, ocorreu de forma remota.

Foram encaminhados e-mails para os coordenadores dos programas de pós-graduação em enfermagem apresentando a pesquisa, com o *link* de acesso ao questionário para participação. No mesmo e-mail foi solicitado que encaminhassem aos docentes e pesquisadores ligados àquele departamento, bem como os discentes de pós-doutorado, doutorado e mestrado, visando ampliar o número de respondentes. Os convites foram redigidos de forma distinta para os endereços das coordenações e dos pesquisadores (Apêndice H; Apêndice I).

A plataforma RedCAP disponibiliza o recurso de envio do *link* de acesso ao questionário aos participantes pela plataforma, porém este *link* é de acesso único, quando enviado através da

¹² Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br/>. Acesso em: 05 nov. 2022.

plataforma. Conseqüentemente, apenas o usuário do e-mail para o qual o *link* foi direcionado consegue responder ao questionário, o que impossibilitaria que os coordenadores dos cursos pudessem replicar o *link* de acesso ao questionário para outros pesquisadores, como solicitado no convite.

Por esse motivo, optou-se em utilizar outro suporte tecnológico para enviar o *link* de acesso ao questionário gerado pela plataforma RedCAP. Desse modo, o *link* foi enviado junto com o convite, via *Outlook*, através do e-mail institucional da doutoranda, sem estar vinculado exclusivamente aos e-mails direcionados, permitindo que seus destinatários o compartilhassem indistintamente.

O questionário permaneceu aberto para preenchimento por 20 (vinte) dias corridos, no mês de agosto de 2021. Após os 10 (dez) primeiros dias, foi enviado a todos os participantes um e-mail de lembrete (Apêndice J) sobre o dia de encerramento da coleta de dados.

A confiabilidade do estudo foi estimada na Calculadora de Tamanho de Amostra da plataforma *SurveyMonkey*¹³.

Como critério de inclusão, foram adotados professores e pesquisadores que estivessem vinculados a um programa de pós-graduação ou grupo de pesquisa de enfermagem. Em relação aos critérios de exclusão, foram retirados do estudo os pesquisadores que não possuíam pesquisas vinculadas à enfermagem e pesquisadores que não participavam de grupos de pesquisa ou programas de pós-graduação na área da enfermagem.

3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Após o recebimento dos dados utilizando a ferramenta REDCap, que monitorou o percentual de respostas e realizou armazenamento, os dados foram transferidos para tratamento e análise em planilha *Excel*.

O questionário não possuía questões com respostas obrigatórias e havia um redirecionamento de respostas conforme a afirmativa ou negativa da questão anterior, como apresentado no fluxograma de questões. Assim, foi gerado um número diferenciado de respondentes em cada questão.

¹³ A plataforma *SurveyMonkey* é uma ferramenta on-line que oferece apoio para construção de questionários para pesquisas quantitativas e qualitativas e análise de dados.

Figura 6 - Fluxograma do questionário

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Cada questão foi analisada separadamente, levantando o percentual de resposta de cada pergunta ou cada alternativa de resposta, quando havia essa possibilidade, apresentados em gráficos e planilhas.

Seguindo a orientação do Comitê de Ética, as perguntas não eram obrigatórias. Logo, na maioria das vezes, não havia 100% de respostas para cada questão. Nas análises realizadas foram indicados o percentual sem respostas e o número total de respondentes para aquela questão foi considerado o universo de 100%.

Nas perguntas com mais de uma alternativa, as respostas foram quantificadas individualmente, gerando um número diferenciado de respondentes em cada questão. O percentual de respondentes para cada questão é apresentado nos títulos dos gráficos.

Nas questões que permitiam respostas abertas, foi realizado tratamento dos dados para padronização das respostas em três etapas: foram inicialmente retiradas as respostas e valores anômalos (Ex.: caixa de texto preenchida com traços ou outros símbolos); depois foram unificadas as respostas com dupla entrada de dados (Ex.: padronização do modelo de escrita do nome das instituições, retirando as abreviações); e em seguida as perguntas que permitiam respostas abertas foram avaliadas, as que apresentavam similaridade com as alternativas expostas na questão foram contabilizadas e as novas opções acrescentadas como parâmetros adicionais a fim de ampliar as aplicações possíveis.

4 RESULTADOS

A apresentação dos resultados desta pesquisa se inicia com a trajetória percorrida para a revisão de literatura, a elaboração e a validação do instrumento de coleta de dados. Em seguida discorre sobre os resultados encontrados através do questionário.

4.1 REVISÃO DE LITERATURA

Os estudos selecionados para esta revisão se situam entre os limites da Ciência da Informação e da Enfermagem. Do desenvolvimento científico até o surgimento da ciência aberta, temas discutidos no segundo capítulo desta tese e suas subseções, são considerados: Kuhn (2006) e Pinhão (2017), que dissertam sobre a epistemologia da ciência; Gray (2007), Gray e Szalay (2007) e Diniz-Pereira (2014), que tratam sobre os paradigmas científicos e a *e-Science*; Fjällbrant (1997), Meadows (1999), Andrade (2015), Silva *et al.* (2017) que versam sobre comunicação científica.

Os principais marcos da ciência aberta foram embasados por Castro (2005), Fecher e Friesike (2013), Andrade (2014), Albagli; Clinio; Raychtock (2014), Albagli, Maciel e Abdo (2015), Caruso (2015), Houcarde (2015), Pontika e Knoth (2015), Santos *et al.* (2017), Anglada e Abdal (2018), De La Fuente (2018), Carvalho e Pinheiro (2019), Silva, Ramalho e Garcia (2019), Silveira e Oliveira (2020).

No que concerne ao conceito de dados abertos e à condução da gestão destes dados, destacam-se as leituras de Borgman (2012), Liu (2012), Scott *et al.* (2014), Borgman (2015), Sayão e Sales (2015), Curty e Aventurier (2017), Kim (2017), Marques *et al.* (2014), Sales e Sayão (2018), Curty (2019), Wiljes e Ciminiano (2019), Sayão e Sales (2020). Quanto ao compartilhamento e reúso de dados, destacam-se: Estabrooks e Romyn (1995), Tenopir *et al.* (2011), Medeiros e Caregnato (2012), Federer *et al.* (2015), Nassi-calò (2015), Tenopir *et al.* (2015), Westra *et al.* (2015), e Perazzo *et al.* (2019).

Um último destaque refere-se aos princípios FAIR e as iniciativas GO FAIR Saúde e GO FAIR Saúde Enfermagem, recentemente desenvolvidas no Brasil numa parceria entre a Fiocruz e a Escola de Enfermagem da UNIRIO, em uma breve discussão embasada por Wilkinson *et al.* (2016), Henning *et al.* (2019), Veiga e Queiroz (2019), Alencar, Henning e Paula (2020), Macedo *et al.* (2021).

4.2 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

O questionário inicialmente continha 29 questões, após validação e análise dos especialistas, foram indicadas mais quatro questões, apresentando a versão final do instrumento de coleta de dados com 33 questões. O instrumento de coleta de dados é apresentado no Apêndice A e o fluxograma lógico dos blocos (ou perguntas) no Apêndice K.

4.2.1 Aspectos éticos

Para participação na pesquisa foi submetida à anuência através do TCLE, no processo de validação do instrumento de pesquisa pelos especialistas e para o pesquisador. Uma das questões esclarecidas no TCLE foi a anonimização automática dos respondentes que impediria que as respostas fossem relacionadas ao e-mail, impossibilitando a retirada da participação dos pesquisadores após envio do questionário.

Este estudo recebeu o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 46182321.8.0000.5285. Ao final do questionário foi disponibilizado um *link* de acesso ao TCLE assinado pela doutoranda, em arquivo PDF.

4.2.2 Validação do questionário

A validação do questionário ocorreu entre os dias 5 e 13 de julho de 2021, todo o processo de validação ocorreu on-line. Para validação do instrumento de coleta de dados foram convidadas sete (7) pesquisadoras, sendo duas (2) professoras pesquisadoras da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, duas (2) enfermeiras pesquisadoras do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle – UNIRIO e três (3) professoras pesquisadoras da área de Ciência Aberta. Estas pesquisadoras foram selecionadas por possuírem experiências e vivências no cotidiano que representam o universo a ser estudado, além de suas pesquisas terem aproximação com a temática deste estudo. A versão final do questionário foi alcançada através das alterações solicitadas pelos especialistas, alterando a forma de apresentação e inclusão de quatro questões.

4.3 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA

No levantamento realizado na base de dados da Plataforma Sucupira, em 2019, através do Geocapes, identificou-se que estão cadastrados 78 programas de pós-graduação no Brasil na área de avaliação de enfermagem. O quantitativo identificado de profissionais classificados nessa área totaliza 6.356 indivíduos dentre docentes e alunos de pós-graduação.

Visando obter o maior número possível de e-mails dessas pessoas, foram explorados individualmente os sites de cada um dos programas de pós-graduação supracitados, dos quais extraíram-se, manualmente, os e-mails das coordenações dos programas, seus respectivos coordenadores, docentes e discentes. Estavam disponíveis 1.309 endereços de e-mail, 84 oriundos das coordenações dos programas e 1.225 de docentes e discentes.

Foram enviados os 1.309 e-mails entre os dias 10 e 12 de agosto de 2021. Destes, 46 não tiveram seu envio concluído (e-mails não encontrados, bloqueados, ou com caixa de entrada cheia), restando 1.263 e-mails entregues.

O questionário permaneceu aberto para respostas no período de 20 (vinte) dias. Após os primeiros 10 (dez) dias foram obtidos 171 questionários respondidos.

No dia 20 de agosto de 2021, foi enviado lembrete (Apêndice J) para todos os participantes, informando que o período para resposta do questionário se encerraria em 10 (dez) dias. Ao fim deste novo período foi recebido o total de 233 respostas.

Mediante o interesse de pesquisadores a participarem da pesquisa, foi acordado com a orientadora a abertura do questionário por mais 7 (sete) dias cuja nova data de encerramento da coleta de dados passou para 06 de setembro de 2021, com novo total de 243 respondentes.

4.3.1 Respondentes

Foram respondidos 16,5% dos questionários enviados (universo desta pesquisa), encontrando-se dentro da margem de erro de 5% e grau de confiança de 85%. A margem de erro significa a possibilidade de erro da pesquisa realizada, 5 pontos para cima ou 5 pontos para baixo. O grau de confiança reflete que se esta pesquisa for repetida 100 vezes, em 85 destas os resultados serão semelhantes (BOLFARINE; BUSSAB, 2004).

Foram analisadas as respostas de 209 questionários (Figura 7). As recebidas foram exportadas para uma planilha de *Excel* e foi realizada a exclusão de 34 questionários, sendo:

- ✓ 1 (um) por não ter aceitado participar da pesquisa;
- ✓ 30 que aceitaram participar, porém deixaram as questões em branco. Uma hipótese possível é de que a conexão tenha caído durante o preenchimento. O sistema registra a aceitação, mas não é possível dar continuidade;
- ✓ 3 (três) por não atenderem aos critérios de inclusão do estudo (não possuíam pesquisas vinculadas à enfermagem).

Figura 7 - Relação entre e-mails enviados e questionários respondidos

Emails		
Emails Disponíveis 1.309	Erro de envio email 46	Emails Válidos 1.263

↓

Questionários		
Respondidos 243	Excluídos 34	Válidos 209

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Apesar de o Perfil do Pesquisador ter sido o quinto bloco para o participante da pesquisa responder, para apresentação dos resultados optou-se por iniciar nesse bloco para descrever os participantes. A apresentação dos demais blocos seguiram a sequência – Produção e Armazenamento de Dados, Compartilhamento de Dados, Reúso de Dados e Gestão de Dados. Como nenhuma questão da pesquisa foi de resposta obrigatória, o número de respondentes varia em cada questão, por isso a porcentagem de respondentes de cada questão será destacada em cada gráfico, utilizando como base de cálculo os questionários válidos (Figura 6).

4.3.2 Perfil do Pesquisador

Neste bloco, caracteriza-se o perfil do pesquisador, dividido em duas seções: indicadores sociodemográficos e indicadores profissionais. A primeira seção é constituída pelos seguintes indicadores: gênero, faixa etária, região do Brasil e nível de escolaridade (Questões 26 a 28). A segunda seção apresenta os indicadores profissionais em relação ao vínculo institucional, aos programas de pós-graduação relacionados à enfermagem e aos grupos cadastrados no CNPq. Além do tipo de vínculo profissional, do curso de graduação dos respondentes, da disciplina principal na qual pesquisa, tempo de atual em pesquisa e do tipo de financiamento das pesquisas (Questões 19 a 25; 29 e 30).

4.3.2.1 Indicadores sociodemográficos

O Gráfico 1 refere-se ao gênero do participante, observamos a hegemonia feminina na enfermagem, entretanto aparece uma representação masculina relevante no que concerne a esta camada da pós-graduação. Apesar desta questão sobre gênero possuir os itens “outros” e “prefiro não responder”, apenas os itens “masculino” e “feminino” obtiveram respostas.

Gráfico 1 - Pesquisadores por gênero – 61,3% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021

Em relação à faixa etária do pesquisador (Gráfico 2), percebe-se uma distribuição de participantes entre todas as faixas. Os profissionais de enfermagem, historicamente, atuam primeiro na assistência e depois dedicam-se à docência ou à pesquisa, portanto é comum que tenham idade superior a 50 anos. Assim, destaca-se o número expressivo de participantes de idade entre 25 e 44 anos, que demonstra o aumento de pesquisadores com menor faixa etária, o que possibilita inferir que os profissionais estão ingressando na pesquisa logo após a graduação.

Gráfico 2 - Pesquisadores por faixa etária – 61,3% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Quanto à região do Brasil, observa-se (Gráfico 3) uma concentração de pesquisadores atuando nas regiões Sudeste e Sul. Estas regiões apresentam maior concentração de renda do país e de cursos de pós-graduação em enfermagem, consequentemente, maior número de pesquisas.

Gráfico 3 - Pesquisadores por região do Brasil – 68,9% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O Gráfico 4 mostra o maior nível de escolaridade dos respondentes. Destaca-se que 81,2% apresentam escolaridade pós-doutorado e doutorado, qualificando a amostra. Normalmente, são estes profissionais que orientam e conduzem as pesquisas no país, e utilizam os instrumentos necessários e disponíveis para a execução de um estudo.

Gráfico 4 - Nível de escolaridade dos participantes – 61,3% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

4.3.2.2 Indicadores profissionais

As questões referentes aos Gráfico 5 e 6 permitiram que o participante preenchesse manualmente a resposta, o que exigiu uma padronização das respostas para eliminar as abreviaturas e formas de grafias diferentes de nomes de uma mesma instituição.

Sobre a instituição vinculada ao pesquisador (Gráfico 5), 93,8% são do setor público e 6,3% do setor privado, demonstrando a relevância do setor público nas pesquisas.

Gráfico 5 - Profissionais vinculados a qual tipo de instituição - 68,9% de respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Ao solicitar que informasse, caso estivesse vinculado, o nome do programa de pós-graduação relacionado a enfermagem e/ou o grupo de pesquisa cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, observou-se no Gráfico 6 que 58,9% possuem vínculo com algum programa de pós-graduação e 47,8% participam de grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Portanto, aproximadamente, 50% dos respondentes assinalaram como profissionais atuantes em setores com produção científica. Ressalta-se que para participação neste estudo, inicialmente, realizou-se o levantamento dos docentes e dos alunos de pós-graduação cadastrados na Plataforma Sucupira na área de avaliação de enfermagem. O percentual apresentado no gráfico representa a participação dos respondentes em cada item.

Gráfico 6 - Profissionais vinculados a programas de pós-graduação e pesquisas do CNPq

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Quanto ao vínculo profissional com a instituição de origem (Gráfico 7), observou-se um expressivo percentual de professores 40h com dedicação exclusiva, cargo em maior número em instituições públicas, confirmando os dados apresentados no Gráfico 6.

Gráfico 7 - Profissionais por vínculo profissional com a instituição – 61,3% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O Gráfico 8 apresenta o curso de graduação dos profissionais que realizam pesquisas na área de enfermagem, apesar de encontrarmos profissionais de outras áreas, 92,3% dos respondentes são enfermeiros.

Gráfico 8 - Cursos de graduação dos participantes da pesquisa – 58,8% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Em relação a qual disciplina na enfermagem melhor descreve a pesquisa atual do respondente, no Gráfico 9 chama a atenção o número de pesquisadores cujos estudos se inserem na disciplina de Saúde Pública. Questiona-se se esse número elevado se deu por influência da demanda de estudos sobre a pandemia de Covid-19.

Gráfico 9 - Disciplina principal das pesquisas atuais dos respondentes – 58,8% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O Gráfico 10 mostra o tempo de atuação em pesquisa, não foi especificado na pergunta a área do conhecimento.

Ao somar os respondentes que assinalaram as opções apresentaram mais de 10 anos de atuação na pesquisa, encontram-se 81,2%, qualificando a amostra como profissionais experientes em pesquisa. 35,9% mais de 20 anos de atuação em pesquisa, estes acompanharam a transição e as mudanças das exigências institucionais e legais para publicação.

Gráfico 10 - Tempo de atuação em pesquisa – 60,8% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Os dados representados no Gráfico 11 apresentam os tipos de financiamento utilizados pelos pesquisadores na execução de suas pesquisas. Observa-se que a soma dos que possuem algum tipo de financiamento representa 70,1% dos respondentes. Primordialmente, o

financiamento ocorre por meio de instituições públicas, 1,4% dos casos em instituições privadas. Dos respondentes, 29,9% não possuem nenhum tipo de financiamento de pesquisa.

Gráfico 11 - Pesquisadores que recebem financiamento por agências de fomento - 60,5% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

4.4 PERCEPÇÕES E PRÁTICAS SOBRE COMPARTILHAMENTO E REÚSO DE DADOS

A seguir os gráficos referentes aos resultados encontrados sob o entendimento do pesquisador sobre seus dados de pesquisa, as percepções e as práticas em relação ao compartilhamento e ao reúso dos dados de pesquisa e por último a identificação do conhecimento sobre a gestão de dados de pesquisa.

4.4.1 Produção e armazenamento de dados

Neste segmento estão os dados referentes às questões do primeiro bloco de perguntas do questionário sobre produção e armazenamento de dados. O bloco iniciou com um texto introdutório: no primeiro parágrafo apresentou-se o conceito de ciência aberta e em seguida a compreensão de dados abertos de pesquisa com alguns exemplos e os objetivos de serem dados abertos. Os gráficos deste bloco remetem às questões de 1 a 5 do instrumento de pesquisa.

O Gráfico 12 classifica o tipo de abordagem do pesquisador em sua pesquisa em enfermagem, identifica-se predominância de 43,0% da abordagem quanti-qualitativa e apenas 25,6% como qualitativa, que tradicionalmente era utilizado pela enfermagem. Este gráfico mostra indicativos de um movimento na forma de abordagem de pesquisa migrando do qualitativo para o quantitativo.

Gráfico 12 - Classificação da abordagem da pesquisa - 85,2% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O Gráfico 13 refere-se à natureza dos dados gerados nas pesquisas dos respondentes, a questão permitiu a marcação de mais de um item e apresentou as opções de natureza dos dados, mas cada item mostrava exemplos de cada natureza dos dados, com objetivo de facilitar ao máximo a compreensão do participante. O percentual apresentado no gráfico representa a participação dos respondentes no item referente.

Destacam-se os dados textuais (61,3%) e dados numéricos (42,0%) gerados pelas pesquisas, corroborando com os dados apresentados no Gráfico 12. Ainda cabe ressaltar os demais itens que os respondentes sinalizaram como dados gerados em suas pesquisas: visualização (40,3%), processos (22,2%), multimídia (14,8%) e *software* (12,3%). Os 1,2% que assinalaram que não geram dados de pesquisa foram direcionados para a primeira questão no bloco seguinte, já que as demais questões deste bloco estavam direcionadas aos dados produzidos.

Gráfico 13 - Natureza dos dados gerados nas pesquisas

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

A frequência de armazenamento dos dados de pesquisa dos respondentes reflete diretamente na segurança e disponibilização dos dados, representada no Gráfico 14. Uma parcela significativa dos pesquisadores armazena os dados com regularidade diária (27,8%) ou semanal (23,9%). Em contrapartida, alguns participantes nunca armazenam seus dados (15,6%) ou armazenam de forma aleatória (6,8%), sem periodicidade estabelecida. Um grupo significativo ainda relatou periodicidade com intervalo abaixo do indicado (mensal, trimestral e anual), perfazendo 25,5%.

Conforme Sayão e Sales (2015), devido à condição transitória de alguns dados, como ocorre com os dados gerados diariamente na enfermagem, os *backups* devem ser armazenados por prazos determinados, curtos ou médios, a depender das necessidades de uso e dos procedimentos das instituições.

Gráfico 14 - Frequência de armazenamento dos dados – 84,4% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O Gráfico 15 refere-se aos locais onde o pesquisador costuma armazenar os seus dados de pesquisa, dentre os itens apresentados na questão algumas opções possuíam exemplos, nessa questão era possível a marcação de mais de um item. O percentual apresentado no gráfico representa a participação dos respondentes no item referente.

Verifica-se que 67,9% dos pesquisadores armazenam os dados de pesquisa em seu computador pessoal e 17,3% em arquivos em papel. Esta informação isoladamente não representaria risco à segurança dos dados, desde que os dados fossem igualmente armazenados em serviços apropriados como servidores institucionais. Porém, o gráfico demonstra que o uso desse recurso (servidor da Instituição, 4,5% e servidor do laboratório, 3,7%) ainda é discreto na amostra consultada. Nesse gráfico observa-se a preocupação dos pesquisadores em armazenar os dados de forma segura buscando serviços em nuvem (52,3%) e mídias externas (34,2%).

Gráfico 15 - Local de armazenamento de dados

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

No que se refere ao percentual de publicação dos dados de pesquisa realizada nos últimos 5 anos, apresentada no Gráfico 16, verifica-se que uma parcela significativa dos pesquisadores em enfermagem (28,8%) iniciou a prática de publicação dos seus dados de pesquisa, tendo-a realizado de 1 a 5 vezes nos últimos 5 anos (2016-2020). Contudo, 18,0% nunca publicaram seus dados de pesquisa.

Entretanto, ao somar todos os respondentes que marcaram ter a prática de publicação de dados frequentemente: 1 a 5 publicações (28,8%); 6 a 10 publicações (13,2%); 10 a 20 publicações (17,1%); mais de 20 (22,9%), totaliza 82,0%. Esse valor diverge dos valores encontrados nos Gráfico 22, em que 60,1% afirmam nunca ter acessado um repositório de dados. Este fato sugere falta de entendimento na questão, como os dados da pesquisa publicados nos artigos, por exemplo.

Gráfico 16 - Publicação dos dados de pesquisa – 84,4% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

4.4.2 Compartilhamento de dados de pesquisa

As questões do instrumento de coleta de dados referente ao segundo bloco abordaram sobre as percepções e as práticas em relação ao compartilhamento de dados de pesquisa em acesso aberto (Questões de 6 a 10). Visando situar o pesquisador, foi conceituado sobre compartilhamento em acesso aberto através de um texto no início do bloco.

Quando perguntados acerca dos motivos para compartilhar dados, mesmo parcialmente, no Gráfico 17 destacam-se a iniciativa individual dos pesquisadores (45,7%) e a ampliação da visibilidade acadêmica (44,0%), como principais elementos motivadores para o compartilhamento em acesso aberto dos seus dados de pesquisa, sinalizando a importância da opção individual do pesquisador na decisão de compartilhar os dados ou não.

Na percepção dos respondentes em relação ao incentivo institucional para o compartilhamento em acesso aberto dos seus dados de pesquisas, a instituição (21,0%) e solicitação do financiador (18,1%) tem papel relevante, somando 39,1%. Destaca-se que 32,5% assinalaram a obrigatoriedade do compartilhamento dos dados como requisito para publicação de seus estudos, como motivador.

Nesse contexto, alguns respondentes (21,8%) manifestaram preocupação assinalando a necessidade de estabelecer condições de acesso e uso dos seus dados de pesquisa. O percentual de cada item do gráfico representa a participação dos respondentes, uma vez que foi permitida a marcação de mais de uma resposta.

Gráfico 17 - Motivos para compartilhar dados

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Ao enfatizar que o compartilhamento de dados em acesso aberto envolve a publicação na internet, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas, o Gráfico 18 demonstra o

comportamento dos pesquisadores em relação aos dados disponibilizados conforme o repositório apresentado na questão. Os repositórios institucionais (43,8%) e nacionais (44,8%) foram citados de forma expressiva, indicando maior confiabilidade nos repositórios que sugerem ser de âmbito institucional. Os repositórios de revistas científicas (30,2%) e repositórios temáticos (26,8%) apresentam percentuais menores, porém ainda significativos do interesse do compartilhamento total de seus dados pelos pesquisadores.

O maior percentual encontra-se nos respondentes dispostos a compartilhar parte de seus dados em repositórios, com pouca variação do resultado entre os repositórios: temático (53,6%), revistas científicas (48,6%), institucionais (45,2%) e nacional (39,2%).

Constata-se um percentual de respondentes que não disponibilizariam nenhum dos seus dados em acesso aberto, independentemente do tipo de repositório utilizado, sendo os repositórios de revistas científicas que apresentam o maior percentual (21,2%).

O participante poderia assinalar um item por repositório, porém não era obrigatório responder sobre todos os repositórios. Então, o percentual apresentado no gráfico representa a participação dos respondentes por repositório.

Gráfico 18 - Armazenamento de dados em diferentes tipos de repositórios

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O Gráfico 19 apresenta as razões pelas quais os respondentes poderiam justificar o compartilhamento parcial ou o não compartilhamento dos dados de suas pesquisas. Destaca-se que os motivos mais evidenciados se relacionam diretamente à preocupação e à incerteza em relação ao processo de produção e compartilhamento de dados que envolve a publicação dos dados. Evidencia-se nesta questão a urgência de esclarecimento acerca da organização existente para garantir o compartilhamento dos dados.

Sobre os itens mais assinalados pelos respondentes: receio de má utilização e interpretação dos dados (37,0%), perda de controle sobre os dados (36,6%), falta de instrução de como e onde compartilhar os dados de pesquisa (32,1%), receio de perder a oportunidade de publicação (28,05) e receio de cópia das ideias de pesquisa (20,2%).

Os resultados encontrados ratificam a necessidade de rapidez desse movimento a favor da estruturação de serviços que consigam dar suporte aos pesquisadores, inclusive no que se refere a dados sensíveis, muito utilizados nas pesquisas na área da enfermagem. Identificados nos resultados: falta de infraestrutura adequada para compartilhar dados (28,8%), falta de tempo para compartilhar (11,5%) associado com a falta da obrigação (8,6%), uso de dados sensíveis ou pessoais (25,5%) também apareceram em destaque como razão para o não compartilhamento de dados, bem como dados embargados temporariamente (4,1%).

O desconhecimento da relevância do compartilhamento de seus dados (12,8%), os dados não estarem totalmente documentados (4,9%) e os dados não estarem em formato digital (4,9%), refletem a falta de entendimento dos pesquisadores sobre o valor dos dados de pesquisa. A questão permitia assinalar mais de um item, então o percentual apresentado no gráfico representa a participação dos respondentes, por cada item.

Gráfico 19 - Motivos para não compartilhar seus dados de pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Quando apresentadas sentenças afirmativas sobre a prática do compartilhamento de dados de pesquisa na instituição do pesquisador, numa escala de Likert, evidencia-se no Gráfico 20 a percepção dos pesquisadores acerca da necessidade de organização do processo que envolve o compartilhamento de dados de pesquisa. Isso pode ser observado nas faixas azuis claras, as quais indicam a discordância total, em relação às afirmações: “Minha instituição disponibiliza um repositório para compartilhamento de dados de pesquisa” (41,9%), “Minha instituição oferece as orientações específicas para o compartilhamento de dados de pesquisa” (43,6%) e “Minha instituição disponibiliza pessoal especializado para preparar os dados de pesquisa para serem compartilhados” (57,5%).

Por outro lado, há a sinalização clara de percepção dos pesquisadores da importância da organização dos dados de pesquisa, quando 58% dos respondentes assinalaram “concordo totalmente (20,4%) ou concordo (37,6%) para a afirmativa “Estou disposto a dedicar parte do meu tempo para preparar os meus dados para serem compartilhados”.

O percentual de cada item do gráfico representa a participação dos respondentes.

Gráfico 20 - Compartilhamento institucional

Fonte: Dados da pesquisa, 2021

Como retorno justo ao compartilhamento de dados, na opinião dos respondentes, como demonstrado no Gráfico 21, destacam-se os itens sobre o reconhecimento da produção intelectual como justo: “um acordo de reciprocidade de compartilhamento de dados” (51,9%). “à coautoria em publicações” (46,9%), “oportunidade de colaborar em outro projeto” (43,6%) e “citação em publicações” (42,8%). Somente após “o estímulo institucional através de

pontuação em editais de fomento e progressão de carreiras” aparece no gráfico com 39,1%, apesar de ser uma proposta de reconhecimento pessoal.

As opções que sugerem algum tipo de controle sobre os dados foram assinaladas, de forma expressiva, no Gráfico 19, as inseguranças e desconhecimento do pesquisador sobre relação ao processo de produção e compartilhamento dos dados. Observa-se: “aprovação formal por parte do pesquisador antes da publicação” (35,4%), “ter acesso a todos os produtos resultantes da pesquisa” (35,4%) e “ter acesso a uma cópia do artigo publicado” (18,5%).

Entre os respondentes 25,1% assinalaram como justo ter agradecimentos em publicações resultantes dos dados e 6,2% dos respondentes consideraram o retorno financeiro apropriado. O percentual de cada item do gráfico representa a participação dos respondentes.

Gráfico 21 - Retorno esperado do compartilhamento de dados

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

4.4.3 Reúso de Dados de Pesquisa

Seguindo a lógica dos blocos de perguntas anteriores, este terceiro bloco iniciou com uma explicação sobre a reutilização dos dados e os repositórios de dados de pesquisa. Neste bloco as questões deram sequência à captação sobre as percepções e as práticas, mas referente ao reúso de dados de pesquisa (Questões de 11 a 15).

Ao solicitar ao pesquisador que assinalasse sobre os repositórios utilizados, caso o tivesse feito uso de dados compartilhados em repositórios, verificamos no Gráfico 22 que 60,1% nunca utilizaram repositório de dados. Isto demonstra ausência de uso dos repositórios de dados de pesquisa para reúso de dados produzidos por outros pesquisadores. O gráfico também aponta que os principais repositórios de dados têm baixa utilização pelos pesquisadores da amostra. O percentual de cada item do gráfico representa a participação dos respondentes.

Gráfico 22 - Utilização de dados de pesquisa compartilhados em repositórios

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Quando perguntado sobre o uso ou consulta de dados governamentais nos últimos 5 anos, observa-se no Gráfico 23 que o uso de dados públicos é recorrente como fonte de dados de pesquisa em enfermagem. Esses dados são de fácil acesso e possuem uma base histórica consolidada. Apenas 6,1% dos respondentes não consultam ou utilizam essa fonte de dados.

Gráfico 23 - Consulta e uso de dados governamentais – 74,5% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Na questão seguinte, quando a pergunta se refere ao uso ou consulta a dados produzidos por outros pesquisadores nos últimos 5 anos, 43,1% dos respondentes assinalaram que não consultaram e nem utilizaram dados gerados por outros pesquisadores, Gráfico 24.

Porém, quando se realiza a soma dos respondentes, 56,9% consultaram ou utilizaram dados de outros pesquisadores com alguma frequência no mesmo intervalo. Cabe o questionamento sobre quais dados foram consultados ou utilizados, visto que no Gráfico 22 menos de 30% assinalaram terem acessado algum tipo de repositório de dados.

Gráfico 24 - Consulta e uso a dados produzidos por outros pesquisadores – 74,5% respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021

Ao apresentar sentenças afirmativas quanto a uso e reúso de dados de pesquisa, onde era permitido ao respondente assinalar mais de uma opção, verifica-se no Gráfico 25, a confirmação do amplo uso de dados governamentais nas pesquisas na área de enfermagem. Dos respondentes, 41,2% consideram apropriada a criação de novos conjuntos de dados a partir de

dados compartilhados e 39,5% utilizariam dados de outros pesquisadores se eles estivessem acessíveis, demonstrando um movimento a favor do reúso de dados. Apenas 14,8% dos pesquisadores utilizaram dados de outro pesquisador em suas pesquisas. “A falta de acesso aos dados gerados por outros pesquisadores ou instituições têm dificultado a realização das minhas pesquisas” é o que afirma 11,1% dos participantes e em oposição a esta afirmação, 3,3% assinalaram que acessam livremente os repositórios de dados de pesquisa.

O percentual de cada item do gráfico representa a participação dos respondentes.

Gráfico 25 - Uso/reúso de dados de pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Ao apresentar sentenças sobre as razões que podem justificar o fato de não reutilizar os dados de pesquisa de outros pesquisadores, destacam-se no Gráfico 26: “Não acho necessário o uso de outros dados” (discorda 34,3% e discorda totalmente 24,9%) e “Eu não confio nos dados disponíveis” (discorda 32,9% e discorda totalmente 17,3%), indicando uma aceitação a reutilização dos dados. Porém, os itens: “Eu não entendo a política de reúso de dados” (concordo 34,7% e concordo totalmente 26,7%) e “Eu não sei onde localizar os dados” (concordo 34,5% e concordo totalmente 23,2%), são assinalados como entraves para acesso e uso dos dados para o reúso. O percentual de cada item do gráfico representa a participação dos respondentes.

Gráfico 26 - Razões para não reutilizar dados

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

4.5 GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA

O quarto bloco de perguntas (Questões de 16 a 18) apresentou as etapas envolvidas na gestão de dados de pesquisa e conceituou o plano de gestão de dados (PGD). Quando questionado ao pesquisador sobre o plano de gestão de dados, Gráfico 27, verifica-se que praticamente a metade dos participantes (49,8%) nunca elaboraram um PGD. Também é relevante, os participantes que elaboraram um PGD, realizado por demanda de publicação de periódicos (11,5%), por solicitação do financiador (8,6%) ou da instituição (4,9%).

O percentual de cada item do gráfico representa a participação dos respondentes.

Gráfico 27 - Utilização de plano de gestão de dados

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Aos respondentes que elaboraram um PGD, foi apresentada uma questão para identificar quais etapas do processo de gestão de dados eram realizadas, Gráfico 28. Nesta questão todas

as etapas do PGD foram apresentadas e solicitado que indicassem quais etapas haviam sido realizadas. Para os que responderam não foi observada variação significativa nas primeiras etapas dos planos de gestão de dados, que se concentra na coleta e geração de dados (21,0%), prática habitual nas pesquisas. Entretanto, observa-se diminuição considerável nas etapas referente ao compartilhamento (7,0%), recuperação de dados de terceiros (3,3%) e reúso de dados (2,5%).

O percentual de cada item do gráfico representa a participação dos respondentes.

Gráfico 28 - Processos de gestão de dados realizados pelos participantes

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O Gráfico 29 refere-se a quem o pesquisador acredita que deve oferecer apoio à gestão dos dados de pesquisa. Observa-se que quase a totalidade concorda com a necessidade de apoio para implementar o PGD em suas pesquisas, sendo que a porcentagem dos pesquisadores que concorda totalmente como responsável para oferecer o apoio ao PGD, a instituição dos pesquisadores (57,6%), agência de financiamento (46,4%), agência governamental (46,3%) e associação científica (38,7%).

Gráfico 29 - Serviços de apoio à gestão de dados

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

4.6 INTERESSE DOS RESPONDENTES NO TEMA DA PESQUISA

Com o objetivo de captar o interesse dos pesquisadores em receber os resultados deste estudo e as atualizações sobre temas relacionados à Ciência Aberta desenvolvidas pelo LabINOVA, ao final do questionário foram disponibilizadas perguntas objetivas sobre o assunto e questões abertas, o e-mail e comentários sobre a pesquisa.

O Gráfico 30 apresenta o quantitativo de respondentes que apresentam interesse em obter mais explicações e aprofundar o conhecimento sobre o tema. A questão permitiu assinalar mais de um item. A porcentagem de pesquisadores que têm interesse em receber atualizações e informações sobre os resultados da pesquisa (35,8%) e os que têm interesse em receber atualizações e informações sobre as atividades do LabINOVA (33,7%) são aproximados. E quando comparado aos e-mails disponibilizados para enviar as atualizações e informações, verifica-se que mais de 90% são os mesmos profissionais que assinalaram as duas questões.

Gráfico 30 - Interesse em receber atualizações e informações

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Em relação aos tipos de treinamentos, palestras e workshops acerca de ciência aberta e dados de pesquisa de interesse dos pesquisadores, o Gráfico 31 mostra a porcentagem dos participantes da pesquisa (69,3%) que assinalam pelo menos um item na questão, porém mais da metade dos pesquisadores mostraram interesse em mais de dois tópicos sobre tema.

Gráfico 31 - Tipos de treinamentos, palestras e workshops de interesse dos pesquisadores

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Deduz-se, a partir dos resultados apresentados nos Gráficos 30 e 31, um interesse crescente dos pesquisadores em enfermagem na compreensão dos temas: ciência aberta, dados de pesquisa, compartilhamento e reúso de dados de pesquisa. Principalmente dos conteúdos relacionados a execução das etapas que compõem o processo de compartilhamento e reúso de dados de pesquisa.

5 DISCUSSÃO

Essa seção apresenta a discussão dos resultados organizada em três tópicos orientados aos objetivos desta pesquisa: 1) Perfil do pesquisador em enfermagem e relação com dados de pesquisa; 2) Compartilhamento e reúso de dados na prática; 3) Benefícios e dificuldades percebidos pelo pesquisador em enfermagem.

5.1 PERFIL DO PESQUISADOR EM ENFERMAGEM E RELAÇÃO COM DADOS DE PESQUISA

Observa-se que os perfis dos pesquisadores que responderam a este estudo apresentam características similares com o perfil dos participantes de outras pesquisas que descrevem o universo dos pesquisadores em enfermagem, tornando a amostra representativa conforme Bolfarine e Bussab (2004) relatam a representatividade para esse tipo de amostra. Ressalta-se que a amostra do estudo apresentou 85% de grau de confiança e 5% de margem de erro, o que permite utilizar os dados deste estudo para inferir sobre a enfermagem.

Duas características que ocorrem no perfil de pesquisadores sobre esse tema, e que também foram captados nesta pesquisa, merecem destaque: a pesquisa científica no Brasil é executada pelos níveis de *stricto sensu*, segundo Schwartzman (2022). Essa conclusão foi obtida com base no relatório de McManus e Neves (2021) sobre os dados coletados pela Capes entre 2013 e 2016 para a construção de um novo Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG). Percebe-se nesse quantitativo uma representação expressiva de pesquisadores ativos, considerando os respondentes (81,2%) com grau de Pós-Doutorado e Doutorado (Gráfico 4).

A outra característica é que os pesquisadores atuam na região Sudeste do país, corroborando com o estudo de Sousa *et al.* (2022), que expõe a assimetria dos números de cursos de Pós-Graduação *Stricto Sensu* na região Sudeste. Nazareno e Herbetta (2019) também apontam a evolução histórica da concentração dos cursos de Pós-Graduação nessa e nas demais regiões do país. Como consequência, esse desequilíbrio causa o chamado Efeito Mateus da Ciência¹⁴, que privilegia o reconhecimento e o renome de uma minoria privilegiada. É como um efeito cascata, que tem como ponto de partida o maior número de cursos em instituições públicas (Federais e Estaduais) que conquistam maiores valores de financiamento por terem um número maior de docentes com titulação mais alta, envolvidos em grupos de pesquisa

¹⁴ O termo Efeito Mateus foi utilizado pela primeira vez em 1968 por Robert K Merton em estudos de sociologia da ciência. É baseado na passagem versículo bíblico “Para aquele que tem, tudo lhe será dado e terá em abundância; mas para aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado” (Mateus 25:29).

vinculados ao CNPq, que, por sua vez, atraem mais discentes e bolsistas. O efeito cascata descrito foi captado neste estudo com pesquisadores em enfermagem. (Quadro 6).

Quadro 6 - Perfil do pesquisador em enfermagem

Característica do pesquisador	Respondentes
Atuação em Instituição Pública (Gráfico 5)	93,8%
Graduação em enfermagem (Gráfico 8)	92,3%
Doutorado ou pós-doutorado (Gráfico 4)	81,2%
Sexo feminino (Gráfico 1)	80,5%
Professor 40h (Dedicação Exclusiva) (Gráfico 7)	64,4%
Pesquisa com financiador (Gráfico 11)	60,5%
Vínculo à Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (Gráfico 6)	58,9%
Atuação no Sudeste (Gráfico 3)	57,6%
Vínculo à Grupos de Pesquisa do CNPq (Gráfico 6)	47,8%

Fonte: Dados da pesquisa, 2021

O perfil dos profissionais que realizam pesquisa em enfermagem reproduz o cenário e reafirmam a perspectiva de outros estudos sobre a temática. Os pesquisadores em enfermagem atuam predominantemente no setor público, são graduados em enfermagem e são professores com algum grau de exclusividade à docência (CARVALHO, 2019; HOUTKOOP, 2018; KIM; ADLER, 2015; VANZ *et al.*, 2018).

Tradicionalmente, a enfermagem é composta por mulheres. Por esse motivo, o número elevado de pesquisadores do gênero feminino não causa surpresa, apesar de essa porcentagem não refletir a proporção de mulheres atuando em todas as áreas de conhecimento. Possuem doutorado e pós-doutorado, estão vinculadas a programas de pós-graduação e participam de grupos de pesquisa registrados no CNPq, com algum tipo de financiamento e atuam predominantemente na região Sudeste (PARADA; NICHATA; KANTORSKI, 2019; SCHWARTZMAN, 2022; VANZ *et al.*, 2018).

Ao examinar a compreensão dos pesquisadores nesta discussão acerca do tipo de classificação da abordagem de suas pesquisas, percebe-se um maior uso da abordagem quanti-qualitativa. Neste contexto, os autores Oliveira (2018), Santos (2017) e Driessnack (2017) apontam que a escolha desta abordagem tem aumentado nos estudos em enfermagem, por possibilitar a ampliação de seus objetivos.

O método de pesquisa misto propõe a integração entre os dados quantitativos e qualitativos acerca de um dado caso ou tema de pesquisa. O princípio do desenho a ser delineado de métodos mistos, está diretamente ligado a natureza do referencial teórico, ou seja, se o referencial tem uma natureza qualitativa, este será o viés primário, e assim os dados

quantitativos passam a ser secundários, ou se a natureza teórica for quantitativa, e esse passa a ser o viés primários e o qualitativo o secundário (DRIESSNACK, 2017).

Neste estudo não foi possível identificar se respondentes da pesquisa utilizam estudo misto ou apenas empregam as abordagens quantitativa e qualitativa sem relacioná-las metodologicamente (Gráfico 12). O Quadro 7 mostra a natureza dos dados coletados ou produzidos conforme o tipo de abordagem adotada em suas pesquisas.

Quadro 7 - Abordagens metodológica e natureza dos dados de pesquisa em Enfermagem

Abordagem da pesquisa	Texto	Número	Visualizações
Quanti-qualitativa	80,9%	56,1%	62,9%
Quantitativa	40,0%	73,3%	50,7%
Qualitativa	92,4%	7,5%	13,2%

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Os tipos de dados mais definidos para produzir as pesquisas são de natureza textual, numérica e de visualização, apresentando variações na porcentagem conforme o tipo de abordagem (Gráfico 13).

Os dados quantitativos (numéricos) são percebidos pelos pesquisadores como dados passíveis de serem compartilhados em virtude de sua objetividade. Para os pesquisadores desta área, os dados numéricos facilitam avaliar sua veracidade e interpretação, além de possibilitar uma melhor adequação dos dados para outros estudos (WALLIS; ROLANDO; BORGMAN, 2013).

Posto isso, os resultados da pesquisa mostraram que os pesquisadores que utilizam abordagem quantitativa se sentem mais motivados a compartilhar os seus dados.

Porém, convém salientar que mesmo os dados qualitativos (textuais), o tipo de dados mencionados pelos enfermeiros como mais coletados ou produzidos em seus estudos, detém relevância para compartilhamento e são suscetíveis a serem reutilizados em outro contexto da pesquisa, ou em novas aplicações. Os dados qualitativos, quando possuem seus processos de coleta documentados cuidadosamente, geram a possibilidade de serem compartilhados, fornecendo oportunidades de investigações secundárias (PERAZZO *et al.*, 2019).

5.2 COMPARTILHAMENTO E REÚSO DE DADOS NA PRÁTICA

O compartilhamento e reuso de dados são essenciais à construção colaborativa do conhecimento e operam em favor de uma ciência transparente e inclusiva, na medida em que tornam acessíveis a matéria prima de pesquisas científicas, sem embargos ou entraves que

impeçam sua aplicação em outros trabalhos. O ato de compartilhar os dados de pesquisa pode ocorrer por iniciativas individuais e coletivas, impulsionadas pelo desejo de suscitar novas indagações e estimular o avanço técnico-científico ou pela necessidade de cumprir com os requisitos de instituições de ensino e agências de fomento (FEDERER *et al.*, 2015; TENOPIR *et al.*, 2011; VANZ *et al.*, 2018; VEIGA, 2017).

O compartilhamento e reuso de dados resultam de uma série de motivações que reflete os interesses dos atores envolvidos na produção do conhecimento. Os resultados desta pesquisa mostram que os fatores motivadores relacionados aos interesses dos enfermeiros pelo compartilhamento de dados advêm de iniciativa própria, da possibilidade de ampliar sua visibilidade acadêmica e estabelecer as condições de acesso e uso dos dados que compartilhem. Segundo os participantes, outros fatores motivadores importantes partem da solicitação de sua instituição de afiliação, agências de financiamento, editoras científicas ou organização de eventos científicos de suas áreas (Gráfico 17).

Essa percepção é contrastada com as barreiras levantadas na seção 2.4.1 desta tese, que retratam como principais desafios encontrados no compartilhamento de dados: a falta de financiamento; a não exigência das instituições de financiamento para que os dados sejam compartilhados; a falta de recursos técnicos e treinamento adequado (CHEAH *et al.*, 2015; HOUTKOOP *et al.*, 2018; PANHUIS, 2014; TENOPIR *et al.*, 2011). Para que o compartilhamento de dados seja uma realidade possível, é preciso buscar soluções para mitigar essas barreiras.

No que se refere à preparação dos dados de pesquisa para o compartilhamento, é necessário que os dados sejam armazenados em mídia e em local seguro em sua integridade e, preferencialmente, em formato reproduzível. (KEELER; CURTIS, 2022; VEIGA; QUEIROZ, 2019). De acordo com os resultados obtidos, percebe-se que mais da metade dos pesquisadores armazenam seus dados com determinada periodicidade (Gráfico 14), mantendo os seus dados em hardware pessoal, combinando-o, em alguns casos, com solução de armazenamento em nuvem ou mídia externa e, menos frequentemente, em arquivo físico ou nos servidores das instituições e laboratórios em que são realizadas suas investigações (Gráfico 15).

Apesar de não ter sido indicado nenhum tipo de repositório para o armazenamento dos dados, mais de 80% dos pesquisadores alegaram publicar seus dados uma ou mais vezes entre 2016 e 2020 (Gráfico 16). Acredita-se que isso seja uma possível confusão que muitos pesquisadores parecem ter ao considerar que as análises de dados ou amostragens publicadas em suas produções científicas se classificam como compartilhamento de dados. Este fato pode ser mais bem exemplificado quando comparado com o percentual dos respondentes tratados

nesta discussão, que alegam utilizar dados de pesquisas de outros pesquisadores ou ainda falta de compreensão da política de reúso de dados e desconhecimento sobre onde localizar dados reutilizáveis (Gráfico 26).

Na prática, os resultados indicam que a maioria das instituições representadas não possui repositório de dados nem oferece informações específicas e apoio para direcionar o compartilhamento dos dados dos seus pesquisadores. Isto reforça outros aspectos dificultadores observados na literatura estudada, como a falta de infraestrutura adequada e de pessoal preparado para direcionar os pesquisadores a conjuntos de dados abertos (FEDERER *et al.*, 2015; PANHUIS, 2014; PERAZZO *et al.*, 2019). Observa-se que os pesquisadores enfermeiros se mostram dispostos a dedicar parte de seu tempo para preparar os dados para compartilhamento e a disponibilizá-los em repositórios, apesar da falta de infraestrutura institucional.

Esse cenário é reafirmado pelos profissionais com as etapas do Plano de Gestão de Dados, sobre as quais foi relatado que, em sua maioria, executam a coleta, análise e tratamento dos dados, além de armazená-los durante a execução de seus projetos, prepará-los para publicação e preservá-los após estes processos. Contudo, também se torna evidente o fato de que grande parte dos enfermeiros, embora não tenham elaborado um PGD formal, tenham realizado o compartilhamento de seus dados ou reutilizado os dados de outros pesquisadores. Essas questões unidas ao receio da má utilização e ou interpretação dos seus dados, o medo de perder o controle sobre o destino dos seus dados, o receio de perder oportunidades de publicação e de que possam roubar suas ideias de pesquisa, podem desestimular o compartilhamento dos dados que coletam ou produzem.

A motivação dos pesquisadores para o compartilhamento e reúso de dados de pesquisa emerge da compreensão dos fatores que faz com que muitos resistam a estas práticas e da instrução sobre os seus benefícios conjecturais. Essa noção perpassa as barreiras previstas e confirmadas pela projeção do desenvolvimento da ciência aberta no que diz respeito à abertura dos dados de pesquisa, sem deixar de lado os benefícios esperados e observados pela literatura do tema. Dessa maneira, foi importante investigar a percepção dos pesquisadores em enfermagem sobre os prós e os contras do compartilhamento dos dados que coletam, geram ou utilizam.

5.3 BENEFÍCIOS E DIFICULDADES PERCEBIDOS PELO PESQUISADOR EM ENFERMAGEM

Ao levantar o questionamento sobre as etapas do PGD que os participantes desta pesquisa realizaram, foi evidenciado um baixo percentual de pesquisadores em nível de Pós-Graduação *Stricto Sensu* que alega compartilhar os dados e reutilizar dados de terceiros em seus estudos (Gráfico 28). Acredita-se que esta questão pode refletir o desconhecimento quanto a forma de conduzir as práticas de compartilhamento e reúso de dados em prol do desenvolvimento de suas próprias investigações e de outras que possam vir a ser conduzidas a partir delas, mas também evidencia as dificuldades e receios com os quais os pesquisadores encontram ao pensar sobre esse assunto.

Os resultados desta pesquisa demonstram que a maioria dos pesquisadores em enfermagem que possuem vínculo acadêmico-científico com algum programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* se preocupa com a má utilização ou interpretação dos dados de suas pesquisas, demonstrando o medo de perder o controle sobre o alcance e o destino dos seus conjuntos de dados se forem compartilhados. Ainda relacionadas às questões pessoais, são apontados o receio de perder oportunidades de publicação, originalidade do conteúdo dos seus trabalhos e a possibilidade de outras pessoas ao reutilizarem os dados compartilhados sem o mesmo *insight* sobre o uso e aplicação, copiando a ideia de origem dos dados (Gráfico 19).

Essas e outras preocupações se repetem em estudiosos e pesquisadores de outras áreas, que Panhuis (2014) resume em seis esferas: 1) técnica; 2) motivacional; 3) econômica; 4) política; 5) legal; e 6) ética. Nessa classificação, as barreiras ou dificuldades técnicas refletem a falta de integralidade dos dados, a não preservação dos conjuntos de dados por tempo suficiente para que sejam reuplicáveis, os metadados não padronizados, que dificultam sua recuperação, o idioma no qual são compartilhados os dados e os formatos nos quais os dados são disponibilizados. Enquanto isso, as barreiras motivacionais consideram a subjetividade dos pesquisadores em sua visão de que faltam incentivos que façam todo o trabalho e tempo gasto na preparação dos dados para compartilhamento valer a pena, a criticidade dos pares e das editoras científicas quanto ao conteúdo dos seus conjuntos de dados e a discordância sobre o uso potencial dos dados.

Grande parte desses desafios pode ser observada nas respostas do grupo de interesse desta pesquisa, que expõe os empecilhos técnicos e pessoais que os desmotivam a compartilhar os seus dados.

Outra questão também encontrada com frequência nestes resultados foi a falta de infraestrutura que facilite o compartilhamento de dados, não se tratando somente de recursos

técnicos, mas também do suporte e instrução de recursos humanos que possam esclarecer como e onde os dados podem ser compartilhados. Nesse quesito, as esferas econômica, política, legal e ética são representadas, tornando claro que ainda existe um caminho a ser percorrido para fazer com que enfermeiros pesquisadores se sintam confortáveis em disponibilizar seus dados de forma aberta e reutilizável, sem que isso possa causar um dano econômico às instituições aos quais são afiliados ou a eles próprios, sem que lhes faltem os recursos necessários, políticas e diretrizes de base. Isso poderia lhes garantir os direitos cabíveis sobre os dados produzidos e coletados e a privacidade da população da qual são extraídos os dados.

Em meio a tantas apreensões sobre os resultados do compartilhamento de dados, torna-se indispensável o entendimento das vantagens apontadas por diversos autores advindas desta prática, que ressaltam que os conjuntos de dados compartilhados podem ser aplicados integralmente em contextos diferentes ou combinados com dados adicionais para a ampliação de uma amostra a ser analisada. Conseqüentemente, essa possibilidade move a exploração de novas questões e hipóteses de pesquisa, dando espaço para serem estabelecidas múltiplas perspectivas sobre um mesmo cenário, reforçando a investigação científica aberta e colaborativa. (AARONSON, 1990; BORGMAN, 2012).

Tratando particularmente da pesquisa em saúde e enfermagem, pode-se obter um avanço muito mais veloz de pesquisas para o cuidado e tratamento de doenças, fortalecer transparência e a cooperação no espaço hospitalar e se obter um custo-benefício considerável ao reduzir a condução de estudos redundantes (ESTABROOKS; ROMYN, 1995; MELLO; LIEOU; GOODMAN, 2018; OLIVER *et al.*, 2012; PANHUIS, 2014).

Sobre o compartilhamento de dados, é preciso clarear o problema do reúso dos dados compartilhados. Iniciativas para a criação de repositórios de dados vêm obtendo sucesso e galgando espaço há um tempo, mas o reúso de dados ainda se mostra como uma realidade pouco alcançável. Tenopir *et al.* (2015) evidenciam isso ao identificar que muitos pesquisadores ainda não conseguem localizar e utilizar os repositórios de dados que se encontram à sua disposição. Além disso, a sensação de falta de controle sobre a extensão dos conjuntos de dados disponíveis e a falta de garantia de sua integridade faz com que, muitas vezes, esses pesquisadores optem por diminuir a escala de sua pesquisa ou estendê-la com coletas de dados complementares que ainda podem levar tempo e custos (KEELER; CURTIS, 2022).

Apesar do panorama exposto pelos autores, os resultados obtidos pela pesquisa neste campo demonstram que os pesquisadores em enfermagem estariam inclinados a reutilizar os dados de pesquisa de outros investigadores caso estes estivessem acessíveis e consideram apropriada a expansão de conjuntos de dados como resultado da combinação de dados

reutilizáveis. Em paralelo, são confirmadas as percepções de que eles ainda não compreendem as políticas de reuso de dados, o que é ou não é aceitável dentro desta prática e não sabem onde localizar os dados compartilhados por outros pesquisadores.

Levando em consideração o número de respondentes da pesquisa que assinalaram no questionário, o item em relação a interesse em treinamentos, palestras e workshops acerca de ciência aberta e dados de pesquisa, a maioria (70,8%) revela o interesse que o tema desperta entre os pesquisadores em enfermagem brasileiros (Gráfico 31). E ainda, 42,1% desejariam receber os resultados deste estudo, reforçando a ideia de disposição a dedicação de mais tempo para organização dos dados de sua pesquisa (Gráfico 30).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como objetivo identificar práticas e percepções dos pesquisadores em enfermagem no Brasil acerca do compartilhamento e reúso de dados de pesquisa, a partir da descrição e discussão das características atuais. Entende-se que os resultados deste estudo podem ser utilizados para debater e desenvolver estratégias futuras para o compartilhamento e reúso dos dados gerados pela enfermagem, além de serem utilizados pelos próprios pesquisadores e suas equipes de pesquisa, facilitando a transição das atividades científicas atuais para a prática da pesquisa em ambiente aberto, mais compartilhado.

A enfermagem produz dados tanto para uso em suas pesquisas e ensino como para realização da parte gerencial e assistencial, sendo que para a assistência esses dados são produzidos todos os dias, para uso na enfermagem ou para outros profissionais. Então, o estudo apresentando o retrato atual do comportamento dos pesquisadores em enfermagem frente as práticas e percepções sobre o compartilhamento e reúso de dados de pesquisa, permite realizar afirmações e comprovar que a pesquisa em enfermagem está progredindo da mesma forma que a literatura descreve sobre os pesquisadores das diversas áreas sobre o tema acerca dos desafios como também sobre dos benefícios.

Em relação à literatura, o número reduzido de publicações encontrado no início do estudo permitiu realizar poucas afirmações sobre o tema no campo da enfermagem, este fato valoriza ainda mais os dados coletados neste estudo. Observou-se que ao longo do estudo houve um aumento de publicações, principalmente após o início da Pandemia de Covid-19 em 2020.

Devido ao limitado número de publicações especificamente se tratando de pesquisas voltadas à enfermagem, acreditou-se que o tema não despertasse interesse entre os pesquisadores em enfermagem, esta suposição foi refutada com os resultados da pesquisa.

Apesar da falta de infraestrutura disponibilizada nas instituições para o compartilhamento e reúso de dados de pesquisa, é notável a disposição dos enfermeiros em dedicar um período da pesquisa para preparar os seus dados e compartilhá-los em repositórios institucionais ou nacionais, permitindo assim o reúso dos mesmos.

Os resultados encontrados na pesquisa servem de suporte às ações de planejamento dos programas de graduação e pós-graduação, às discussões sobre a necessidade de estratégias para o ensino dos conceitos relacionados à Gestão de Dados de Pesquisa, e para que sejam apreendidos pelos pesquisadores em enfermagem e, conseqüentemente, fomentar a prática entre os profissionais.

Iniciativas criadas para incentivo e compreensão sobre a temática, especificamente no campo da enfermagem, estão em andamento desde março de 2019 com a primeira reunião para formação da rede GO FAIR Brasil Saúde Enfermagem. Entretanto, ao longo do período deste estudo, houve um crescimento dessas ações com realizações de palestras, seminários internacionais e inclusão de disciplinas ofertadas nos programas de pós-graduação e extensão.

Embora as atividades realizadas pelo GO FAIR Brasil Saúde Enfermagem tenham tido um alcance para além da pós-graduação, este é o grupo que detém o maior número de pesquisadores e, conseqüentemente, é grupo alvo das ações.

As escolas começam a ensinar como realizar pesquisas no ensino de graduação, visando formar a consciência das etapas de um conhecimento científico ao longo de anos. Contudo, para introduzir uma nova forma de pensar e organizar os dados de pesquisa que serão utilizados em seus estudos, o aluno da graduação deveria iniciar o contato com os conceitos de Gestão de Dados de Pesquisa como parte da Metodologia Científica. Assim, as diversas atividades educacionais necessárias para formação do profissional ao longo do curso, que envolvem coleta de dados, tanto no ensino clínico, quanto na revisão de literatura, o aluno aprenderia sobre gestão de dados. Desta forma, conseguiria visualizar que seus dados gerados para atender a uma finalidade específica poderia se transformar em dados de pesquisa, passíveis de reutilização futura.

Após a realização deste estudo, percebe-se que outros aspectos relacionados ao compartilhamento e reúso de dados de pesquisa em enfermagem também podem ser estudados, sob diferentes perspectivas. Como sugestão para futuros estudos, indica-se: estudar as práticas de compartilhamento e reúso de dados de pesquisa em subáreas de conhecimentos diferentes com a enfermagem; aprofundamento das dificuldades operacionais encontradas pelos pesquisadores; avaliar os fatores educacionais/institucionais que interferem na elaboração do plano de gestão de dados de pesquisa e investigar como os periódicos científicos têm abordado a questão dos dados de pesquisa na enfermagem – compartilhamento, reúso e repositórios.

Como limitações do estudo, destaca-se que em diferentes etapas do questionário, mesmo com a explicação prévia do conteúdo das questões de cada bloco de perguntas, as respostas indicaram falta de compreensão por parte dos pesquisadores, sobre a forma como os dados são compartilhados, as possibilidades de reúso e entendimento do que são repositórios de dados de pesquisa. Outra limitação para realização do estudo, durante a coleta de dados inúmeras instituições encontravam-se ainda período de trabalho à distância, impossibilitando o convívio dos pesquisadores, este fator também pode ter contribuído para que mais pesquisadores não tenham respondido ao questionário.

REFERÊNCIAS

- AARONSON, Lauren S. Needed: A national repository of nursing research data. **Nursing Research**, v. 39, n. 5, p. 311-313, 1990.
- ALBAGLI, Sarita; CLINIO, Anne; RAYCHTOCK, Sabryna. Ciência aberta: correntes interpretativas e tipos de ação. **Linc em Revista**, v. 10, n. 2, p. 434-450, 2014. Disponível em: <http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3593/3072>. Acesso em: 14 dez. 2022.
- ALBAGLI, Sarita; MACIEL, Maria Lucia; ABDO, Alexandre Hannud. **Ciência aberta, questões abertas**. Brasília: IBICT; Rio de Janeiro: UNIRIO, 2015. 312 p.
- ALENCAR, Maria Simone de Menezes; HENNING, Patrícia; PAULA, Danielle Galdino de. A implementação da rede Go Fair Brasil Saúde-Enfermagem. **Páginas a&b Arquivos & Bibliotecas**, n. esp., p. 113–117, 2020. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/157396>. Acesso em: 14 dez. 2022.
- ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de *et al.* Enfermagem enquanto disciplina: que campo de conhecimento identifica a profissão? **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 62, n. 5, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-71672009000500017>
- ANDRADE, Viviane Toraci Alonso de. **Comunicação científica na sociedade em rede: uma plataforma de ciência aberta para o Brasil**. 2014. 229 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação, Recife, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/13158/1/TESE%20Viviane%20Toraci%20de%20Andrade.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2022.
- ANGLADA, Lluís; ABADAL, Ernest. ¿Qué es la ciencia abierta? **Anuario ThinkEPI**, v. 12, p. 292-298, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.43>
- ARAUJO, Lyvia Rocha de Jesus; CAMPOS, Solange Pereira; ALENCAR, Maria Simone de Menezes. Compartilhamento e uso de dados de pesquisa: um questionário para os pesquisadores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). *In*: CONFERÊNCIA LUSO-BRASILEIRA DE CIÊNCIA ABERTA, 12., 2021, Braga. **Anais [...]**. Braga, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5605000>
- BEZUIDENHOUT, Louise. Transferência de tecnologia e verdadeira transformação: Implicações para dados abertos. **Data Science Journal**, v. 16, n. 0, p. 26, 2017. DOI: <https://doi.org/10.5334/dsj-2017-026>
- BORGMAN, Christine L. The conundrum of sharing research data. **Journal of the American Society for Information Science and Technology**, v. 63, n. 6, p. 1059-1078, 2012.
- BORGMAN, Christine L. **Big data, little data, no data: scholarship in the networked world**. Cambridge: MIT Press, 2015.
- BORNMAN, Lutz. Scientific peer review. **Annual review of information science and technology**, v. 45, n. 1, p. 197-245, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1002/aris.2011.1440450112>
- BRASIL. **Decreto-lei de 15 de setembro de 2011**. Institui o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Dsn/Dsn13117.htm. Acesso em: 14 dez. 2022.
- BRASIL. **Decreto-lei nº 8.777, de 11 de maio de 2016**. Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal. Brasília, DF: Presidência da República, 2016a. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8777.htm. Acesso em: 14 dez. 2022.

BRASIL. **Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016**. Dispõe sobre o compartilhamento de bases de dados na administração pública federal. Brasília, DF: Presidência da República, 2016b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8789.htm. Acesso em: 14 dez. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 14 dez. 2022.

BRASIL. **Decreto-lei nº 10.046, de 09 de outubro de 2019**. Dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Brasília, DF: Presidência da República, 2019a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10046.htm. Acesso em: 14 dez. 2022.

BRASIL. **Decreto-lei nº 10.160, de 9 de dezembro de 2019**. Institui a Política Nacional de Governo Aberto e o Comitê Interministerial de Governo Aberto. Brasília, DF: Presidência da República, 2019b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10160.htm. Acesso em: 14 dez. 2022.

BRASIL. **Portaria nº 3.679, de 7 de agosto de 2019**. Dispõe sobre a recriação do grupo de trabalho para elaboração de proposta de política nacional para Ciência Aberta. Brasília, DF: Presidência da República, 2019c. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3.679-de-7-de-agosto-de-2019-210511903>. Acesso em: 14 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Circular nº 1, de 03 de março de 2021**. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/documentos/CARTAS/Carta_Circular_01.2021.pdf. Acesso em: 14 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2022.

BRENNAN, P. F.; BAKKEN, S. Nursing Needs Big Data, and Big Data Needs Nursing. **Journal of Nursing Scholarship**, v. 47, p. 477-484, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1111/jnu.12159>

BRYMAN, A. **Social Research Methods**. 4 ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.

BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE. **Declaração da Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste**. 2002. Disponível em: <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/>. Acesso em 14 dez. 2022.

BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE. **Dez anos da iniciativa de Budapeste em acesso aberto**: a abertura como caminho a seguir. 2012. Disponível em: <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese-brazilian-translation> . Acesso em: 14 dez. 2022.

BUSSAB, W.; BOLFARINE, H. **Elementos de amostragem**. 3 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2004.

CAMPBELL, James. Access to Scientific Data in the 21st Century: Rationale and Illustrative Usage Rights Review. **Data Science Journal**, v. 13, n. 0, p. 203-30, 2015. DOI: <https://doi.org/10.2481/dsj.14-043>

CAPES. Diretoria de Avaliação. **Avaliação quadrienal**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/20122017-enfermagem-quadrienal-pdf/view>. Acesso em: 28 nov 2022.

CARUSO, Fabiano de Sousa. **Ciência aberta**: ações de pesquisadores acadêmicos na web aberta. 2015. 104 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Arte e Comunicação Social, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Niterói, 2015. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/10635/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O_FABIANO%20D E%20SOUSA%20CARUSO.pdf. Acesso em: 14 dez. 2022.

CARVALHO, Débora Sarmiento; PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. Acesso aberto, dados abertos e ciência aberta no Brasil: revisão sistemática de literatura a partir do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. *In*: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE BIBLIOTECAS E REPOSITÓRIOS DIGITAIS DA AMÉRICA LATINA, 9., 2019, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: BIREDIAL-ISTEC, 2019. Disponível em: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86950>. Acesso em: 14 dez. 2022.

CARVALHO, Érika R. S. de; LEITE, F. C. L. Diferenças na produção, no compartilhamento e no (re)uso de dados de pesquisa: a percepção de pesquisadores de Química, Antropologia e Educação. **Em Questão**, v. 25, n. 3, p. 321–347, 2019. DOI: <https://doi.org/10.19132/1808-5245253.321-347>

CASTRO, Regina C. Figueiredo. Open access: histórico e evolução. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE EDITORES CIENTÍFICOS, 10., 2005, São Pedro. **Anais** [Apresentação de Powerpoint, 17 slides]. Botucatu: ABEC, 2005. Disponível em: http://www.eventos.bvsalud.org/abec/public/documents/Regina_Open_Access-093956.pdf. Acesso em: 14 dez. 2022.

CHEAH P. *et al.* Perceived benefits, harms and views about how to share data responsibly: A qualitative study of experiences with and attitudes towards data-sharing among research staff and community representatives in Thailand. **Journal of Empirical Research on Human Research Ethics**, v. 10, n. 3, p. 278–289, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1177/1556264615592388>

COELHO, P. S.; ESTEVES, S. P. The choice between a five point and a ten-point scale in the framework of customer satisfaction measurement. **International journal of market research**, v. 49, n. 3, p. 313–339, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1177/147078530704900305>

CROSSETTI, Maria da Graça Oliveira; SILVA, Carolina Giordani da. Open Science: the limit between knowing and the power of knowledge. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 42, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20210031>

CURTY, Renata. Abordagens de reuso e a questão da reusabilidade dos dados científicos. **Liinc em Revista**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 177-193, 2019. DOI <https://doi.org/10.18617/liinc.v15i2.4777>

CURTY, R. G.; AVENTURIER, P. O paradigma da publicação de dados e suas diferentes abordagens. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 18., 2017. **Anais [...]**. Marília: UNESP, 2017. Disponível em: http://enancib.marilia.unesp.br/index.php/XVIII_ENANCIB/ENANCIB/paper/view/468. Acesso em: 14 dez. 2022.

- DE LA FUENTE, Gema Bueno. **What is open science?** Introduction. 2018. [s.l.]: FOSTER Disponível em: <https://web.archive.org/web/20181229190240/https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction>. Acesso em: 14 dez. 2022.
- DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio. Da racionalidade técnica à racionalidade prática: formação docente e transformação social. **Perspectivas em Diálogo - Revista de Educação e Sociedade**, v. 1, n. 1, p. 34-42, 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/persdia/article/view/15>. Acesso em: 14 dez. 2022.
- DRIESSNACK, Martha. Revisão dos desenhos de pesquisa relevantes para enfermagem: Parte 3: Métodos mistos e múltiplos. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 15, n. 5, 2017. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421877025>. Acesso em: 14 dez. 2022.
- ESTABROOKS, C. A.; ROMYN, D. M. Data sharing in nursing research: advantages and challenges. **The Canadian journal of nursing research**, v. 27, n. 1, p. 77-88, 1995. Disponível em: <http://cjr.archive.mcgill.ca/article/view/1267>. Acesso em: 14 dez. 2022.
- FECHER, Benedikt; FRIESIKE, Sascha. **Open science**: one term, five schools of thought. [s.l.]: Springer, p. 17-47, 2013. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8_2
- FEDERER, Lisa M. *et al.* Biomedical data sharing and reuse: attitudes and practices of clinical and scientific research staff. **PLoS ONE**, v. 10, n. 6, 2015. DOI <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0129506>
- FJÄLLBRANT, N. Scholarly communication: historical development and new possibilities. *In*: IATUL. **IATUL Proceedings**. Trondheim: IATUL, p. 25, 1997. Disponível em: <https://docs.lib.purdue.edu/iatul/1997/papers/5>. Acesso em: 14 mar. 2023.
- FUNDO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Política para Acesso Aberto às Publicações Resultantes de Auxílios e Bolsas FAPESP**. FAPESP, 2019a. Disponível em: <https://fapesp.br/12592/anexo-i-politica-para-acesso-aberto-as-publicacoes-resultantes-de-auxilios-e-bolsas-fapesp>. Acesso em: 14 dez. 2022.
- FUNDO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Plano de gestão de dados**. FAPESP, 2019b. Disponível em: <https://fapesp.br/gestaodedados>. Acesso em: 14 dez. 2022
- GO FAIR. **GO FAIR initiative**. s.d. Disponível em: <https://www.go-fair.org/go-fair-initiative/>. Acesso em: 14 dez. 2022.
- GRAY, Jim. E-Science: a transformed scientific method. *In*: HEY, Tony; TANSLEY, Stewart; TOLLE, Kristin. **The fourth paradigm**: data intensive scientific discovery. Washington: Microsoft Research Redmond, 2007.
- GRAY, Jim; SZALAY, Alex. EScience: a transformed scientific method. **Computer science and telecommunications board (CSTB)**, 2007.
- HENNING, P. C. *et al.* GO FAIR e os princípios FAIR: o que representam para a expansão dos dados de pesquisa no âmbito da Ciência Aberta. **Em Questão**, vol. 25, n. 2, p. 389-412, 2019 DOI: <http://dx.doi.org/10.19132/1808-5245252.389-412>
- HOUCARDE, Véronique. **O movimento ciência aberta no Brasil**. 2015. 144 f. Dissertação (Mestrado em Divulgação Científica e Cultural) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Estudos Avançados, Campinas, 2015. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/956249>. Acesso em: 14 dez. 2022.

HOUTKOOP *et al.* Data Sharing in Psychology: A Survey on Barriers and Preconditions. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, vol. 1, n. 1, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1177/2515245917751886>

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA. **Manifesto de apoio ao acesso livre à informação científica**. IBICT, 2005. Disponível em: <https://livroaberto.ibict.br/Manifesto.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2022.

JESSON, Jill K.; MATHESON, Lydia; LACEY, Fiona M. Preliminaries. *In*: JESSON, Jill K.; MATHESON, Lydia; LACEY, Fiona M. **Doing your literature review: traditional and systematic techniques**. Londres: SAGE, 2011. Disponível em: <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/doing-your-literature-review/book233413>. Acesso em: 14 dez. 2022.

KEELER, Courtney; CURTIS, Alexa Colgrove. Secondary Data in Nursing Research. *AJN The American Journal of Nursing*, v. 122, n. 4, p. 58-61, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000827360.84863.f1>

KIM, Hyeoneui *et al.* Explorative Analysis of Nursing Research Data. *Western Journal of Nursing Research*, v. 39, n. 1, p. 5-19, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1177/0193945916673815>

KIM, Youngseek; ADLER, Melissa. Comportamentos de compartilhamento de dados dos cientistas sociais: Investigando os papéis das motivações individuais, pressões institucionais e repositórios de dados. *International Journal of Information Management*, v. 35, n. 4, p. 408-18, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.04.007>

KUHN, Thomas Samuel. **A Estrutura das Revoluções Científicas**. 9 ed., São Paulo: Perspectiva, 2006.

LIU, Qing *et al.* **Data provenance and data management in science**. [s.l]: Springer, 2012. 196 p.

MACEDO, E. C. *et al.* Rede GO FAIR Brasil Saúde Enfermagem: onde estamos e aonde queremos chegar? *In*: SALES, Luana Farias *et al.* (org.). **Princípios FAIR aplicados à gestão de dados de pesquisa**. 1 ed. Rio de Janeiro: IBICT, p. 251-261, 2021.

MALLINSON, Brenda. Building academic staff capacity to support online learning in developing countries. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, v. 17, n. 2, 2013. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1018279.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2022.

MARQUES, Daniela Karina Antão *et al.* Conjunto Internacional de Dados Mínimos de Enfermagem: estudo comparativo com instrumentos de uma clínica pediátrica. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 67, n. 4, p. 588-593, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167.2014670414>

MASUZZO, Paola; MARTENS, Lennart. Do you speak open science? Resources and tips to learn the language. *PeerJ Preprints*, v. 5, p. e2689v1 DOI: <https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2689v1>

MCART, E. W.; MCDUGAL, L. W. Dados secundários análise: uma nova abordagem para a pesquisa em enfermagem. *Journal of Nursing Scholarship*, v. 17, n. 2, p. 54-57, 1985. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1985.tb01418.x>

MCMANUS, C., BAETA NEVES, A.A. Production profiles in Brazilian Science, with special attention to social sciences and humanities. *Scientometrics*, v. 126, p. 2413–2435, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03452-2>

MEADOWS, A. J. **A comunicação científica**. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 1999. 268p.

MEDEIROS, Jackson da Silva; CAREGNATO, Sônia Elisa. Compartilhamento de dados e eScience: explorando um novo conceito para a comunicação científica. **Liinc em Revista**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 311-322, 2012.

MELO, Joaquim Alberto Cardoso de (org). **Educação: razão e paixão**. Rio de Janeiro: ENSP. 1993. 108p.

MELLO, Michelle M.; LIEOU, Van; GOODMAN, Steven N. Clinical Trial Participants' Views of the Risks and Benefits of Data Sharing. **The New England Journal of Medicine**, v. 378, p. 2202-2211, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1056/NEJMsa1713258>

MENDES, W. *et al.* Adaptação dos instrumentos de avaliação de eventos adversos para uso em hospitais brasileiros. **Revista brasileira de epidemiologia**, v. 11, n. 1, p. 55–66, 2008.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/8MYXHFMJgFTHbSWxtn33mMB/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 14 dez. 2022.

MINAYO, M. C. de S.; SANCHES, O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade? **Cadernos de saúde pública**, v. 9, n. 3, p. 237–248, 1993. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X1993000300002>

MUELLER, S. P. M.. A comunicação científica e o movimento de acesso livre ao conhecimento. **Ciência da Informação**, v. 35, n. 2, p. 27–38, 2006. DOI:

<https://doi.org/10.1590/S0100-19652006000200004>

NASSI-CALÒ, Lilian. A revisão por pares como objeto de estudo. **SciELO em Perspectiva**, 2015. Disponível em: <https://blog.scielo.org/blog/2015/04/24/a-revisao-por-pares-como-objeto-de-estudo/>. Acesso em: 14 dez. 2022.

NAZARENO, Elias; HERBETTA, Alexandre Ferraz. A pós-graduação brasileira: sua construção assimétrica e algumas tentativas de superação Elias Nazareno. Universidade Federal de Goiás Alexandre Ferraz Herbetta. Universidade Federal de Goiás. **Estudos de Psicologia**, v. 24, n. 2, p. 103-112, 2019. DOI: <https://doi.org/10.22491/1678-4669.20190013>

OECD. **OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding**. [s. l.]: OECD, 2007. Disponível em: <https://www.oecd.org/sti/inno/38500813.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2022.

OLIVEIRA, João Lucas Campos. *et al.* Métodos mistos na pesquisa em Enfermagem: possibilidades de aplicação à luz de Creswell. In: **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 27, n. 2, setembro de 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-070720180000560017>

OLIVER, J. *et al.* Balancing the Risks and Benefits of Genomic Data Sharing: Genome Research Participants' Perspectives. **Public Health Genomics**, v. 15, p. 106-114, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1159/000334718>

PARADA, Cristina Maria Garcia de Lima; NICHIATA, Lucia Izumi; KANTORSKI, Luciane Prado. A enfermagem no contexto da pós-graduação brasileira. **Journal of Nursing and Health**, v. 9, n. 2, 2019. DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.15210/JONAH.V9I2.16756](https://doi.org/10.15210/JONAH.V9I2.16756)

PANHUIS, W. G. *et al.* A systematic review of barriers to data sharing in public health. **BMC Public Health**, v. 14, p. 1144, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-1144>

PERAZZO J *et al.* Creation of Data Repositories to Advance Nursing Science. **Western Journal of Nursing Research**, v. 41, n. 1, p. 78-95, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/0193945917749481> .

PINHÃO, Ailton Oliveira. A Transição de Paradigma na Ciência e na Educação: uma possível contribuição de Thomas Kuhn para a Formação Inicial de Professores. **Revista Educação em Perspectiva**, Viçosa, v. 8, n. 1, p. 106-121, 2017.

PINHEIRO, Patricia Peck Garrido. Nova lei brasileira de proteção de dados pessoais (LGPD) e o impacto nas instituições públicas e privadas. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 1000, p. 310, fev. 2019.

PIRES, Denise. A enfermagem enquanto disciplina, profissão e trabalho. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 62, n. 5, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-71672009000500015>

PIWOWAR, H. A.; DAY, R. S.; FRIDSMA, D. B. O compartilhamento de dados detalhados de pesquisa está associado ao aumento da taxa de citação. **PLoS ONE**, v. 2, n. 3, p. e308, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0000308>

PANHUIS, W. G. *et al.* A systematic review of barriers to data sharing in public health. **BMC Public Health**, v. 14, p. 1144, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-1144>

PONTIKA, N.; KNOTH, P. **Open Science Taxonomy**. [S.l.]: FOSTER, 2015. Disponível em: http://oro.open.ac.uk/47806/1/os_taxonomy.png. Acesso em: 12 dez. 2022.

REZENDE, L. V. R.; ABADAL, E. Estado da arte dos marcos regulatórios brasileiros rumo à Ciência Aberta. **Encontros Bibli**, v. 25, p. 01–25, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2020.e71370>

RIBEIRO, N. C.; SILVEIRA, L.; OLIVEIRA SANTOS, S. R. Taxonomia da Ciência Aberta. **Figshare**, 2020. DOI: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12124002.v4>

RODRIGUES, L. L. G. *et al.* Do presente ao futuro: a mulher na ciência brasileira. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 7, n. 21, p. 36–52, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5204512>

SALES, Luana Farias; SAYÃO, Luis Fernando. A ciência invisível: revelando os dados da cauda longa da pesquisa. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 19., 2018. **Anais [...]**. Londrina: UEL, 2018. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/download/124831>. Acesso em: 14 dez. 2022.

SALES, Luana Farias; SAYÃO, Luís Fernando. Uma proposta de taxonomia para dados de pesquisa. **Revista Conhecimento em Ação**, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, jan./jun. 2019. DOI: <https://doi.org/10.47681/rca.v4i1.26337>

SANTAELLA, Lucia. **Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação**. 1. ed. São Paulo: Paulus, 2013. 376 p.

SANE, Jussi; EDELSTEIN, Michael. **Overcoming Barriers to Data Sharing in Public Health: A Global Perspective**. Chatham House, 2015. Disponível em: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20150417OvercomingBarriersDataSharingPublicHealthSaneEdelstein.pdf. Acesso em: 14 mar. 2023.

SANTOS, Bruna Pegorer *et al.* Formação e práxis do enfermeiro à luz das teorias de enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, n. 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0394>

SANTOS, Paula Xavier dos *et al.* **Livro verde**. Ciência aberta e dados abertos: mapeamento e análise de políticas, infraestruturas e estratégias em perspectiva nacional e internacional. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2017. 141 p. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/24117/2/Livro-Verde-07-06-2018.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2022.

SANTOS, José Luís Guedes *et al.* Integração entre dados quantitativos e qualitativos em uma pesquisa de métodos mistos. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 26, n. 3, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072017001590016>

SANTOS, Katia Ethienne Esteves dos; BEHRENS, Marilda Aparecida. Quebrando paradigmas na educação “o futuro” no presente. *In*: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCERE, 10., 2011. **Anais [...]**, Paraná, 2011.

SAYÃO, Luis Fernando; SALES, Luana. **Guia de gestão de dados de pesquisa para bibliotecários e pesquisadores**. Rio de Janeiro: CNEN/IEN, 2015. Disponível em: <http://www.icb.usp.br/~sbibicb/images/guia%20gestaoPDF/Guia%20de%20gestao%20dados%20de%20pesquisa.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2022.

SAYÃO, L. F.; SALES, L. F. Curadoria digital e dados de pesquisa. **AtoZ: Novas Práticas em Informação e Conhecimento**, v. 5, n. 2, p. 67-71, 2016. DOI: <https://doi.org/10.5380/atoz.v5i2.49708>

SAYÃO, Luis Fernando; SALES, Luana Farias. Afinal, o que é dado de pesquisa? **Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, v. 34, n. 2, p. 32-51, 2020. DOI: <https://doi.org/10.14295/biblos.v34i2.11875>

SCHMIDT B., GEMEINHOLZER B., TRELOAR A. Open data in global environmental research: The Belmont Forum’s Open Data Survey. **PLOS ONE**, v. 11, n. 1, p. e0146695, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146695>

SCHRIESHEIM, C. A.; CASTRO, S. L. Referent effects in the magnitude estimation scaling of frequency expressions for response anchor sets: An empirical investigation. **Educational and psychological measurement**, v. 56, n. 4, p. 557–569, 1996.

SCHWARTZMAN, S. Pesquisa e Pós-Graduação no Brasil: duas faces da mesma moeda?. **Estudos Avançados**, v. 36, n. 34, p. 227–254, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2022.36104.011>

SCOCHI, Carmen. Pós-graduação Stricto Sensu em Enfermagem no Brasil: avanços e perspectivas. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 66, n. esp, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-71672013000700011>

SCOTT, M. *et al.* A framework for user driven data management. **Information systems**, v. 42, p. 36–58, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.is.2013.11.004>

SHINYASHIKI, Eduardo. Educação e as crianças da geração Z. **Administradores.com**, 2009. Disponível em: <https://administradores.com.br/noticias/educacao-e-as-criancas-da-geracao-z>. Acesso em: 14 dez. 2022.

SILVA, Danyelle Mayara *et al.* Comunicação científica sob o espectro da ciência aberta: um modelo conceitual contemporâneo. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde**, v. 11, 2017. DOI: <https://doi.org/10.29397/reciis.v11i0.1414>

SILVA, Fernanda Mirelle de Almeida; RAMALHO, Francisca de Arruda; GARCIA, Joana Coeli Ribeiro. A Ciência da Informação e a era da Ciência de Dados. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 20., 2019. **Anais [...]**.

Florianópolis: UFSC, 2019. Disponível em: <https://conferencias.ufsc.br/index.php/enancib/2019/paper/view/%201169/895>. Acesso em: 14 dez. 2022.

SILVA, Janssen Felipe. Sentidos de avaliação da educação e no ensino e no currículo na educação básica através dos estudos pós-coloniais latino-americanos. **Revista Espaço do Currículo**, v. 8, n. 1, p. 049–064, 2015.

SILVA, Luciana Candida da. **Publicação de dados de pesquisa científica**: proposta de estruturação semântica de cadernos abertos de pesquisa frente às dimensões da e-science. 2020. 245 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho – UNESP, Faculdade de Filosofia e Ciências, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Marília, 2020.

SOUSA, F. das C. A. *et al.* Profile of scientific researchers from the northeast and southeast regions of Brazil. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, p. e16611326334, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26334>

TENOPIR, C. *et al.* Data sharing by scientists: practices and perceptions. **PloS one**, v. 6, n. 6, p. e21101, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021101>

TENOPIR, C. *et al.* Changes in data sharing and data reuse practices and perceptions among scientists worldwide. **PloS one**, v. 10, n. 8, p. e0134826, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0134826>

UNESCO. **Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta**. Brasília: UNESCO Office, 2022. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_por. Acesso em: 11 set 2022.

VANZ, Samile Andrea de Souza *et al.* **Acesso aberto a dados de pesquisa no Brasil**: práticas e percepções dos pesquisadores - relatório 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/185195>. Acesso em 12 dez. 2022.

VEIGA, Viviane Santos de Oliveira. **Percepção dos pesquisadores portugueses e brasileiros da área de Neurociências quanto ao compartilhamento de artigos científicos e dados de pesquisa no acesso aberto verde**: custos, benefícios e fatores contextuais. 2017. 294 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2017.

VEIGA, Viviane Santos de Oliveira; QUEIROZ, Claudete Fernandes de. **Rede GO FAIR Brasil Saúde**: uma rede de apoio à gestão e abertura de dados de pesquisa em saúde no Brasil. [s.l.], 2019. Disponível em: http://eprints.rclis.org/38680/1/Veiga_Viviane_Rede_GO_FAIR_Brasil_Sa%C3%BAde_ICICT_2019.pdf. Acesso em: 14 dez. 2022.

WALLIS, Jillian C.; ROLANDO, Elizabeth; BORGMAN, Christine L. If We Share Data, Will Anyone Anyone Use Them? Data Sharing and Reuse in the Long Tail of Science and Technology. **PLOS ONE**, v. 8, n. 7, p. e67332, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067332>

WERLE, Tatiana Souza da Silva *et al.* Gestão de dados de pesquisa: um desafio para os programas de pós-graduação em enfermagem. **Revista PubSaúde**, n. 6, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31533/pubsaude6.a156>

WESTRA, B. L. *et al.* A national action plan for sharable and comparable nursing data to support practice and translational research for transforming health care. **Journal of the**

American Medical Informatics Association: JAMIA, v. 22, n. 3, p. 600–607, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1093/jamia/ocu011>

WILJES, Cord; CIMIANO, Philipp. Teaching Research Data Management for Students. **Data Science Journal**, v. 18, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5334/dsj-2019-038>.

WILKINSON, Mark D. *et al.* The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. **Scientific Data**, v. 3, n.1, p. 1-9, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

YOON, A. Red flags in data: Learning from failed data reuse experiences. **Proc. Assoc. Info. Sci. Tech.**, v. 53, P. 1-6, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1002/pra2.2016.14505301126>

APÊNDICES

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA

Compartilhamento e Reúso de Dados de Pesquisa em Enfermagem

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título da Pesquisa: “Compartilhamento e Reúso de Dados de Pesquisa em Enfermagem - entre a intenção e a prática”

Pesquisadora responsável: Doutoranda Solange Pereira Campos.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Simone de Menezes Alencar.

O objetivo da pesquisa é identificar práticas e percepções dos pesquisadores em enfermagem no Brasil acerca do compartilhamento e reúso de dados de pesquisa.

Quanto à metodologia, esta é uma pesquisa com abordagem quantitativa, através da aplicação de questionário on-line. Este estudo visa mapear a visão dos investigadores em enfermagem em relação aos dados de pesquisa gerados e/ou utilizados em suas pesquisas. Espera-se que os resultados deste estudo indiquem estratégias a serem adotadas visando o incentivo à prática do compartilhamento e reúso dos dados gerados pelos pesquisadores em enfermagem.

Antes de concordar em participar desta pesquisa é muito importante que você compreenda as informações contidas neste documento. Sua participação nesta pesquisa é voluntária. Você pode solicitar esclarecimentos em qualquer momento, antes e durante o desenvolvimento da pesquisa, além de total liberdade para recusar a participação antes e/ou durante qualquer etapa da pesquisa. Será assegurada a sua liberdade para deixar de responder qualquer pergunta sem necessidade de explicação ou justificativa e sem prejuízo ao estudo. Caso queira interromper sua participação a qualquer momento, sua privacidade será preservada. Porém, após enviar o questionário respondido, não existe a possibilidade de exclusão dos dados enviados por não haver identificação dos respondentes.

O tempo estimado para o preenchimento do questionário é torno de 10 minutos, podendo variar de acordo com o ritmo individual. É possível encontrar algum desconforto ao responder as perguntas, tais como cansaço e dificuldade de escolha quanto à opção de resposta que melhor reflete sua opinião. Caso sinta-se incomodado ou constrangido com as perguntas, poderá não responder a algumas questões ou desistir de participar a qualquer momento.

Através deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido você está sendo alertado de que, da pesquisa a se realizar, não há benefício direto ao participante. O benefício será científico e social. A pesquisadora lhe assegura livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo. É assegurado ao participante da pesquisa ser indenizado por quaisquer danos sofridos em decorrência dela, tendo direito a solicitar indenização através das vias judiciais e/ou extrajudiciais. O estudo não terá auxílio de instituições de fomento e não irá gerar qualquer custo, sendo custeado totalmente pelos pesquisadores. Não haverá

nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação.

Orienta-se que você salve no seu computador em formato print de tela e/ou imprima este documento guardando-o com você. Ao final do questionário, você encontrará um link de acesso ao TCLE assinada pela pesquisadora responsável, em arquivo no formato PDF. Por favor, salve este documento em lugar seguro.

Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os dados da pesquisa forem publicados, assegurando o sigilo de sua identidade, ou seja, o seu nome não será divulgado, oferecendo total privacidade e anonimato das informações quando divulgadas/publicadas em eventos, livros e revistas científicas.

O risco da pesquisa é mínimo por envolver apenas a resposta ao questionário on-line, o qual poderá ser respondido no momento e local de sua preferência. Porém, em função da forma virtual e das tecnologias utilizadas para coleta dos dados, existem riscos inerente ao ambiente eletrônico. Falhas de segurança em software, falhas em rede, ciberataques, espionagem entre outras práticas podem acontecer e fogem da responsabilidade, controle e gestão da pesquisadora responsável. Buscando assegurar o sigilo e a confidencialidade das informações do participante da pesquisa, o software escolhido para realização do questionário on-line oferece a captação dos dados sem identificação do respondente, e ainda, ao término da coleta dos dados será realizado o download dos dados para o computador pessoal da pesquisadora responsável e será apagado do ambiente virtual. O mesmo tratamento será dado aos e-mails de resposta contendo o TCLE assinado. Ressalto, o software identifica o e-mail do participante que respondeu o questionário apenas para controle de participação, mas não o associa as respostas.

À percepção de qualquer risco ou danos aos participantes desta pesquisa, previstos ou não neste TCLE, o Sistema CEP/CONEP será imediatamente comunicado e ações para adequar ou suspender essa pesquisa serão tomadas para não prejuízo do participante.

Para qualquer informação que se faça necessária você poderá entrar em contato com Solange Pereira Campos, através do telefone (21) 99609-3816 ou e-mail: solange.campos@unirio.br. Se julgar conveniente, outro contato poderá ser feito com o Comitê de Ética em Pesquisa - UNIRIO através do telefone (21) 2542-7796 ou pelo e-mail: cep@unirio.br.

Declaro que li as afirmações anteriores, tenho 18 anos ou mais, concordo com os termos do TCLE e aceito do processo de validação do questionário da pesquisa.

- Sim
 Não

PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS

A ciência aberta é definida como uma iniciativa que busca fomentar o modelo de colaboração no fazer científico, em que os registros de pesquisa são disponibilizados de forma gratuita e legal, em termos que permitem a reutilização, redistribuição e reprodução dos trabalhos como um todo e/ou de seus dados e métodos subjacentes. Como um dos componentes estruturantes do movimento da ciência aberta encontra-se os dados abertos de pesquisa.

Para fins desta pesquisa, compreendemos como dados abertos de pesquisa os registros coletados e produzidos durante um trabalho de cunho científico/investigativo. Sejam eles numéricos, audiovisuais, textuais, estatísticos, etc. Para que estes dados sejam disponibilizados de maneira que possibilite seu melhor reuso, é preciso que estes sejam tratados e preparados para uma abertura integral desde sua produção ou coleta.

Neste contexto responda as questões a seguir:

- 1 Como você classificaria a abordagem de sua pesquisa?
(Por favor, escolha apenas uma resposta)
 - Qualitativa
 - Quantitativa
 - Qualitativa e quantitativa

- 2 Em seu trabalho de investigação você gera dados de pesquisa de qual natureza?
(Por favor, escolha a(s) que mais se adequem(m))
 - Número (medidas, fórmulas, equações, algoritmos, resultados de levantamentos e experimentos)
 - Multimídia (imagem, vídeo, áudio, animação, filme, fotografia)
 - Software (bases de dados, simulações, códigos nucleares)
 - Visualização (tabelas, gráficos, diagramas, modelos em 3D, modelos reduzidos e desenhos)
 - Textuais (questionários, entrevistas, anotações, normas, padrões, metadados, certificados, caderno de laboratório, transcrição, correspondências, diário, caderno de campo)
 - Artefatos (espécimes, amostras, maquete, manequim)
 - Processos (procedimentos operacionais padronizados, workflows, protocolos, teste)
 - Não gero dados de pesquisa
 - Outros:

Por favor especifique:

- 3 Com que frequência você armazena seus dados de pesquisa de forma segura (faz backup)?
(Por favor, escolha apenas uma resposta)
 - Nunca
 - Diariamente
 - Semanalmente
 - Mensalmente
 - Outros:

Por favor especifique:

- 4 Em quais dos locais, apresentados a seguir, você costuma armazenar os seus dados de pesquisa?
(Por favor, escolha a(s) que mais se adequem(m))
 - Arquivos em papel
 - Meu computador pessoal
 - Mídia externa (ex. hd externo, pendrive, CD/DVD)
 - Nuvem (ex. google drive ou dropbox)
 - Servidor localizado no laboratório do meu grupo de pesquisa
 - Servidor/data center da minha instituição

- 5 Informe em quantas publicações você incluiu os seus dados de pesquisa, mesmo que em periódicos de acesso fechado, nos últimos 5 anos?
(Por favor, escolha apenas uma resposta)
 - Nenhuma
 - 1 a 5
 - 6 a 10
 - 10 a 20
 - Mais de 20

COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE PESQUISA

Espera-se que os dados de pesquisa sejam compartilhados em acesso aberto, isto é, acesso livre, com licenças abertas, sem custo ou qualquer outro empecilho, em formato digital e reprodutível para todos. Isso não interfere no direito moral do autor atribuído ao criador original dos dados.

- 6 O que te motiva/motivaria a compartilhar seus dados de pesquisa, mesmo que parcialmente, em acesso aberto? (Por favor, escolha a(s) que mais se adequem(m))

- Uma solicitação do meu principal financiador
 Uma solicitação da instituição em que atuo
 Requisito para publicação em periódicos ou anais de eventos
 Caso haja a possibilidade de eu estabelecer as condições de acesso e uso
 A ampliação da minha visibilidade acadêmica (por ex. divulgação do meu trabalho, citações recebidas)
 Iniciativa própria, para colaborar com outros pesquisadores que tenham interesses nos meus dados de pesquisa

7 Considerando que o compartilhamento dos dados de pesquisa em acesso aberto implica em publicá-los na internet sem barreiras financeiras, legais ou técnicas, você compartilha / compartilharia seus dados em acesso aberto nos seguintes lugares?

	Todos os meus dados	Parte dos meus dados	Nenhum dos meus dados
Repositório temático (repositório digital cujos documentos depositados correspondem a uma área do conhecimento ou tema específico)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Repositório de revista / editorial (administrado por uma revista e/ou um editor científico).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Repositório institucional (administrado por uma instituição de ensino e/ou pesquisa para salvaguardar os conteúdos nela produzidos).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Repositório nacional (mantido por uma iniciativa federal para garantir a preservação de todo conteúdo científico relevante produzido em uma nação).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- 8 Quais das seguintes razões poderiam justificar o não compartilhamento ou o compartilhamento parcial dos seus dados de pesquisa? (Por favor, escolha a(s) que mais se adequem(m))

- Sua irrelevância
 Falta de tempo para compartilhá-los
 Falta de infraestrutura adequada para compartilhá-los
 Eles não podem ser compartilhados (dados sensíveis ou pessoais)
 Falta de obrigação
 A perda de controle sobre o destino dos meus dados
 Falta de instruções sobre como e onde compartilhá-los
 Os dados não estão totalmente documentados
 Os dados não estão em formato digital
 Tenho receio de perder oportunidades de publicação se compartilhá-los
 Tenho receio de que minhas ideias de pesquisa sejam copiadas se eu compartilhar os meus dados
 Tenho receio da má utilização ou má interpretação dos meus dados por terceiros, caso os compartilhe
 Os dados estão temporariamente embargados
 Outros:

Por favor especifique:

9 As sentenças abaixo se referem ao compartilhamento de dados de pesquisa em sua instituição. Responda o quanto concorda com cada uma delas.

	Concordo totalmente	Concordo	Não concordo nem discordo	Discordo	Discordo totalmente
Estou disposto a dedicar parte do meu tempo para preparar os meus dados para serem compartilhados como por exemplo, investir na organização, descrição e anonimização, caso seja necessário.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Minha instituição disponibiliza pessoal especializado para preparar os dados de pesquisa para serem compartilhados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Minha instituição oferece as orientações específicas para o compartilhamento de dados de pesquisa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Minha instituição disponibiliza um repositório para compartilhamento de dados de pesquisa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10 Na sua opinião quais dessas opções seriam um retorno justo para o compartilhamento dos seus dados de pesquisa em acesso aberto?

(Por favor, escolha a(s) que mais se adequem)

- Um acordo mútuo de reciprocidade no compartilhamento de dados
- Co-autoria em publicações resultantes dos dados
- Agradecimento em publicações resultantes dos dados
- Citação em publicações resultantes dos dados
- A oportunidade de colaborar em um projeto que use os dados
- A solicitação de uma aprovação formal por parte do pesquisador antes da publicação do artigo
- Reembolso de parte dos custos da pesquisa
- Ter acesso a uma cópia do artigo publicado
- Ter acesso a todos os produtos resultantes da pesquisa, incluindo artigos, material educacional, apresentações, etc.
- Estímulo institucional através de pontuação em editais de fomento, progressão de carreira, etc.

REÚSO DE DADOS DE PESQUISA

Uma vez compartilhados em acesso aberto, os dados de pesquisa podem ser reutilizados por quaisquer pesquisadores que possam se beneficiar de seu uso em suas investigações. Para facilitar a recuperação dos dados compartilhados com essa finalidade são estabelecidos os repositórios de dados de pesquisa, construídos com a estrutura necessária para o armazenamento, gerenciamento, preservação e concessão de acesso aos dados abertos.

11. Se você já fez uso de dados compartilhados em repositórios de dados de pesquisa, indique abaixo qual(is) repositório(s) você acessou para recuperar esses dados?
(Por favor, escolha a(s) que mais se adequem(m))

- Zenodo
 Figshare
 Data Dryad
 Datahub
 Elsevier (Mendeley Data)
 Nature
 PLOS
 Dataverse
 Open Research Data (PUC-Rio)
 Rede de Repositório de Dados Científicos de São Paulo (FAPESP)
 Repositório de dados da minha instituição
 Nunca utilizei repositório de dados
 Outros:

Por favor especifique:

12. Nos últimos 5 anos, quantas vezes você consultou e utilizou dados governamentais como IBGE, Ministério da Saúde, DataSUS e outros?
(Por favor, escolha apenas uma resposta)

- 1 a 5
 6 a 10
 10 a 20
 Mais de 20
 Nenhuma

13. Nos últimos 5 anos, quantas vezes você consultou e utilizou dados de pesquisa produzidos por outros pesquisadores (não considerando dados governamentais como IBGE, Ministério da Saúde, etc.)?
(Por favor, escolha apenas uma resposta)

- 1 a 5
 6 a 10
 10 a 20
 Mais de 20
 Nenhuma

14. Quanto ao uso/reúso de dados de pesquisa:
(Por favor, escolha a(s) que mais se adequem(m))

- Eu considero apropriada a criação de novos conjuntos de dados a partir de dados compartilhados.
 Eu utilizaria dados de outros pesquisadores se eles estivessem acessíveis.
 A falta de acesso aos dados gerados por outros pesquisadores ou instituições têm dificultado a realização das minhas pesquisas.
 Na minha subárea, os pesquisadores acessam livremente repositórios de dados de pesquisa.
 Eu já utilizei dados governamentais em minhas pesquisas.
 Eu já utilizei dados de outro(s) pesquisador(es) em minhas pesquisas.

15 Na sua opinião, as seguintes razões podem justificar a razão de não reutilizar os dados de pesquisa de terceiros, se for o caso?

	Concordo totalmente	Concordo	Não concordo nem discordo	Discordo	Discordo totalmente
Eu não sei onde localizar os dados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu não entendo a política de reúso de dados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu não acho que os dados sejam pertinentes para minha pesquisa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu não confio nos dados disponíveis.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu não acho que os dados estejam completos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Não acho necessário o uso de outros dados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA

Para preparar os dados para sua movimentação e disponibilização durante e/ou após a conclusão de um projeto, são adotadas práticas de gestão que abrangem o planejamento, a organização, técnicas de segurança, documentação e preparação dos conjuntos de dados para seu compartilhamento e preservação em um repositório e/ou publicação em periódico especializado. Estas práticas devem ser organizadas e elaboradas em um Plano de Gestão de Dados (PGD), documento que especifica as ações tomadas em relação aos dados para fins de arquivamento.

- 16 Você já elaborou um plano de gestão de dados de pesquisa?
(Por favor, escolha a(s) que mais se adequem(m))

- Sim. Por solicitação do meu principal financiador.
 Sim. Por solicitação da instituição principal que eu atuo.
 Sim. Para publicação em periódico.
 Sim. Por outras razões.
 Nunca elaborei.

- 17 Assinale as etapas do processo de gestão de dados que você já realizou, mesmo que em diferentes projetos de pesquisa.
(Por favor, escolha a(s) que mais se adequem(m))

- Coleta de dados
 Recuperação dos dados de terceiros
 Armazenamento dos dados durante a execução do projeto
 Análise e tratamento dos dados
 Compartilhamento dos dados
 Preparação dos dados para publicação
 Preservação dos dados após a conclusão do projeto
 Reúso de dados de pesquisa de terceiros
 Outros:

Por favor especifique:

18 Quem você acha que deve oferecer serviços de apoio à gestão dos dados de pesquisa?

	Concordo totalmente	Concordo	Não concordo nem discordo	Discordo	Discordo totalmente
Agência de financiamento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Agência governamental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Associação científica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Instituição do pesquisador	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Não acho necessário apoio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PERFIL DO PESQUISADOR

- 19 Qual é o nome completo da instituição ao qual está vinculado? (Universidade, Centro de Pesquisa, etc.)

- 20 Qual é a sigla da instituição ao qual está vinculado?

- 21 Caso esteja vinculado a um Programa de Pós-Graduação relacionado a enfermagem, informe o nome por extenso.

- 22 Caso esteja vinculado a um grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, informe o nome do grupo por extenso.

- 23 Qual seu vínculo?
(Por favor, escolha apenas uma resposta)

- Professor 40h (Dedicação Exclusiva)
 Professor 40h
 Professor 20h
 Professor celetista
 Professor contratado
 Professor visitante/colaborador
 Pesquisador sem vínculo institucional
 Técnico-administrativo desenvolvendo atividades de pesquisa
 Aluno de doutorado
 Aluno de mestrado
 Outros:

Por favor especifique:

24 Qual é a sua graduação?

- Administração
- Administração Hospitalar
- Administração Rural
- Antropologia
- Arqueologia
- Arquitetura e Urbanismo
- Arquivologia
- Artes
- Astronomia
- Biblioteconomia
- Biofísica
- Biologia Geral
- Biomedicina
- Bioquímica
- Botânica
- Carreira Militar
- Carreira Religiosa
- Ciência da Computação
- Ciência da Informação
- Ciência e Tecnologia de Alimentos
- Ciência Política
- Ciências
- Ciências Agrárias
- Ciências Atuariais
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Ciências da Saúde
- Ciências Humanas
- Ciências Sociais
- Ciências Sociais Aplicadas
- Comunicação
- Comunicação Visual
- Decoração
- Desenho de Moda
- Desenho de Projetos
- Desenho Industrial
- Diplomacia
- Direito
- Ecologia
- Economia
- Economia Doméstica
- Educação
- Educação Física
- Enfermagem
- Engenharias
- Farmácia
- Farmacologia
- Filosofia
- Física
- Fisiologia
- Fisioterapia e Terapia Ocupacional
- Fonoaudiologia
- Genética
- GeoCiências
- Geografia
- História
- Imunologia
- Letras
- Lingüística
- Medicina
- Medicina Veterinária
- Microbiologia
- Morfologia
- Museologia
- Nutrição
- Oceanografia
- Odontologia

- Outros
- Parasitologia
- Psicologia
- Química
- Relações Internacionais
- Relações Públicas
- Saúde Coletiva
- Secretariado Executivo
- Serviço Social
- Sociologia
- Teologia
- Teoria da Informação
- Turismo
- Zootecnia

Por favor especifique:

25 Qual área melhor descreve sua disciplina principal com base em sua pesquisa atual?

- Enfermagem
- Enfermagem de Doenças Contágio
- Enfermagem de Saúde Pública
- Enfermagem Médico-Cirúrgica
- Enfermagem Obstétrica
- Enfermagem Pediátrica
- Enfermagem Psiquiátrica
- Outros

Por favor especifique:

26 Qual é a sua faixa etária?
(Por favor, escolha apenas uma resposta)

- Menos de 25 anos
- De 25 a 34 anos
- De 35 a 44 anos
- De 45 a 54 anos
- De 55 a 64 anos
- 65 anos ou mais

27 Qual é o seu gênero?
(Por favor, escolha apenas uma resposta)

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não responder
- Outros:

Por favor especifique:

28 Qual é o seu maior nível de escolaridade?
(Por favor, escolha apenas uma resposta)

- Pós-doutorado
- Doutorado
- Mestrado
- Especialização
- Graduação
- Tecnólogo
- Ensino médio

29 Há quanto tempo você atua em pesquisa?
(Por favor, escolha apenas uma resposta)

- Menos de 5 anos
- Entre 5 e 9 anos
- De 10 a 14 anos
- De 15 a 19 anos
- De 20 a 24 anos
- De 25 a 29 anos
- 30 anos ou mais

30 Qual das alternativas melhor descreve o principal financiador da sua pesquisa?
(Por favor, escolha apenas uma resposta)

- Agência de fomento nacional
- Agência de fomento internacional
- Agência de fomento regional
- Empresa privada
- A própria instituição
- Sem financiamento para pesquisa
- Outros:

Por favor especifique:

31 Essa pesquisa está sendo desenvolvida no escopo do LabINOVA, Laboratório de Ciência Aberta e Dados de Pesquisa para Inovação. Dentro de nossas linhas de ação estão previstos treinamentos para a comunidade acadêmica. Por esse motivo, gostaríamos de saber quais tipos de treinamentos, palestras e workshops acerca de ciência aberta e dados de pesquisa seriam de interesse dos pesquisadores que respondem a esse questionário.
(Por favor, escolha a(s) que mais se adequem)

- Como fazer um plano de gestão de dados
- Ciência aberta
- Melhores práticas em pesquisa aberta
- Como publicar em acesso aberto
- Revisão por pares aberta
- Usando dados abertos no ensino
- Pesquisa e ética dos dados
- Outros:

Por favor especifique:

32 Você deseja receber atualizações e informações sobre:
(Por favor, escolha a(s) que mais se adequem)

- As atividades do LabINOVA
- Os resultados dessa pesquisa
- Não desejo receber

Deixe seu e-mail:

33 Caso deseje, deixe suas sugestões e comentários:

Acesse aqui o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pela pesquisadora principal.

https://drive.google.com/file/d/1j_PvEXA3Em7dxU5DVeqvPPoIG7-WBtG4/view?usp=sharing

Caso você não consiga acessar o TCLE pelo link acima, copie e cole o endereço no seu navegador.

APÊNDICE B – PLANO DE GESTÃO DE DADOS

COMPARTILHAMENTO E REÚSO DE DADOS DE PESQUISA EM ENFERMAGEM: PARA ONDE CAMINHAR?

Coleta de dados

Quais dados você coletará ou criará?

Serão coletados dados textuais e numéricos através de formulário construído com auxílio do software REDCap. Essa ferramenta constrói, automaticamente, um *codebook* que auxiliará a interpretação dos dados por qualquer pessoa, contribuindo com o compartilhamento e o reuso efetivo dos dados. É previsto uma geração de cerca de 10 MB de dados. Não serão reutilizados dados de terceiros.

Como os dados serão coletados ou criados?

O instrumento de coleta de dados a ser utilizado para esta pesquisa será disponibilizado na plataforma REDCap (*Research Electronic Data Capture*), disponível no servidor da UNIRIO. Esta é uma plataforma para coleta e gerenciamento de dados de pesquisa, desenvolvida com o suporte financeiro do *National Institute of Health* (NIH), fazendo parte do REDCap *Consortium*.

Os dados brutos serão armazenados em sua versão original extraída diretamente da plataforma e a versão após depuração e tratamento dos dados.

Os arquivos da pesquisa serão organizados em acordo com seus tipos de pastas de dados, imagens, pesquisas, referências organizadas etc. As versões de cada conjunto de dados serão datadas de acordo com o dia de sua última modificação.

A garantia de qualidade será realizada através da verificação das respostas quanto aos dados. Ou seja, a verificação de respostas para detectar erros e valores anômalos.

Documentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?

Junto aos dados da pesquisa será compartilhado o *codebook* dedutivo gerado pela própria plataforma – o *codebook* que nasce de uma lógica dedutiva, se orienta pela teoria para criar os códigos. Ou seja, estudos, aqueles que devem ser elaborados antes, devem ter algum fundamento teórico para estar no livro de códigos, normalmente como não devem ser usados como chaves de estudo.

Ética e *Compliance* Jurídico

Como você vai gerenciar quaisquer questões éticas?

A pesquisa será submetida ao Conselho de Ética em Pesquisa da instituição, com metodologia de coleta de dados específica.

Constará no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) as condições para compartilhamento dos dados da pesquisa.

A partir do preenchimento do questionário, os dados serão anonimizados pela plataforma automaticamente.

Como você gerenciará questões de direitos autorais e direitos de propriedade intelectual (IP/IPR)?

Os dados desta pesquisa serão disponibilizados sob a licença CC BY.

Armazenamento e backup

Como os dados serão armazenados e armazenados durante a pesquisa?

Serão armazenados em nuvens, HD externo e *desktop* pessoal.

O *backup* será realizado semanalmente em nuvens administradas pela autora e sua orientadora.

Como você vai gerenciar o acesso e nível de curadoria?

Durante a realização da pesquisa, a proteção dos dados será garantida pela autora e o acesso destes será restrito apenas à mesma e sua orientadora. Após a pesquisa os dados serão publicados em um repositório de dados e estarão submetidos às políticas de preservação do mesmo. Os dados recuperados e utilizados nesta pesquisa estarão em acesso aberto, estando livres para ser adaptados e reutilizados em quaisquer outros trabalhos, desde que sejam corretamente citados, garantindo os direitos autorais cabíveis.

Seleção e Preservação

Quais dados são de valor de longo prazo e devem ser retidos, compartilhados e/ou preservados?

Todos os dados ficarão disponíveis de acordo com a política do repositório.

Qual é o plano de preservação a longo prazo para *dataset*?

Como a instituição não possui repositório de dados institucional, os dados serão depositados no repositório multidisciplinar Zotero.

Compartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?

Após disponibilizados em repositório, os dados receberão um identificador persistente (DOI), que será citado nos documentos gerados por esta pesquisa. Os dados serão compartilhados em repositório multidisciplinar, logo após a conclusão da pesquisa.

As restrições de NY ao compartilhamento de dados são necessárias?

Não terá restrição no compartilhamento de dados devido a completa anonimização dos mesmos.

Responsabilidades e Recursos

Quem será responsável pela gestão de dados?

A autora desta pesquisa se responsabiliza pela gestão dos dados.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Recursos humanos – Estagiários e alunos do LABInova.

Recursos Financeiros – Próprios.

APÊNDICE C - CODEBOOK

https://drive.google.com/drive/folders/1mS4HJnPnUh_DelZAGfg0vi3QNHerv0xq?usp=sharing

APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) DO PESQUISADOR

Título da Pesquisa: “**Compartilhamento e Reúso de Dados de Pesquisa em Enfermagem - entre a intenção e a prática**”

Pesquisadora responsável: Doutoranda Solange Pereira Campos.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Simone de Menezes Alencar.

O objetivo da pesquisa é identificar práticas e percepções dos pesquisadores em enfermagem no Brasil acerca do compartilhamento e reúso de dados de pesquisa.

Quanto à metodologia, esta é uma pesquisa com abordagem quantitativa, através da aplicação de questionário on-line. Este estudo visa mapear a visão dos investigadores em enfermagem em relação aos dados de pesquisa gerados e/ou utilizados em suas pesquisas. Espera-se que os resultados deste estudo indiquem estratégias a serem adotadas visando o incentivo à prática do compartilhamento e reúso dos dados gerados pelos pesquisadores em enfermagem.

Antes de concordar em participar desta pesquisa é muito importante que você compreenda as informações contidas neste documento. Sua participação nesta pesquisa é voluntária. Você pode solicitar esclarecimentos em qualquer momento, antes e durante o desenvolvimento da pesquisa, além de total liberdade para recusar a participação antes e/ou durante qualquer etapa da pesquisa. Será assegurada a sua liberdade para deixar de responder qualquer pergunta sem necessidade de explicação ou justificativa e sem prejuízo ao estudo. Caso queira interromper sua participação a qualquer momento, sua privacidade será preservada. Porém, após enviar o questionário respondido, não existe a possibilidade de exclusão dos dados enviados por não haver identificação dos respondentes.

O tempo estimado para o preenchimento do questionário é em torno de 10 minutos, podendo variar de acordo com o ritmo individual. É possível encontrar algum desconforto ao responder às perguntas, tais como cansaço e dificuldade de escolha quanto à opção de resposta que melhor reflete sua opinião. Caso sinta-se incomodado ou constrangido com as perguntas, poderá não responder a algumas questões ou desistir de participar a qualquer momento.

Através deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido você está sendo alertado de que, da pesquisa a se realizar, não há benefício direto ao participante. O benefício será científico e social. A pesquisadora lhe assegura livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo. É assegurado ao participante da pesquisa ser indenizado por quaisquer danos sofridos em decorrência dela, tendo direito a solicitar indenização através das vias judiciais e/ou extrajudiciais. O estudo não terá auxílio de instituições de fomento e não irá gerar qualquer custo, sendo custeado totalmente pelos pesquisadores. Não haverá nenhum custo para o participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação.

Orienta-se que você salve no seu computador em formato *print* de tela e/ou imprima este documento guardando-o com você. Mesmo assim, após responder e enviar o questionário, você receberá

em seu e-mail uma cópia do TCLE assinada pela pesquisadora responsável, em arquivo no formato PDF. Por favor, salve este documento em lugar seguro.

Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os dados da pesquisa forem publicados, assegurando o sigilo de sua identidade, ou seja, o seu nome não será divulgado, oferecendo total privacidade e anonimato das informações quando divulgadas/publicadas em eventos, livros e revistas científicas.

O risco da pesquisa é mínimo por envolver apenas a resposta ao questionário on-line, o qual poderá ser respondido no momento e local de sua preferência. Porém, em função da forma virtual e das tecnologias utilizadas para coleta dos dados, existem riscos inerentes ao ambiente eletrônico. Falhas de segurança em *software*, falhas em rede, ciberataques, espionagem entre outras práticas podem acontecer e fogem da responsabilidade, controle e gestão da pesquisadora responsável. Buscando assegurar o sigilo e a confidencialidade das informações do participante da pesquisa, o *software* escolhido para realização do questionário on-line oferece a captação dos dados sem identificação do respondente, e ainda, ao término da coleta dos dados será realizado o *download* dos dados para o computador pessoal da pesquisadora responsável e será apagado do ambiente virtual. O mesmo tratamento será dado aos e-mails de resposta contendo o TCLE assinado. Ressalto, o *software* identifica o e-mail do participante que respondeu o questionário apenas para controle de participação, mas não o associa as respostas.

À percepção de qualquer risco ou danos aos participantes desta pesquisa, previstos ou não neste TCLE, o Sistema CEP/CONEP será imediatamente comunicado e ações para adequar ou suspender essa pesquisa serão tomadas para não prejuízo do participante.

Para qualquer informação que se faça necessária você poderá entrar em contato com Solange Pereira Campos, através do telefone (21) 99609-3816 ou e-mail: solange.campos@unirio.br. Se julgar conveniente, outro contato poderá ser feito com o Comitê de Ética em Pesquisa – UNIRIO através do telefone (21) 2542-7796 ou pelo e-mail: cep@unirio.br.

Declaro que li as afirmações anteriores, tenho 18 anos ou mais, concordo com os termos do TCLE e aceito participar da pesquisa.

APÊNDICE E – CONVITE PARA VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

Você está convidado(a) a validar o questionário da pesquisa acadêmica intitulada: **“Compartilhamento e Reúso de Dados de Pesquisa em Enfermagem – entre a intenção e a prática”** de Doutorado em Enfermagem e Biociências – PPGENFBIO – da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. Sou a doutoranda Solange Pereira Campos, pesquisadora responsável, e estou sob orientação do Profa. Dra. Maria Simone de Menezes Alencar.

Este estudo visa mapear a visão dos investigadores em enfermagem em relação aos dados de pesquisa gerados e/ou utilizados em suas pesquisas. Espera-se que os resultados deste estudo indiquem estratégias a serem adotadas visando o incentivo à prática do compartilhamento e reúso dos dados gerados pelos pesquisadores em enfermagem.

O processo de validação consiste em você avaliar o questionário conforme: clareza das questões, suficiência de opções de respostas e compreensão do conteúdo. De acordo com o instrumento de validação que se encontra em anexo, em planilha eletrônica. Para participar da validação primeiramente você deve realizar a leitura, entender e concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que se encontra disponível no *link* que se apresenta ao final deste documento. Somente após essa etapa é que será encaminhado para o questionário on-line. Ao término, solicito que me envie a planilha por e-mail, em até 8 dias.

O questionário está organizado em 5 (cinco) blocos assim distribuídos: 1 – Produção e armazenamento de dados de pesquisa; 2 – Compartilhamento de dados de pesquisa; 3 - Reúso de dados de pesquisa; 4 – Gestão de dados de pesquisa e 5 – Perfil do pesquisador. O tempo estimado para seu preenchimento é em torno de 30 minutos.

Todos os dados obtidos na pesquisa serão utilizados exclusivamente com finalidades científicas, com anonimato garantido, conforme previsto no consentimento do participante.

Agradeço desde já sua atenção e colaboração.

Link de acesso ao questionário: <https://redcap.unirio.br/surveys/?s=NPP3X4MEDE>

APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA AVALIADOR

Título da Pesquisa: “**Compartilhamento e Reúso de Dados de Pesquisa em Enfermagem - entre a intenção e a prática**”

Pesquisadora responsável: Doutoranda Solange Pereira Campos.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Simone de Menezes Alencar.

O objetivo da pesquisa é identificar práticas e percepções dos pesquisadores em enfermagem no Brasil acerca do compartilhamento e reúso de dados de pesquisa.

Quanto à metodologia, esta é uma pesquisa com abordagem quantitativa, através da aplicação de questionário on-line. Este estudo visa mapear a visão dos investigadores em enfermagem em relação aos dados de pesquisa gerados e/ou utilizados em suas pesquisas. Espera-se que os resultados deste estudo indiquem estratégias a serem adotadas visando o incentivo à prática do compartilhamento e reúso dos dados gerados pelos pesquisadores em enfermagem.

Antes de concordar em participar deste processo de validação do questionário de pesquisa é muito importante que você compreenda as informações contidas neste documento. Sua participação neste processo é voluntária. Você pode solicitar esclarecimentos em qualquer momento, antes e durante o desenvolvimento do processo ou da pesquisa, além de total liberdade para recusar a participação antes e/ou durante qualquer etapa do processo. Será assegurada a sua liberdade para deixar de responder qualquer pergunta sem necessidade de explicação ou justificativa e sem prejuízo ao estudo. Caso queira interromper sua participação a qualquer momento, sua privacidade será preservada.

O tempo estimado para o preenchimento do questionário e instrumento de validação é em torno de 30 minutos, podendo variar de acordo com o ritmo individual. Caso sinta-se incomodado ou constrangido com as perguntas, poderá não responder a algumas questões ou desistir de participar a qualquer momento.

Através deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido você está sendo alertado de que não há benefício direto ao participante deste processo de validação. O benefício será científico e social. A pesquisadora lhe assegura livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo. É assegurado ao participante do processo de validação do questionário desta pesquisa ser indenizado por quaisquer danos sofridos em decorrência dela, tendo direito a solicitar indenização através das vias judiciais e/ou extrajudiciais. O estudo não terá auxílio de instituições de fomento e não irá gerar qualquer custo, sendo custeado totalmente pelos pesquisadores. Não haverá nenhum custo para o participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação.

Orienta-se que você salve no seu computador em formato *print* de tela e/ou imprima este documento guardando-o com você. Mesmo assim, após responder e enviar o questionário junto com o

instrumento de validação, você receberá em seu e-mail uma cópia do TCLE assinada pela pesquisadora responsável, em arquivo no formato PDF. Por favor, salve este documento em lugar seguro.

Os pesquisadores envolvidos nesse processo de validação do questionário não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os dados da pesquisa forem publicados, assegurando o sigilo de sua identidade, ou seja, o seu nome não será divulgado, oferecendo total privacidade e anonimato das informações quando divulgadas/publicadas em eventos, livros e revistas científicas.

O risco deste processo é mínimo por envolver apenas a resposta ao questionário on-line e instrumento de validação, o qual poderá ser respondido no momento e local de sua preferência. Porém, em função da forma virtual e das tecnologias utilizadas para coleta dos dados, existem riscos inerentes ao ambiente eletrônico. Falhas de segurança em *software*, falhas em rede, ciberataques, espionagem entre outras práticas podem acontecer e fogem da responsabilidade, controle e gestão da pesquisadora responsável. Buscando assegurar o sigilo e a confidencialidade das informações do participante deste processo de validação do questionário, ao término da coleta dos dados será realizado o *download* dos dados para o computador pessoal da pesquisadora responsável e será apagado do ambiente virtual. O mesmo tratamento será dado aos e-mails de resposta contendo o TCLE assinado.

À percepção de qualquer risco ou danos aos participantes desta pesquisa, previstos ou não neste TCLE, o Sistema CEP/CONEP será imediatamente comunicado e ações para adequar ou suspender essa pesquisa serão tomadas para não prejuízo do participante.

Para qualquer informação que se faça necessária você poderá entrar em contato com Solange Pereira Campos, através do telefone (21) 99609-3816 ou e-mail: solange.campos@unirio.br. Se julgar conveniente, outro contato poderá ser feito com o Comitê de Ética em Pesquisa – UNIRIO através do telefone (21) 2542-7796 ou pelo e-mail: cep@unirio.br.

Declaro que li as afirmações anteriores, tenho 18 anos ou mais, concordo com os termos do TCLE e aceito o processo de validação do questionário da pesquisa.

APÊNDICE G – INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO						
Questionário: “Compartilhamento e Reúso de Dados de Pesquisa em Enfermagem”						
<p>Atribua notas de 1 a 5 à cada questão, sendo:</p> <p>1 - Não contempla de maneira alguma o critério. 2 - Não contempla o critério. 3 - Não concordo e nem discordo. 4 - Contempla o critério. 5 - Contempla completamente o critério.</p> <p>Abaixo de cada bloco de questões possui um espaço aberto para indicação de inclusão ou a eliminação de algum item e também comentários e sugestões.</p>						
Blocos do Questionário	Número de Questão	Organização	Objetividade	Clareza	Facilidade de Leitura	Compreensão do Conteúdo
1 - Produção e Armazenamento de Dados de Pesquisa	Questão 01					
	Questão 02					
	Questão 03					
	Questão 04					
	Questão 05					
Comentários bloco 1						
2 - Compartilhamento de Dados de Pesquisa	Questão 06					
	Questão 07					
	Questão 08					
	Questão 09					
	Questão 10					
Comentários bloco 2						
3 - Reúso de Dados de Pesquisa	Questão 11					
	Questão 12					
	Questão 13					
	Questão 14					
Comentários bloco 3						
4 - Gestão de Dados de Pesquisa	Questão 15					
	Questão 16					
	Questão 17					
Comentários bloco 4						
5 - Perfil do Pesquisador	Questão 18					
	Questão 19					
	Questão 20					
	Questão 21					
	Questão 22					
	Questão 23					
	Questão 24					
	Questão 25					
	Questão 26					
	Questão 27					
	Questão 28					
Questão 29						
Comentários bloco 5						

APÊNDICE H - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR

Sr.(a) Coordenador(a),

Meu nome é Solange Pereira Campos. Sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências (PPGENFBIO) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Estou no processo de coleta de dados de uma das etapas da minha pesquisa intitulada “Compartilhamento e Reúso de Dados de Pesquisa em Enfermagem – entre a intenção e a prática” que tem como objetivo identificar as práticas e percepções dos pesquisadores da área de enfermagem acerca do compartilhamento e reúso dos dados de pesquisa, sob orientação do Profa. Dra. Maria Simone de Menezes Alencar. Aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da UNIRIO – CAAE: 46182321.80000.5285.

É um questionário organizado em 5 (cinco) blocos: 1 – Produção e Armazenamento de Dados de Pesquisa; 2 – Compartilhamento de Dados de Pesquisa; 3 – Reúso de Dados de Pesquisa; 4 – Gestão de Dados de Pesquisa e 5 – Perfil do Pesquisador. O tempo estimado para seu preenchimento é em torno de 10 minutos.

Todos os dados obtidos na pesquisa serão utilizados exclusivamente com finalidades científicas.

Além de sua participação, peço sua contribuição também no sentido de encaminhar esse e-mail aos pesquisadores, docentes e estudantes de pós-graduação vinculados a este programa, para que os mesmos participem da pesquisa.

Agradecemos muito a sua participação e colaboração com a disseminação desta pesquisa entre seus pares!

Acesse aqui o questionário: <https://redcap.unirio.br/surveys/?s=RLCNDJ4HEJ>

APÊNDICE I – CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DO PESQUISADOR

Sr.(a) Pesquisador(a),

Meu nome é Solange Pereira Campos. Sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências (PPGENFBIO) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Estou no processo de coleta de dados de uma das etapas da minha pesquisa intitulada “Compartilhamento e Reúso de Dados de Pesquisa em Enfermagem – entre a intenção e a prática” que tem como objetivo identificar as práticas e percepções dos pesquisadores da área de enfermagem acerca do compartilhamento e reúso dos dados de pesquisa, sob orientação do Profa. Dra. Maria Simone de Menezes Alencar. Aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da UNIRIO – CAAE: 46182321.80000.5285.

É um questionário organizado em 5 (cinco) blocos: 1 – Produção e Armazenamento de Dados de Pesquisa; 2 – Compartilhamento de Dados de Pesquisa; 3 – Reúso de Dados de Pesquisa; 4 – Gestão de Dados de Pesquisa e 5 – Perfil do Pesquisador. O tempo estimado para seu preenchimento é em torno de 10 minutos.

Todos os dados obtidos na pesquisa serão utilizados exclusivamente com finalidades científicas.

Sr.(a) pesquisador(a) agradeço se puder repassar este questionário a outros pesquisadores em enfermagem, para que os mesmos participem da pesquisa. E, desde já, pedimos desculpas se receber mais de uma vez essa mensagem, buscamos ampliar o número de respondentes.

Agradecemos muito a participação nesta pesquisa!

Acesse aqui o questionário: <https://redcap.unirio.br/surveys/?s=RLCNDJ4HEJ>

APÊNDICE J – LEMBRETE DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA

Sr.(a) Pesquisador(a),

Este e-mail é para lembrar que o prazo para o preenchimento do questionário encerrará no dia 25/08/2021, na próxima Quarta-feira.

Como não temos nenhum tipo de captura dos e-mails respondentes, desconsidere este e-mail caso já tenha respondido o questionário. E pedimos desculpas pelo incômodo.

Sua participação é muito importante para a pesquisa!

Acesse aqui o questionário: <https://redcap.unirio.br/surveys/?s=RLCNDJ4HEJ>

APÊNDICE K - ORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO